

TABLA DE CONTENIDOS

<i>SEGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ANALISIS 1.</i>	<i>2</i>
<i>SEGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ANALISIS 2.</i>	<i>16</i>
<i>SEGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS 3.</i>	<i>37</i>
<i>SEGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ANALISIS 4.</i>	<i>51</i>
<i>SEGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS 5.</i>	<i>70</i>
<i>SEGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ANALISIS 6.</i>	<i>82</i>
<i>SEGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ANALISIS 7.</i>	<i>92</i>
<i>SEGMENTACIÓN DE UNIDAD DE ANALISIS 8.</i>	<i>105</i>

SEGMENTACIÓ DE UNIDAD DE ANALISIS 1.

Entrevista 1 de 17 de junio 2024, IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella.

Indiqueu el vostre nom

-XXXXXX

-XXXXXX

Molt bé, avui us farem una entrevista d'unes 12 preguntes. Intentarem que la resposta sigui vostra, el més vostre possible. Si hi ha alguna pregunta que no voleu respondre, no la responeu i si hi ha alguna qüestió que vulgueu tractar o que em vulgueu demanar, ho podeu fer amb tota tranquil·litat.

Bé, la primera pregunta és: Vosaltres sabeu que hi ha hagut un canvi a la llei educativa?

-Sí.

Un canvi de currículum, sabeu què vol dir la paraula currículum?

-Sí.

Vindria a ser tot allò que els professors han de fer. Llavors, ara us faré tres preguntes en relació amb això: en quin moment vàreu saber que hi havia una llei nova i que vosaltres faríeu coses diferents a causa de la llei?

-L'any passat, perquè ja es va implementar a la teoria.

-
1. Perciben el cambio de currículum como una cosa más que se hace en clase.

L'any passat a principi de curs, entenc.

-A mitjan curs.

L'any passat ja havíeu començat el curs i ho vau saber després?

-Sí, perquè al primer trimestre el varem fer normal i al segon ens van avisar.

-
2. No perciben una ruptura con el anterior currículum.

I com us van avisar?

-Els professors.

-Mos van explicar que hi hauria criteris i que seria diferent

I com us ho van explicar, això?

-A jo me sona que a tutoria ens ho van dir i ja està.

I vosaltres què va entendre en aquell moment?

-A nosaltres ens van dir que no fariem examens,
que a partir d'ara s'avaluarien criteris i que fariem molts projectes.

-I que serien petites proves.

3. Asimilan el nuevo currículum con el uso de los criterios de evaluación y no hacer exámenes
-

I que va canviar res?

-No.

Què vols dir?

-Que a la pràctica no es va dur a terme.

-En teoria ens van dir que s'avaluarien criteris i no fariem examens, però després en van seguir fent.

4. Perciben incoherencias entre el anuncio de cambios y la continuación de lo que se está haciendo.
-

M'interessa sobretot saber, quan vos van explicar allò dels criteris, quina conceptualització en va fer vosaltres? Què va entendre que eren els criteris?

-Jo no ho vaig entendre, ens van dir que segurament no ho entendríem, que era molt complicat.

-Jo el que vaig entendre és que era com una manera
d'avaluar més les qualitats, que avaluan-te amb un examen.

-Que t'avaluaven més per el que feies i que no era tot tan teòric.

-Que no seria fer un examen i avaluar, sinó que t'avaluaven més per el que sabies fer.

5. Reciben el mensaje por parte de de los docentes que no es necesario entender los cambios.
 6. Los docentes transmiten que los cambios son excesivamente complejos.
-

I que tenia un nom específic?

-El què?

Això que vos van dir que sabrieu fer.

-Competències.

I vos van explicar el que eren, les competències?

-No me n'enrecord.

7. No profundizan en la comprensión de los nuevos elementos curriculares

Ara ho farem d'una altra manera: en tost d'anar recordant les coses concretes, intentarem veure el que ha passat després i el que no.

Després del canvi de llei, quines coses han canviat de la manera de fer classe en comparació a abans de la nova llei?

-Jo ho veig tot igual.

-L'únic que va canviar un poc va ser l'any passat quan la mestra de castellà ens va valorar amb criteris. Amb na Núria feien molts projectes.

I amb els altres?

-Res. Va seguir tot igual, però entòst d'anomenar-los exàmens els anomenaven proves.

8. Observan cambios en comportamientos esporadicos o en la nomenclatura pero no perciben cambio metodológico.

La norma diu que vos han d'avaluar a través de criteris i abans d'aquests criteris hi havia una cosa que es deien estàndards d'aprenentatge, és dir, les cosetes que els professors havien de mirar. Ara es diuen criteris, però a vosaltres, quan vos avaluen per criteris, com vos diuen que ho fan?

-Als exàmens o projectes posen el nom i número del criteri i el tant per cent del que conta a la nota

I quan vosaltres llegiu aquest criteri, què enteneu?

-Solament posa la lletra i nombre del criteri.

Llavors no vos especifiquen el criteri que avaluen?

-No, alguna vegada ho expliquen. Crec que en el classroom d'algunes assignatures tenim penjats els criteris.

9. No saben que dicen los criterios de evaluación ni que significan.

I vosaltres vos ho mirau?

-No.

Llavors no vos expliquen els criteris i vosaltres no vos els mirau?

-No. Bé, la professora de castellà sí: quan comencem un tema ens sol dir els criteris que avaluarà.

I ho enteneu?

-No.

I ho demaneu vosaltres després?

-No.

Per què?

-Perquè ens és igual. Vull dir, si diu "criteri C7:

s'avalua no sé què", i després ens diu que farem textos expositius, doncs entenem que s'avaluaran aquests textos.

10. Los criterios de evaluación no importan.

Quines coses no han canviat en relació al que feieu?

-Jo crec que està tot igual, l'única diferència és que entòst d'exàmens els hi diuen proves.

11. Perciben cambios en comportamientos esporadicos o en la nomenclatura pero no perciben cambio metodológico.

I res més?

-És més difícil treure bona nota, perquè abans si aprovaves els exàmens amb bona nota i no feies res en tot el curs, podies treure un vuit. Ara has d'estar sempre intentant treure la millor nota possible.

-Crec que avaluen als mals estudiants, perquè per exemple, amb la nova normativa ens van dir que la màxima nota era un 9 i per tant per molt t'esforcis als exàmens i treguis tot deu, no es veurà recompensat.

Això és la sensació que teniu?

-Sí. Bé, però és la veritat, perquè amb un 4,5 també aproves i és injust pels alumnes que estudien.

-Crec que és injust que si un alumne ha tret tot 8 i un altre tot 7, als dos els hi surti que han tret un 7 de nota final.

-I no surt a compte estudiar, perquè amb un mínim pots treure la mateixa nota que un que no estudia.

12.Consideran mas fàcil aprobar y más difícil sacar nota.

Per què trobeu que és més difícil ara treure bona nota?

-Perquè a la mínima que alguna cosa et vagi malament, baixa molt.

-Si un criteri et va malament, pot comptar un 20% de la nota. I el criteri ja no el repetim, per tant que són dos punts menys.

El criteri no el repetiu?

-Depèn del criteri. Hi ha alguns criteris que si que els repetim. I també depèn de l'assignatura.

13.Perciben que cada docente hace las cosas a su manera.

I si vosaltres teniu voluntat de treure bona nota,
com ho farieu?

-Estudiant.

I estudiar basta?

-Sí.

14.No han cambiado los métodos de estudio.

Però abans m'heu dit que era més difícil treure més bona nota amb els criteris.

-No és que sigui més difícil treure bona nota, sinó que si un examen et va malament, després es veu perjudicada la nota.

15. No comprenden como le les esta evaluando.

Per tant, seguiu fent exàmens.

-Sí.

Quan a vosaltres vos posen una nota, què significa aquesta nota per vosaltres? Per exemple, si et posen un vuit, com interpretes aquest vuit?

-Un vuit que després et mires el criteri del que valdrà damunt la nota.

Per tant, tu interpretes com un element classificatori, com si haguessis fet una competició.

-Sí.

I quan us posen un 10, què trobeu que vol dir aquest 10 per la gent?

-Satisfacció. Haver fet les coses bé.

Haver fet les coses bé en relació a què?

-En relació a l'examen.

-Potser no et serveix de res treure un deu a un examen...

-Tu quan tens un deu estàs content.

-De vegades, si...

I per a els altres, què deu voler dir?

-Estarien contents, també, de treure un 10.

Estarien contents que heu rendit?

-Sí.

-Bo, no ho sé.

16. El referente sigue siendo el examen.

Quan nosaltres ens posem una nota, el significat que té és que un que té bones notes, és que és un bon estudiant, per tant, dona els resultats que la gent espera.

-Ah, no, però ara jo crec que no, que pot haver-hi mals estudiants que també treguin 10.

Però com és això?

-És que en Gonzalo ha dit que era més difícil que m'és difícil, però els exàmens són, per jo, iguals o més fàcils. L'únic que...Jo crec que el que te refereixes (dirigint-se a Gonzalo) és que si suspens un examen...

-Les notes poden variar molt

-Si és això

-No ho sé, perquè ho he dit cada vegada que la nota pot variar molt. Els exàmens en si... Jo enguany, per exemple, no he estudiat gens per fer cap examen, i ses nota m'han anat bé... 9's i 8's i 10's. I he estudiat màxim mitja hora o 40 minuts per un examen.

17. No saben sobre que se calcula las notas que obtienen.

I tu?

-Bé, jo he estat estudiant una hora i mitja per uns examens i després no he suspès.

Com és? Com per què creus que és?

-Sóc mal estudiant.

No crec que siguis mal estudiant.

-No, serveixo per a estudiar.

Ets un bon al·lot has fet el que toca, perquè si has estudiat una hora i mitja vol dir que has fet el que tocava. Després... Supòs que has pensat una miqueta com és que no acaba de funcionar. Què hi veus, aquí darrere?

-Que no ens han ensenyat a estudiar.

No us han mostrat a estudiar?

-Mai m'han explicat com a estudiar.

18. No saben como deben estudiar.

Val. Ara us he après una paraula que no ha sortit, a veure què hi veus darrere aquesta paraula: aprendre. En realitat, figura que veniu aquí a una escola i feis moltes hores perquè hi feis moltes hores. Feis un gran esforç perquè esteu moltes hores asseguts i d'aquest esforç us l'emporteu a casa, perquè a casa després heu d'estudiar, l'objectiu final és que aprengueu. D'aquesta paraula m'interessen dues coses. La primera, que trobeu que voleu aprendre, o que veniu a aprendre, i la segona, que esperen els altres que aprengueu?

-Jo crec que ens venen a mostrar les nocions bàsiques. Després ens mostren un poc de tot per després seguir el camí que vulguem i tinguem un poc de nocions bàsiques.

19. No tienen una noción clara de lo que deben aprender.

I quan us posen notes, quina relació hi veus amb les notes que us posen i aquestes coses que volen que aprengueu de nocions bàsiques?

-La nota és que si has apres molt o no.

Vosaltres pensau que la nota indica si heu après molt o no...

-No.

No? Que en pensau d'això? Necessitem entendre el vostre punt de vista.

-Jo crec que si vols treure bona nota, si vols un 10 és tan fàcil com un dia o dos antes t'estudies tot de memòria i després a l'examen ho amolles.

-Tipu, òbviament, si és un examen pràctic, de vegades no t'hi serveix estudiar molt, però si és un examen d'història que et demanen dates i això, si t'ho estudies tot de memòria, després treuràs molt bona nota.

20. La nota no és un indicador del nivel de aprendizaje.

I què trobeu que fan els professors per posar aquestes notes?

-Res. Es basen en l'examen.

L'examen? És a dir, basen en les coses que us han mostrat i les que us demanen? No és això el que em dius?

-Si, però... Tampoc. Moltes de les notes es posen en els exàmens, que no fem projectes. Vull dir que hi ha assignatures que tot l'any només han fet exàmens i la nota serà a partir dels exàmens.

I quina diferència hi veuries tu si fessiu projectes?

-Que no has d'estudiar i pots aprendre. Preferiria que fessin projectes que no has d'estudiar i pots aprendre.

(Conversen entre ells)

-Bo, hi ha que estudiar també! Una presentació, per exemple.

-Però el projecte d'economia...

-És el mateix que un examen! El que passa és que ho vam fer a casa i era més llarg.

-No, yo te digo...

-Cuál?

-El de la cartolina.

-Ah.

-Allà vas aprendre el teu ODS, per exemple, i no tel vas haver d'estudiar de memòria.

-Si

-Bé, el meu punt de vista és que per aprendre no fa falta fer exàmens.

I com sabeu el que heu d'aprendre?

-El que hem estudiat d'aquest tema i el que ens diuen que entra en els examens.

La referència del que heu d'aprendre la teniu amb el professor?

-Sí. A Saula Virtual, on és classroom, hi ha tots els llocs. I t'ho mires d'allà.

-Sí.

21. El referente sigue siendo el examen.

I trobeu que hi ha altres coses per aprendre que no siguin les que us indica el professor o vosaltres trobeu que ens hem de cenyir al que diu?

-Si m'ho expliquen, suposo que deu ser el que toca.

-Òbviament hi deu haver més coses que no ens expliquen que podríem aprendre.

22. Depositán toda la confianza en el docente.

Vosaltres teniu prou confiança amb el professor per donar per cert que el que us demana el professor o la professora és allò que vosaltres heu de treballar?

-No, bé, jo és que li he pensat. Jo crec, per exemple, castellà o... Bé, jo crec que per exemple a castellà, si, més a castellà que sintaxis i tot això està bé tenir-ne un lloc, però després hi ha coses que no serviran per res.

-Si eres una persona curiosa que vol aprendre més o cerca per internet el que vol aprendre, o en un llibre, i pots aprendre tot el que vulguis. No només el que et mostren a l'escola.

23. Tienen dudas de la utilidad de lo que se les demanda.

Trobeu que les notes són justes?

-Ja t'he contestat. Crec que no.

-Jo també.

24. Las notas no son justas.

Si vosaltres fóssiu els professors... com ho faríeu per fer tot aquest procés de veure com els alumnes han après, o posar les notes als alumnes, o totes aquestes coses... com ho faríeu vosaltres?

-Bé, jo...

-Primer de tot és que a cada examen de quart d'ESO hi ha hagut gent que ha fet xuletes, a tots els exàmens.

Bé, però això té el seu mèrit

-No, però...

-Si ja es posen les notes, tinguent en compte que tothom que a cada examen algú ha fet xuletes, ja les notes serien injustes per aquest simple fet.

-Si fos la nota només per allò que fas, la xuleta ajuda.

No us entenc, no, ara.

-Que si la nota de l'examen es posa per allò que saps, si empres xuletes, la nota no és justa.

25. Las notas son indicadores de esfuerzo.

Però si ho féssiu vosaltres, com ho faríeu? Si fóssiu profes, com acabaríeu posant notes als alumnes?

-Jo crec que igual, així.

-Jo faria més projectes, però fer un projecte, òbviament, per un mestre és molta més feina. És més fàcil agafar cada any el mateix examen i donar-te'l, que ja tenen les solucions fetes.

26. Prefieren actividades prácticas pero ser evaluados mediante exámenes.

-Corregir un projecte que s'ha d'avaluar dins uns criteris que han d'estar... presentació, tot això... Més fàcil posar-te un examen de resposta tancada que està bé o està malament.

-Un projecte que pots tenir coses bé, coses a mitges...

27. Demandan claridad en la aplicación de criterios de evaluación.

Clar. I vosaltres faríeu projectes?

-Jo, al meu cas, sí. I també es pot combinar òbviament amb algun examen teòric. Perquè la teoria, vulguis o no, s'ha d'aprendre.

-Sí, a més, un projecte és més entretingut.

-Sí, és més bo de dur, el curs.

És molt feixuc el curs?

-Sí.

-Si és sempre un examen, és molt cansat.

-Sí, o també sempre escoltar un mestre.

-Sí, perquè tenim algun profe... Que es passa tota l'hora parlant.

-No hi ha exàmens en aquesta classe, però es passa tota l'hora parlant... ens posa un documental

-Vídeos de dues hores!

-Y estamos tres clases viendo el mismo vídeo y las que no vemos un vídeo está hablando y se hace muy pesado.

28. Las actividades prácticas deben ser entretenidas.

I si vosaltres féssiu projectes, plantegeixeu unes dinàmiques amb molta més participació per part dels alumnes. El professor, òbviament, ha de participar, hi ha d'haver teoria, ho has dit tu, però vosaltres voldríeu que també hi hagués una participació per part vostra, sí?

Si es donés aquest cas, teniu una idea de com ho faríeu després per posar notes? Com ho faríeu amb els projectes per posar notes?

-Economia ho fan i tenen unes bases de criteris, per exemple, o qualque... també projecte que han fet a altres assignatures.

-Tens uns criteris, jo que sé, presentació, elaboració... i... dins cada criteri fas una taula i poses... ha complit totes les característiques i pos totes les característiques i si ho tens ben complert, un punt i si no, mig punt...

Així tu ho saps allà on has d'arribar. Clar. I per tant, és com si negociassis les notes amb el professor. I tu també ho faries així?

-Sí.

I trobau que aprendrieu més, o no? O més o manco igual.

-Jo crec que més perquè fer un projecte sol motivar més que fer un examen.

-I a part si és un projecte que a tu t'il·lusiona o te pot agradar.

29. Solo hacen feedback de los criterios de evaluación en actividades prácticas, de forma esporádica i en función del docente.

La motivació és important?

-Sí.

-Si un alumne està motivat, intenta fer-ho millor.

I aquestes dinàmiques de que tu sàpigues on has d'arribar?

-També.

Com les veus?

-També estan bé,

-Perquè així saps com aconseguir millor nota.

Si vosaltres veis una oportunitat a treure millor nota, que li demaneu al professor com ho fariem per treure millor nota?

-A vegades sí.

-Jo, per exemple, a Inglés vaig justet i he fet tots els exàmens optatius per pujar nota.

Per tant per part vostra hi ha una voluntat de demanar al professor que...

-Sí.

30. Aunque lo prefieren, no contemplan el feedback como necesario.

I llavors, quina nota vos quedaríeu?

-Què vols dir?

Clar, si tu fas una prova, tu has de demostrar al professor unes determinades coses, has de donar unes evidències, sigui a través d'un exàmens o sigui com sigui. I treus un resultat i després el professor diu "Bueno, farem una altra

prova" i després i treus un altre resultat. Com ho faries amb les notes? Et quedaries la darrera? Faries mitjana? Miraries si has fet molta feina o poca feina? Miraries només el que saps...?

-Mitjana.

Per què?

-Perquè al final... és tot el que tu has tret i no te poden valorar només per una cosa.

-Tu ets el resultat de moltes... de fer molts d'exàmens i fer molts de projectes i fer molta feina.

La nota ha de ser per el que apreneu o per la feina què heu fet?

-Per les dues.

A què doneu més importància vosaltres dos? A la feina que tu has acabat fent en relació amb allò que t'he demanat o en allò que tu has acabat aprenent? Què és més important, trobau?

-El treball.

-Si eres una persona que no sabe mucho pero si trabaja siempre...

L'escola ha de valorar la feina que fas?

-Jo crec que és més important.

I tu què trobes?

-Igual.

31. Contemplan el rendimiento en terminos de esfuerzo, no de aprendizajes adquiridos.

Ha estat superinteressant i ara m'agradaria que m'ajudéssiu a convèncer altres companys per veure si fan aportacions en el vostre sentit.

Estic convençudíssim que això pot ajudar moltíssim als meus companys. Moltes gràcies.

SEGMENTACIÓ DE UNIDAD DE ANALISIS 2.

Entrevista 2 de 17 de junio 2024, IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella.

Segona gravació del dia 17 de juny, IES JMQ, ara diran els noms i començarem amb l'entrevista de preguntes creuades.

-Jo sóc en Xxxxxx,

-Jo sóc n'Xxxxxx,

-Jo sóc en Xxxxxx,

-Jo n'Xxxxxx, també.

Quan vau saber, o en quin moment vareu saber que havíeu de fer les coses diferent o que s'havien de fer les coses diferent?

-Jo vaig saber l'any passat.

I com ho vas saber?

-També perquè a tutoria ho van comentar i ho van comentar així per damunt. No vaig entendre moltes coses però ho vaig saber.

I vosaltres?

-També, per tutoria, nos van explicar la nova llei i més o manco els canvis que hi haurien.

-Jo també a tutoria.

-Jo no me'n recordo.

No te'n recordes gens?

-O sigui... És que...

- Tu no hi eres (Al company que no se'n recorda)

-A tutoria no me'n recordo, jo veng d'un altre institut. Vaig venir l'octubre, finals d'octubre.

-
1. No dan mayor importancia a los cambios de currículum. Los integran como una actividad de aula más.
-

I l'experiència a l'altre institut també la devies tenir, el canvi?

-Sí, sí, també, però no sé si m'ho van explicar abans de jo entrar a l'institut o durant l'institut.

2. La percepción de cambio no difiere entre centros.

I què te van dir per explicar-t'ho?

-És que... Jo trobo que m'ho va dir ma mare abans.

Ta mare t'ho va explicar i després vau parlar a casa vostra del tema?

-Sí... després la classe trobo que també m'ho van explicar.

I vosaltres que hi heu xerrat a casa del tema aquest?

-No.

3. Los cambios no alteran significativamente la relación familia-escuela.

I com us ho van explicar?

-Mos van dir que hi hauria un canvi de normativa, que a partir d'ara les coses es farien diferent i que també les notes canviarien un poc, com faran, per exemple... Van fer tercer i faran ara, que les notes aniran amb notable, excel·lent i tal i qual.

-I també la manera en què posen les notes, per exemple, amb els criteris i tal i qual, és diferent.

-Ja, per exemple, el comportament ja no val un 20% com valia abans, i ara ja es fan amb altres criteris I això és l'únic que sé.

Ho saps, això?

-Sí.

I vosaltres?

-Un poc el mateix.

4. La comunicación del cambio de currículum por parte de los docentes se circunscribe a aspectos formales y superficiales.

I quina diferència hi ha entre el que fèieu abans i el que feis ara?

-Que... no ho sé.

-És que, en ver, d'activitats crec que no han canviat gens. Faig el mateix que van fer els altres l'any passat i ja està.

-Jo el que he vist és que ara, per exemple, a castellà en queden, hem fet com 3 exàmens en dues setmanes perquè la profe ha de valorar uns criteris molt concrets. O sigui, se fan coses molt concretes, segons el criteri que han de valorar.

-I abans no es feia això. Abans, si feien un examen, doncs englobava, suposo que molt de criteris.

05. Los alumnos no perciben cambios significativos en la metodología.

Trobes que els criteris d'ara i d'abans funcionen igual?

-No.

-Ara, l'exemple que t'he posat, que ens han posat 3 exàmens, perquè hi havia criteris que encara no estaven valorats per la professora.

-Això abans no passava.

06. Los alumnos no distinguen entre criterios de evaluación y estandares de aprendizaje.

Ara t'entenc! Llavors, abans, es seguia un ordre i, per tant, sabies on començar i com s'acabava

i ara han quedat coses pel camí i ha hagut de córrer per fer-ho tot.

-Sí, jo el que entenc és que està tot més detallat, més... Sí, més detallat, més...

07. Se produce un incremento de los exámenes con la premisa que se deben valorar mas criterios.

Sabem el que hem de fer, ara la gent té clar el que hem de fer. És això que et refereixes?

-No, o sigui que els professors tenen que valorar més coses... tenen que ser més...

Han de ser més exhaustius.

-Sí.

I ho fan amb exàmens?

-No, no només. Trobo que no només.

Trobes?

-Sí.

I els altres que trobeu?

-Jo crec que no, bo, per exemple a llatí, feim com a exercicis, que no són com a exàmens, però compten com a exàmens, però podem comprar apunts i tal i qual,

i l'altre dia vam haver de fer bàsicament una... vam llegir un llibre i vam haver de fer una presentació oral sobre aquest llibre. O sigui que no hem fet cap exàmens, en ver, i encara així avaluem els criteris, o sigui que crec que no son exàmens tot.

08. Los alumnos perciben que, a diferencia de lo que pasaba con anterioridad, todas las tareas estan vionculadas a algun critério de aprendizaje.

No és tot en exàmens...

-Sí, a anglès, no ens han dit quins criteris avaluen, o sigui, ens diuen 1.2 o 1 o no sé què, no es diuen com es diu aquest criteri. I per exemple, a anglès, en fet, en una activitat que és així més digital, d'entendre un poc, suposo que com funciona el Chromebook i tal... I suposo que comptarà alguna cosa que digui alguna cosa de digital, saps?

I vosaltres què trobeu d'això?

-(Referint-se a l'activitat d'anglès mencionada) I no era un examen, això, era una activitat.

Les activitats aquestes vos valoren els criteris?

-Sí.

Però si no sabeu els criteris?

-Bo, els tenim al classroom.

-Ja, ens ho podem mirar en qualsevol moment.

I vos ho mireu?

-Alguna vegada sí, per veure algun criteri avam que compta. I ja està.

-Però a l'hora de posar l'examen, ens posa l'avaluació, el criteri, 1.3, 1.5 i un 1.3.

09. La tarea del examen, con su preparación fuera del centro y su carácter individual, sigue siendo el instrumento de evaluación de referencia. Los alumnos lo reconocen aunque se refiera a él con diferentes nombres o formatos.

I voltros, amb els criteris, sabeu el que heu de fer?

-Mmmm! Bo... T'ho pots llegir allà per... Cada criteri té una descripció que representa una habilitat que l'alumne ha de demostrar. I de vegades es posa tant per cent. Jo el que no m'he mirat és el percent que val. Per exemple, si fem un exàmens i tinc un 8, m'he mirat que val la nota final amb els criteris per veure més o menys quina nota podria treure.

09. Desconocen el contenido del criterio y solo dan importancia al porcentaje de incidencia en la nota. Aun así desconocen como calcularla.

En qualsevol cas, si feis una prova i am la prova aquesta vos posen una nota i, després, posen aquesta nota amb altres, si més o menys sabeu el percentatge, calculeu la nota que heu de tenir.

-Sí, el que he dit abans de castella, jo trob que ha fet això perquè durant tot el curs, eh...trob que de comprensions orals n'hem fet bastant poques. Per això, ara, n'ha ficat... Per això trob que en farà una altra... però n'hem fet una. M'ho he dit que això comptava la nota final... Més d'un punt, cosa així. I ara en farem una altra i em poso que comptarà també un punt més.

-I supòs que el criteri serà comprensió oral i comptarà un 20% la nota final. Com que n'ha fet poques activitats, les té que fer perquè ho té que valorar. I per això compta molt. Jo crec que és això.

I tu, què trobes?

-Jo, no ho sé. Que feim... que sí que està repartit, més o menys. Que també feim activitats per criteris, però que quan es valora més criteris és quan fem un examen.

10. Perciben un descompensación entre valoración de actividades que atribuyen a cuestiones organizativas: el profesor debe completar un grupo de criterios y adapta las actividades a ese objetivo.

Vale. I les activitats, aquestes per avaluar criteris... Un examen mes o menys tots sabem com és, no? A tu te diuen això és el que has d'estudiar

i això és el que et demanen. Més o menys com el que tinc aquí, però amb un tema davant. Però quan feis activitats a jo m'interessa saber com relacioneu el que feis en les activitats amb els criteris i la nota. Enteneu? Quan feis

una feina ho deus saber el que heu de fer. I si sabeu... Imagin que per saber la nota que heu de tenir, heu de tenir clar el que heu de fer. Llavors, com es junta el que vosaltres feis amb el criteri que us donen?

-Sí.

-Jo no.

11. Desconocen como calcular la nota a partir de las indicaciones de los docentes.

Farem la pregunta més simple. Com ho fas per treure bona nota quan fas un treball?

-Un treball? Puc posar-li esforç.

12. Consideran que el principal indicador de calidad de las tareas es el esfuerzo invertido en su realización.

Esforç?

-O sigui...

-Mirar...

-Què fa?

-Si us donen... La taula que s'amira amb el que valuen.

Una rúbrica.

-Sí, una rúbrica. Doncs mirar la rúbrica...

-Sí.

-... i fer-ho com ho poso allà, el millor possible perquè...

-Si. Una vegada ho acabes ho compares i dius, va bé, trobo que serà així.

A voltros us serveix?

-Sí.

-Jo no me centro gaire en la rúbrica. Tipus, jo faig el treball i soc conscient de si està bé o no.

-Si jo he fet el treball i no m'he enterat de res

durant tot el procés, ja sé que no treuré molt bona nota, però si jo he fet el treball amb consciència i dic "això se fa així" i he respost les coses amb facilitat o coherència, sé que treuré bona nota.

I voltros que us referiu més a la rúbrica

o feis també el que voltros pensau que el professor vol?

-Sí, bàsicament...(es refereix a fer el que pensen que vol el professor)

-Un poc, també, el que vas veient ,perquè tu t'adones quan ho fas bé. Quan no ho fas bé, et poses a dubtar i...

Ahà. Així, la rúbrica està bé quan la teniu, però tampoc no la considero imprescindible?

-No, jo no me la mir mai.

13. Aunque se les proporciona rúbricas de evaluación, utilizan la intuición para establecer los criterios de calidad de las tareas.

Tu no la mires mai?

-No. Jo tampoc

-Si no la tens, no afecta molt, però sí que va bé.

Va bé tenir-la... Però més com una referència, jo entenc... Corregiu-me, jo entenc que vosaltres et deis que la rúbrica aquesta està bé tenir-la perquè és una referència, però no és el que vosaltres utilitzau per saber la nota que tindreu.

-És una referència per saber més o manco el que vol el professor que surti.

Però en realitat, vosaltres us mirau el professor o us mirau la rúbrica?

-El professor.

-El professor.

14. Valoran que el profesor les proporcione rúbricas de evaluación, pero no las consideran y, en cambio, intuyen las expectativas del docente.

-El professor. Però una vegada tenim la nota d'un examen, o a jo em passa de vegades, o de qualsevol cosa, d'una activitat per exemple i... Imagina't que trec un 6. Sí. I no sé per què a vegades he tret aquell 6. Jo li pregunto al profe d'on treu aquella nota i m'ho explica i dic "vale".

I ho enteneu, generalment, d'on us treu aquella nota.

-Sí.

(assenteixen tots)

15. Para revisar las notas, contrastan la calidad de sus tareas en relación a las expectativas del docente, no a unos criterios preestablecidos. No se produce autoregulación.

Ara us faré una altra pregunta que m'interessa molt. M'interessa moltíssim a què veniu vosaltres a classe, a l'escola. Us concretaré la pregunta perquè sapigueu cap on vull anar. En teoria, vosaltres veniu per aprendre. La pregunta concreta és: Què veniu a aprendre aquí?

-Venim a aprendre un poc sa base un poc de tot. Però, bueno, jo ho veig bé, però... pues...

-Jo trobo que la base s'aprèn a primària. Ara és més cultura i coses més...

-Més generals.

-Més noms. Per això, més que el que s'havia fet en primària.

-Jo vinc aquí per donar-me el títol i després fer batxillerat i després poder fer ja la carrera, que és allà on vull aprendre de debò.

16. No pueden establecer unos objetivos de aprendizaje.

Per tant, tu consideres que això és una fase...

-Sí! Ja ho diu el nom, és obligatori.

-Per què és obligatori? (s'ho demanen entre ells)

-Perquè si no no fos no vindria ningú!

-Si no vens diuen: "Aquest no té ESO"

No vindria ningú, trobes?

-Jo vindria, però perquè vull treure la carrera. Si no, no vindria!

17. Los objetivos tienen carácter resultista. Estudian para certificar.

Vindries per certificar, per allò que et donen a canvi. I el tema d'aprendre?

-Hi ha coses que... O sigui, tu aprens... Jo, per exemple, fer sintagma nominal de... de... de... Jo què sé... "El arbre rojo..." Jo he après allò, però de que me serveix si no soc profe?

-Ja (entre ells)

-Aprèn, sí, però...

No li veus una sortida en aquests aprenentatges?

-O sigui, tu em pots ensenyar a jugar a Fortnite? He après, sí, però què he après?

-També depèn de la persona. A l'omillor hi ha algú que vol ser professor de dever. Si vols ser professor de castellà i li va bé que li mostrin el sintagma nominal. Però una persona com... jo què sé... Tu potser vols fer aerodinàmica espacial i no t'interessa això!

-Exacte.

18. Otorgan valor utilitarista al aprendizaje en relación con sus expectativas académicas, utilizando los docentes como referencia.

Vols fer aerodinàmica espacial?

-No! Per exemple!

-Ja, ja

-No!

I tu què trobes?

-No, un poc més del mateix.

-Sí? Sí, que... Si és cosa que... a tu per un futur te serveix, t'interessa i si... Si vols aerodinàmic d'este, pues no t'interessarà molt i prestaràs menys atenció.

I tu com ho veus?

-Bàsicament igual, perquè... si a tu t'interessa fer, per exemple, jo què sé, jo per exemple me'n vull fer informàtica, doncs fer literatura no em serveix de res.

I ara per què trobau que vos fan fer literatura? Ara és una pregunta que està fora d'aquí (mostra el paper de les preguntes), però hi tenc interès per què vos he sentit.

-És per cultura.

-Començam a aprendre Ramon Llull i Josep Pla. Són persones que d'aquí 20 anys no sabràs qui són, però s'aprèn per cultura perquè es mantinguin en la història.

-Perquè també hi ha treballs que ho requereixen (conversa entre ells)

-També, molt de sentit no té, perquè... fóssin d'aquí... Però és que no són d'aquí.

Clar, es que aquí som a Menorca i no és gaire bo de fer trobar gent d'aquí. N'hi ha algun, però...

- La cultura general va bé, i ve bé, conèixer algú important...

-Ara entenc el que és el feixisme, el franquisme. Et pot interessar més o menys, però tenir sort està bé.

-Està bé sempre? Sí.

19. Valoran el resultado de la nota en relación a sus expectativas académicas.

Llavors, la següent pregunta que us he de fer suposo que us l'imaginàveu. Quina relació té el que apreneu amb les notes que us posen? Aquestes notes diuen en algun moment el que heu après?

-No, jo crec que això està fatal.

Per què?

-O sigui, jo puc acabar de fer un examen de... de geografia i història, sobre el que sigui, i posar-li que trec un 6. Corregim aquell examen i tot el que he fallat ara ho sé. Aquell 6 realment ara és un 10!

Però no tens un 10?

-Exacte.

I això com ho veus?

-No sé... Com és! Però no tornaré a fer aquest examen! Seria com un examen de recuperació. Clar!

No s'ha de tornar a fer aquest examen trobeu.

-Brrrf..

-No perquè un examen serveix per demostrar el que t'has escoltat a classe. Després, quan t'ho corregeixen tu ja dius "Hòstia! es que he fallat amb això i això".

-Sí! La teva nota abans era un 6, però la que tindria ara realment no és un 6.

-Seria un 10, però no seria el que has après a classe.

És una bona manera de plantejar-ho, també. I tu què trobes? El tema d'aprendre i les notes?

-Un poc el mateix que ells.

20. Consideran la nota desvinculada de los aprendizajes y, en cambio, vinculada a demostraciones de atención a las indicaciones del docente en el

transcurso de las actividades. En consecuencia, no consideran las recuperaciones como parte de un proceso de autoregulación en relación a sus aprendizajes si no una segunda oportunidad de la misma actividad.

A tu, quan te posen una nota, quin significat té aquesta nota? Tu agafes aquesta nota i la portes a casa teva i els hi dius "Bé, mira és que m'han posat un 8". I a casa, quan veuen un 8 d'una assignatura, és igual quina. Quina assignatura trobes?

-Mmmm..

Matemàtiques! Matemàtiques? T'agraden les matemàtiques? Mira, he tret un 8 de matemàtiques. Què veuen en aquest 8 a casa teva?

-El que he estat preparant per l'examen, el que està fent, m'ha servit per després fer-ho.

Ahà! la feina que has fet. I tu què veurien amb aquest 8 de matemàtiques?

-Estarien contents. El problema que tenim és que, per exemple, si tu fas un examen, que hi havia el criteri 1.2, per exemple, i compta molta nota i el tens suspès, no pots tenir un altre examen o una altra feina que tingui aquell criteri per poder-lo pujar. Si és a final de curs i no fa una activitat més, almenys te quedes suspès i suspens per aquell criteri.

I no tens una referència després de recuperar aquell criteri?

-Trobo que no.

21. Consideran un perjuicio que no se compensen las notas entre criterios de evaluación. En este sentido reclaman recuperaciones de criterios específicos.

Ara, amb el que em deis ara m'imagin una balança, i dins la balança i pos les dues qüestions que em deis voltros ara. Una de les qüestions és fer molta feina. Però després hi ha aquesta altra qüestió que és que tu has de poder demostrar que allò que posa criteri ho has après, pel que has dit tu: "Ara ho he fet malament" Ara m'han posat un 6". Mira allò i dius, "Ostres! Ara sé el que he fallat i la pròxima vegada no trauré un 6!"

Ara vull que poseu sobre la balança si les notes han de servir per dir que has fet molta feina o si les notes han de servir per dir que saps moltes coses.

-Jo trob que molta feina.

-Moltes coses al final després se t'obliden. Però en canvi d'aquesta manera, si veuen que fas feina, llavors... al manco... també dona una bona imatge de tu.

Després, en el futur, com a treballador demostra que saps fer feina, perquè al final... saber moltes coses... al final per Google està tot.

22. Consideran que las notas indican solo el nivel de esfuerzo, sobre la premisa que los aprendizajes solo són necesarios para realizar pruebas.

Jo crec que també has de saber la pregunta que has de fer (referint-se a google) M'interessa molt això que m'has dit. Per exemple, tu dones més importància a la feina. Quan tu ensenyes el 8 a casa teva, amb aquell 8 vols que a casa teva vegin que has fet molta feina

-Sí, que m'ho he preparat molt. No que m'he agafat un paper i m'ho he après tot de memòria, si no que m'he fet esquemes, que he intentat aprendre, que he fet exercicis i que m'hi he posat.

I voltros que trobau?

-Jo crec que el mateix

Feina o aprendre a les notes?

Feina.

23. Consideran la memorización como un indicador de esfuerzo.

El vuit aquell voleu que transmeti la feina que heu fet més que el que sabeu

-També depèn de l'assignatura, perquè jo, per exemple l'anglès em va molt bé i faig zero feines.

-Clar! És el que anava a dir: si una cosa saps més fàcil... Si pots!

Però ara semblaria injust que tinguessis un nou perquè ho saps fer tot i no has fet feina.

-No és injust. Sembla que és més coneixements.

-Sí.

-Són majors perquè he tingut sort.

-Sí.

-He tingut les mateixes oportunitats que els altres.

-Simplement és que jo he tingut aquesta habilitat.

-A jo, a dibuix...

24. Consideran que debe valorarse la habilidad de cumplir las expectativas de las tareas, aunque su realización no requiera esfuerzo por parte del alumno, bajo la premisa de igualdad de oportunidades.

25. Asimilan la memorización al conocimiento

M'enteneu, és el meu dubte. La nota que m'indica el que tu saps, el criteri que tu hauries de menester sobre que t'avaluaren, o deixa ben aclarit el que jo he fet, el que s'esperava de jo tant si hi hauré arribat com si no...

-Depèn de quina assignatura.

I quin criteri empraríeu per saber quina assignatura? Quan s'ha de valorar més l'esforç o quan el coneixement? És important això per a nosaltres, perquè clar, la llei nova diu que nosaltres hem de posar un criteri i vosaltres heu de conèixer aquest criteri i sabeu el que heu d'acabar aprenent.

Però aquí hi ha una part d'esforç darrere. Això és el que us deman. La nota. La nota ha de representar la part de l'esforç, la part del que heu après, mitjo-mitjo... quin és el criteri? Quin criteri seguim? Quina cosa us heu de fer compensar la balança?

-Jo crec que sobretot ho fan en la feina. (es refereix als professors) perquè, per exemple, a anglès, a tothom li van donar un llibre, que tothom tenia que llegir dues pàgines, però als nadius i a jo, que no soc nadiu, però em va bé l'anglès, ens van donar un altre nivell, més complicat i més llarg, i bàsicament era perquè féssim més feina. Volguis o no, jo m'ha de semblar un poc injust, perquè he tingut les mateixes oportunitats que els altres però ara m'estan fent fer més feina simplement perquè tenc més coneixements. M'estan fent fer més feina perquè, si no, no sé. És que no sé com explicar-ho però bono, jo crec que valoren més la feina perquè demostra que ets una persona treballadora i que en el futur, volies o no, t'ajudarà això.

26. Consideran que los profesores solo valoran el rendimiento en función de las tareas que proponen.

-Jo trobo, tu has dit, que si la nota ha de reflectir el que has après... És el que dius, si tu ja saps molt d'alguna cosa, posem el cas: jo sé com sumar dos més dos i ell no. Jo faré un examen de sumar dos més dos, però jo ja sé com es fan els més dos. Per tant, jo no hauré après, però hauré tret un 10. Ell, potser no ha tret un 10, però sí que ha après.

Això ho complica molt. Això ho complica un poc molt.

-Sí, però és això. No només és el que has après, que sí. Però en casos excepcionals pot passar això.

27. Desvinculan la nota de los aprendizajes. La vinculan a esfuerzo y habilidades no adquiridas.

I si les notes trobau així com estan posades ara,

així com ens plantejem ara, les notes a cada dia. Ara, així en general i amb una valoració personal.

Trobau que les notes són justes o injustes?

-Són més justes que injustes.

-...

-Jo crec que també, perquè si tu tens una bona nota o perquè t'has esforçat o perquè volies o no l'has tingut sort, i aquesta signatura t'ha donat bé..

28. Consideran la notas justa en lamedida que el profesor valora el esfuerzo

Confiau en els criteris dels professors

-Jo, bueno... També ens van col·locar, diuen ells, però també hi ha la part com injusta per dir-ho, que seria que... Com que s'evalueixen els criteris a vegades, hi ha criteris que compten bastant més per nota i allò on ho has entès tant ja has tret menys nota i és que en comptes de menys ho has entès i ho has fet bé. I clar, ja te baixa nota. Perquè el que pesa més, no ho has sabut fer tan bé com haguessis sabut fer els altres.

Tens oportunitat d'explicar quins són els criteris que no t'han funcionat?

-No ho sé.

No ho saps? I tu, com ho veus? El tema de la justícia, de les necessitats, posar la nota just o injusta.

-Jo crec que depèn del professor, perquè hi ha professors que, potser... Si per exemple tu hi ha un criteri o hi ha diversos que no t'han anat gaire bé, hi ha un professor que es preocupa i per la gent que no li ha anat gaire bé fa un altre treball o una altra prova o una altra cosa, perquè intenten recuperar o al canvi, ja que dius que t'apanyes.

-Sí, hi ha professors que són més flexibles que altres.

29. Consideran la notas injusta segun la disparidad de peso que se dan a los criterios de evaluación y la capacidad personal que se tienen de aprobarlos.

Què esperaríeu vosaltres d'un professor?

-Jo crec que em diria que ser també un poc flexible, tampoc que no es vengui darrere, perquè si un examen o una prova no li ha anat gaire bé, almenys que tingui una altra oportunitat. Que potser aquell dia no hauràs dormit gaire bé o hagis tingut un problema familiar o qualsevol cosa, i que seria injust que suspenguessis tot el curs perquè aquell dia no haguessis dormit bé o tens al teu pare a l'hospital.

30. No reconocen un procedimiento comun ni perciben un patron metodológico en los docentes.

Clar. Ara canviaré de tema. Amb l'arribada de la llei nova us deien que canviarien coses. Sobretot vos deien que farien més projectes i que avaluarien per criteris. Ara us faré dues preguntes. Si vosaltres, des de l'any passat que ho van començar a fer, perquè en aquest institut el primer trimestre de l'any passat va seguir com el curs anterior i després, a partir del segon trimestre, va començar a aplicar la llei. Aquest any ho heu fet tot el curs.

La meua pregunta és si han canviat la manera de fer les classes. I si han canviat, com ho han canviat? Han canviat la manera de fer les classes, trobeu?

-Jo diria que no molt.

-L'únic que ha canviat és els criteris.

-Jo no sé si té a veure, però les taules abans seiem separats i ara ens seuen amb...

-No! És perquè és Covid.

-Sí? Però a primària sempre seiem separats i no hi havia covid! No sé si té a veure.

-Jo no seia separat!

-Això depèn de...

-Del centre potser

-Ah, bueno!

-Jo a primària em seien en grups de quatre

Aquestes coses potser sí que depenen dels centres, però heu vist un canvi entre quan fèieu LOMCE amb ara que feis LOMLOE?

-Jo crec que no ha canviat.

-Jo trobo que l'únic que ha canviat és els criteris.

31. Focalizan el elemento de cambio en la aparición y importancia que se dan a los criterios de evaluación. Los otros cambios són confusos e inconexos.

El tema que rallàveu fins ara de la nota i de com la poso i tot això...
Llavors, si us demanés que no ha canviat amb relació a l'escola que heu tingut fins ara, què seria?

-...

-És memoritzar, usar i tirar.

Encara? Sí?

-Sí.

-Sí.

Però us van dir que no seria així!

-Però és així

-És així.

-Sempre serà així

Però, us van dir que no seria així?

-Si.

-Si.

Que creieu que ha passat idò, perquè jo crec que els professors posen bona voluntat. Jo crec que teniu professors bons. Es ver!

-Si

-Si

-Bueno, mmm...

32. Reconocen la contradicción entre el discurso de cambio metodológico de los docentes i la percepción de continuidad metodológica.

No, no teniu professors que es preocupen per vultros. Ho tenen difícil, perquè s'ocupen de 100 alumnes cada un, però la meva pregunta és, del vostre punt de vista, això que us diguessin una cosa i després no es fes, per què trobeu que és?

-Perquè vulguis o no, el tema de fer exàmens està bé perquè vulguis o no avalues els teus coneixements, però és això: estudies el vespre abans, fas l'examen, t'oblides i ja no et serveix de res.

-Clar, si ara vas a la gent i li demanes un examen de fa quatre anys no es recorden de res

-I l'any passat igual.

-Sí, i de l'any passat igual, i del mateix any, saps?

I tu què trobes?

Jo? Lo mateix. Igual que ells.

33. Expresan preferencia por el modelo de examen reproductivo.

A voltros us van explicar unes cosetes: "ara ho farem diferent", però després resulta que al cap de quatre o cinc mesos veieu que és exactament igual que abans, i la meua pregunta és -i és un dubte que tenim tots, el tenim els pares de família, els tenim els professors, el teniu voltros...- per què no hem pogut fer-ho? Per què us hem dit una cosa i després no ho hem pogut fer?

-Jo trobo que això que se't quedi per sempre algo, és molt complicat, perquè és que si només fessis aquella assignatura, durant 6 hores cada dia, te quedaria. Clar que t'hi quedaria! Però clar, són moltes coses. Per això quan tu fas una universitat o un batxiller, fas una cosa molt concreta i d'aquí a 20 anys te'n recordes encara. A ESO fas moltes coses i és molt complicat que se't quedi!

-No és fàcil recordar, per exemple, una fórmula de matemàtiques, si després tens història i la professora t'explica una hora d'història. Penses en la fórmula i dius: "Quina era?"

-Però això no es pot canviar.

I tu què trobes?

-Jo trob lo mateix! Bàsicament, hi ha molta cosa, molt de temari, molt de temes diferents i quedes amb vosaltres per corrent tot.

I hi hagués més connexió entre les coses recordarieu més?

-És que no hi pot haver connexió.

-No hi pot haver connexió entre física i química i història, per exemple.

I tu què trobes?

-Jo... podria intentar fer pues això, o sigui connectant assignatures, per exemple amb economia i valors ètics podrien haver fet un currículum, i bono...

33. No reconocen ninguna conexión, ni de contenidos ni metodológica, entre materias ni entre contenidos de la misma materia. La unidad de referencia de aprendizaje es por materia y por periodo entre exámenes.

Més o menys ho heu fet així, heu combinat les assignatures?

-No ho sé.

-Però com que hem fet un currículum, ja sé, bastant més del que ha de dur, com ha de ser...

-Sí, o sigui, a literatura, a català, ens han explicat com a redactar i a economia ens han explicat què hi ha que posar.

34. La vinculación entre materias es intuitiva y la establecen los mismos alumnos segun sus criterios.

La darrera pregunta. Em queden dos o tres minuts... dos minuts i mig. Us faré la darrera pregunta. Si vosaltres fóssiu professors, si tu fossis un professor de l'institut, amb totes les coses que saps ara i en tot el que... podeu fer l'assignatura que volgueu. Quina signatura voldries fer tu?

-Informàtica.

-Educació física.

-D'anglès

-Història, m'agrada, però no ho seria.

Tenim molt de camp aquí! Jo ho seré de matemàtiques. Llavors, la meua pregunta és, si fóssim professors, si voltros ara fóssiu professors d'aquest centre, com ho faríeu per avaluar els alumnes? Ho faríeu com ho fan ara? Ho faríeu de forma diferent? Hem parlat abans de justícia, quasi tots heu coincidit,

que el tema de les injustícies pesa un poc, però com ho faríeu?

-Jo faria que més ho manco, per exemple, el tema d'informàtica, les pràctiques i la teoria compti el mateix. Hi ha, per exemple, professors que, per exemple a Tecno, no ens ho han dit, però és que les pràctiques compten més que la teoria o al revés. És un poc injust, perquè a lo millor se te dona molt bé la teoria, però no se te dona molt bé a lo millor al revés, i és un poc injust, depèn de què, perquè, clar, hi ha gent que se li dona molt bé la teoria, però a l'hora de tenir paciència i emparar coses petites, el millor no és lo seu.

Per tant, hi ha d'haver un equilibri entre allò que et diu el professor, el que et mostra i allò que has de pair.

-Sí.

I com ho faries per posar notes així? Així, mig i mig?

-Sí.

-Jo, doncs, comptaria l'actitud, per què si l'actitud no comptés, la gent es portaria com vol, saps?

Ja. I tu?

-Jo, doncs, faria que comptés més la pràctica.

La pràctica? Tu t'estimaries més la pràctica?

-Perquè les teories es veurien més complexes, i costa més perquè l'educació física van fer... ens vam haver d'aprendre els múscles que entrenaven i això em va costar més, però després sortim al pati i feim jocs, entrenaments i coses, perquè és molt més fàcil.

I el que vau estudiar de músculs després no us va servir?

-Jo sí, perquè, per exemple, ara en el gimnàs em serveix, que sigui, per exemple, avui entrenar no sé què, doncs mira, d'aquesta manera.

Està guai. Un gimnàs de fora, de l'institut?

-Sí.

I tu què trobes?

-No, els músculs sí que et serveixen. Per exemple, jo faig atletisme. I saber, per exemple, on estan, per exemple, els discriptivials, m'agrada bé saber, per exemple, demanar-li a algú com s'estira, els discriptivials.

És curiós que ho empreu de fora d'aquí, de l'escola. I com ho faries tu per posar notes? Ell diu, meitat i meitat de teoria i pràctica. Tu dius que la pràctica perquè, al final, és el que t'ajuda a pair més el coneixement, per tant, tu donaris molta força a la pràctica, molt de valor a la pràctica. I tu, com ho plantejaries?

-Jo és que, bueno, d'anglès hi ha teoria, però l'únic seria pràctica, per exemple, listening, writing, speaking. Jo crec que comptaria bàsicament d'això, i faria... sí... algun examen, però sobretot, tot serien com a... com a exàmens, però no exàmens. Per exemple, un examen de writing, un examen de listening o un examen de speaking. Perquè avui en dia, com a mínim noltros, a anglès, de speaking, gairebé no en fem els que feim el B2. Els que fan bàsicament el B1 o l'A2 no en fan.

-Tu te'n vas a Londres, un any, i aprens més allà que cinc anys a l'escola. I per què? Perquè xerres.

-Per què xerres i perquè ho sents?

-No, sí, però jo el que sé no he après de l'escola. El que sé és perquè ja ho sabia, de per si.

35. Establecen la teoria y la practica en dos categorias estancas. Consideran que, a diferencia de los resultados de la teoria, los resultados de la práctica se deben a habilidades personales no adquiridas.

I tu què trobes, aviam? Ara he intuït un poc la teva resposta, però ens l'expliques?

-En el cas de història?

En el cas de tot! Com posaries, com faries, com ho plantejaries per poder posar la nota, perquè la nota fos una cosa justa pels alumnes. Teniu permís per canviar-ho tot! Eh? Fins i tot teniu permís per fer...

-És que, clar, que sigui justa... És que és molt complicat que sigui una cosa 100% justa. Més just, és que, clar... És el que he dit abans, és més just que injust.

Sí?

-Perquè fos més just? És que, clar...

Ho deixes com està?

-Bé, també seria bona idea demanar-li als alumnes.

Us estic demanant de Valtros.

-No, ja, però és que quan vagin a crear una llei d'aquestes, doncs podien comentar-li com us agradaria que... Així per tenir més idees, saps?

Jo sobretot m'interessa això. M'interessa molt, ja no tant la opinió com el que heu fet voltros aquí, que es reflexioni, que s'arribi al fons de la qüestió.

Bé, ens hem acabat el temps. Moltes gràcies! Quan s'hagi fet i revisat la transcripció destruïrem aquesta gravació. De la transcripció traurem els resultats d'aquest estudi, mirarem de compartir-lo amb voltros, esper que a principis del curs que ve.

Vosaltres fareu el batxillerat aquí, no?

-Sí.

-Jo no, jo me n'aniré a informàtica a Ferreries.

T'informaran els companys. Tu vas a Ferreries? Jo vaig ser director de Ferreries.

-Ah, sí?

Sí. Fa anys! I tu?

-No ho sé.

No saps què faràs l'any que ve?

-Ah, bueno, ell treballa, seus pares tenen un... saps xxxxxxxx,són ells!

Molt bé!

SEGMENTACIÓ DE UNIDAD DE ANÁLISIS 3.

Entrevista 3 de 17 de junio 2024, IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella.

Ara deis els vostres noms, basta amb els noms.

-XXXXXX

-XXXXXX

-XXXXXX

Molt bé. Ara us fareu una sèrie de preguntes relacionades amb el canvi de llei. La primera pregunta que us faig és en quin moment vàreu saber que hauríeu d'aplicar una llei nova.

-L'any passat.

Quan?

-A principi, al curs.

I què us va dir?

-El tutor.

-El tutor

I a voltros?

-Sí, el professor.

El tutor, us ho va dir?

-Sí.

-Sí.

I com us ho va explicar?

-Pues, supermal, porque no entendían nada, ni ellos lo sabían, y dijeron que lo intentarían aplicar a su manera porque no les había quedado claro.

Ja.

-Por lo menos en mi caso.

I a voltros, com us ho van dir?

-Sí, lo mateix, que no sabían res de la llei aquesta.

1. Perciben un gran desconocimiento de la nueva norma por parte de los docentes.

Que us van explicar de la llei? Per què alguna cosa us van explicar?

-Que ahora la nota no contaba al 100% los exámenes
y si iban a darle más importancia a otros ámbitos.

-Sí, sobre todo esa actitud ens van dir a noltros.

Aquesta actitud. Sí?

-Sí.

2. Perciben que los docentes asimilan los cambios a la modificación de la evaluación con exámenes.

I què més us ho van explicar? Us devien explicar més coses.

-Que intentarían hacer las clases más dinámicas.

Sí? Això us ho van explicar?

-Sí.

-Sí.

I les classes dinàmiques que volen dir segons com voltros ho vau entendre?

-Más actividades grupales, exposiciones.

-Porque ahora no solo contaban los exámenes.

3. Perciben que los docentes asimilan los cambios del currículum a actividades en grupo i tareas prácticas.

Com us van explicar això després? M'interessa sobretot la vostra percepció de com van canviar les coses; o com heu vist que han canviat les coses; o hi ha llocs on heu vist que han canviat les coses.

-A mi no me parece que hayan cambiado tanto.

No? Que n'han canviat qualcuna?

-Pues... El año pasado no daban las notas en números. Eso es lo único que he notado.

Vale. Això és un canvi que ara us donen Notable, excelent...

Si però ara no ho tornen a fer així. Ara ens donen nota numèrica, així que tampoc.

Ja. I com? Però com?

Doncs 0-1 al 10.

I a què us posen nota?

-Exàmens

-Exposicions...Treballs

-Va, hi ha alguns criteris ara. I tots compten.

-Sí.

4. No perciben cambios significativos y si que perciben actuaciones erráticas por parte de los docentes.

I què és això dels criteris?

-Pues... Que fas una exposició i t'avaluen com a...

-Com seria un criteri? Ara no us ho sé explicar. Com ens ho expliquen? Com a què t'avaluen?

-Una competència.

-Sí.

Llavors, què hi ha de diferència entre el que feien abans i el que fan ara? Abans es deien estàndards d'aprenentatge, si no vaig errat.

-Ahora, lo dividen en mas bloques. Que van a fer la media de manera diferent.

-Això pot tornar... Que els criteris tornen a valorar-se tot el temps.

O sigui, surten després a altes activitats. És això que vols dir?

-Sí, que van...

-...

5. El único cambio que perciben con la implementación de los criterios de evaluación és la atomización de calificaciones.

I com queda la nota després?

-No sé, es va acumulant, així.

-Se van haciendo media.

-Le dan peso a los diferentes bloques.

-...

I... I què és que no ha canviat amb relació al que es feia abans?

-La nota numèrica te la siguen dando igual. Los exámenes se hacen igual, de 1 al 10.

6. No perciben cambios metodológicos ni estructurales.

I les classes?

-Les classes...

-Se hacen igual.

Bàsicament no hi ha canvis què voltros hagueu notat?

-No.

-No.

-Exactament.

7. No perciben cambios metodológicos ni estructurales

Llavors, encara us faré un parell de preguntes més. Quan a vosaltres us posen la nota amb els criteris aquests, vosaltres enteneu la nota d'on surt?

-No.Jo no.

Què vols dir?

-Jo no, perquè hi ha molts blocs.

-No entenc per què aquesta nota va específicament destinada a això si, segons jo, he explicat alguna cosa que no té relació amb el que defineix el bloc.

I tu què trobes?

-Lo mateix. No m'ho entenc.

Tu, la nota que tens saps d'on surt?

-No del tot.

-És que són un poc lios lo dels criteris.

-Perquè, no sé... com que hi ha molts criteris! La nota com que es divideix entre tots els criteris. És algo molt raro.

8. No comprenden como són evaluados con los criterios

Però clar, encara que passi això, vosaltres deveu saber un poc la nota que heu de treure. Perquè ara, la meva pregunta és... Com ho fan els professors per posar la nota?

-Els examens!

-I els van dividint en blocs.

-I segueixen puntuant més els examens que una altra cosa, però aquesta vegada es divideixen en blocs.

I entenc que vosaltres no teniu molt clar els blocs aquests, com es distribueixen amb els criteris?

-No.

-No.

9. Perciben la atomización de los contenidos y lo vinculan a la evaluación de los criterios

I llavors, com ho feu per treure bones notes?

-Pues, treure bones notes als exàmens.

-No sé.

I trobar el que et just és funcionament? Us surt bé hora de treure bones notes?

-No.

-No, perquè hi ha exàmens que són més fàcils i altres més difícils i els donen un pes més elevat.

-I si li donen un pes més elevat a un examen que no li surt bé a gairebé ningú i no puntuen més coses, doncs és molt fàcil que treguis males notes. Per exemple, a vegades només fan un examen en tot el curs i és el que té més pes a l'hora de fer la mitjana, com un 40%, per exemple. I si et surt mal, se te'n va tota la mitjana.

I vosaltres trobau que aquests percentatge s'haurien de repartir més?

-O que s'haurien de fer més activitats, perquè no només és un examen.

-Sí.

10. Consideran inconveniente la atomización de la evaluación. No disponen de habilidades para mejorar los resultados de un examen. La mejora de los resultados se relega a compensar con otros resultados.

Jo entenc que considerau que hi ha poques activitats per cada criteri.

-Sí.

-Si.

-No és dinàmic.

No és dinàmic?

-No.

Dinàmic en quins sentits?

-Que no se hacen las exposiciones que se deberían hacer ni trabajos en equipo. Que se supone que la ley está cambiada para que fuera más dinámico y se hicieran menos exámenes.

-I es puntuassin altres coses que no fossin només exàmens.

11. Reclaman otros sistema de puntuación de criterios de evaluación

I aquí me surt una pregunta que m'ajudi a entendre. A vosaltres us van dir que havien de fer unes coses, però després les coses aquestes no s'han fet. I jo no pens que sigui per un problema dels professors, perquè els professors, val que n'hi ha de tot tipus, però la majoria de professors crec que vos ajuden i crec que la feina que la fan, la fan ben feta. Llavors, la meva pregunta ala que cerc una resposta que no està relacionada ni amb els professors ni a vosaltres, els alumnes: Per què trobeu que se us van dir que s'aplicarien unes coses que després resulta que no s'han aplicat?

-És molt difícil per ells puntuar-ho,

-Tampoc ho entenen.

-Si nosaltres no ho entenem, ells tampoc.

I què trobau que haurien de fer?

-Potser... posar una altra llei que sigui més fàcil de comprendre, tant per alumnes com per professors, o formar-los d'una altra manera, perquè ho puguin entendre.

-Perquè ells tenen tota la vida un sistema i ara ho han canviat i no ho entenen i se senten més còmodes amb l'altra.

12. Justifican a los docentes la no aplicación de los cambios anunciados por el "siempre se ha hecho así"

I ara voltros, independentment del que pensin els professors, quan us van explicar la llei la primera vegada, vau trobar que estava bé?

-Que estava muy bien, que era superguay, que ahora no solo puntuaran els exàmens, pero que básicamente sí que lo puntúan solo.

-Si.

13. Vieron con buenos ojos el anuncio de los cambios del currículum.

Llavors, ara us faré dues preguntes més, la primera m'interessa molt. Quan a voltros us posen una nota, una d'aquestes notes de zero a deu... i vos la donen a la nota, voltros agafau la nota i la duis a casa. Quin significat li donen a la nota a casa vostra?

-En mi caso, como si fuera como antes, el examen cuenta un montón también, porque no se ha aplicado del todo y encima le salen las notas numéricas en el gestib, pues creen y saben que la media es de los exámenes, es como si no se hubiera aplicado la ley.

Igual que quan ho feien ells quan eren alumnes?

-Si

14. La percepció que en fan amb les seves famílies de com s'avalua és exactament la mateixa que feien amb els altres currículums.

I ara us faré una pregunta ja més vostra. vull la vostra opinió. Quan a voltros us posen una nota, quin significat li doneu voltros? El seu significat és més el que heu après o és la feina que heu fet?

Que trobau voltros?

-Del trabajo que hemos hecho.

-De la feina

-Si...

15. Valoren les tasques per la feina que els dona.

I voltros personalment que trobau? Hauria de ser més del que ho heu après o de sa feina que heu fet?

-Del que hemos aprendido, porque luego en el futuro da igual lo que hayamos trabajado, si nos ha quedado claro es lo que nos va a servir, si no nos ha quedado claro y solo ha sido para estudiarlo para el examen, no nos va a servir de nada.

-Clar, i la nota que hauria de voler dir el que hem après independentment de si feis molta o poca feina.

-Si.

-Si.

Hi ha companys vostros que dirien "No, no, se nota hauria de dir la feina que hem fet, perquè en el que he fet per arribar aquí la nota ha de reflectir que hi ha hagut un esforç darrere". Voltros veig que no, voltros considerau que la nota, ha de ser un indicador de què voltros sabeu?

-Sí.

-Sí?

-Sí, de lo que nos ha quedado claro en clase.

Ho teniu molt clar totes tres, eh?

Sí.

16. Donen importancia al que s'aprén però consideren que la nota ha d'indicar el volum de treball que comporta la tasca.

Idò, us faré la darrera pregunta superimportant i aquesta sí que m'agradaria un resposta pensada. Si ara voltros fóssiu professors... de què series professor tu? Professora, perdó.

-...

Si ara que ets professora, de què series professora?

(llenguatge no verbal)

No ho saps. No ho saps? I tu?

D'història.

Història, t'agrada la història?

-Sí.

I tu?

-Jo d'història o matemàtiques. És perquè considero que són les més fàcils de dinamitzar.

Idò, a tu et ferem de matemàtiques, i a tu et farem d'història. I a tu?

-De català.

17. Dan importancia a la relación que establece el docente con los alumnos. Concretamente con la forma en que los dinamiza.

De català. Així tenim més diversitat. I ara, la meva pregunta, i sí que m'agradaria que aprofundíssim un poc: Com ho faríeu, voltros, per posar les notes als alumnes?

-Dinamizar, hacer más trabajos en grupo o más actividades de juego para que les quedara clara el concepto más que nada.

I com posaríeu les notes?

-La nota ha de ser d'acord amb el comportament que tenen en classe i l'actitud que demostren

-I fent petites proves per seguir el coneixement de cada un i estudiar els resultats per saber en què puc ajudar-los a millorar i que els quedi clar.

E terme clar és el que dius tu o el que diu la llei?

-Sí, però no...

-La de matemàtica sí que l'aplica més.

Sí?

-Sí, però hi ha alguns professors com la de castella que no l'apliquen.

18. Valoran la socialización y el aprendizaje pero las notas deben indicar otros aspectos como el comportamiento, la implicación y el trabajo.

I com ho faríeu, voltros, per aplicar-ho?

-Dinamitzar les classes des de molt, fer-ho més interactiu o més divertit entre el professor, que no sigui només l'explicació, la relació que té el professor amb l'alumne, que no sigui només explicativa, sinó que sigui de comprendre el procés i el que costa, i no només que tingui l'alumne que demani ajuda a ell, sinó tractar d'explicar-ho de manera senzilla perquè no hagi de preguntar res, que el quedi clar i que sigui divertit per aprendre, que no sigui un pes o una càrrega.

I tu què trobes?

-Jo lo mateix que ella

Com ho faries tu?

-Jo ho dinamitzaria tot perquè fos més fàcil per ells i no estiguessin tot el dia asseguts a sa cadira.

19. Reclaman clases más dinámicas

És feixuga la feina que feix voltros! Perquè que feis moltes hores asseguts aquí i són molt llargues...

I doncs, els canvis aquests d'activitat, els canvis més dinàmics... tu has rallat de que s'estableixi un petit diàleg entre el professor i l'alumne. I aquest diàleg aquí dins l'aula, com us imaginau que seria?

-Debates.

Ara tenim l'aula molt ordenadeta, encara que siguin amb taules de quatre, però... els debats, com serien dins l'aula?

-En debates de hablar de com els gustaria a ells dar la classe de entre de lo posible, o sea, hablando de clase, porque es muy fácil que te digan que no quieren hacer clase, porque ya lo tienen asimilado como que es algo difícil. Entonces, hablar de cómo os gustaria aprender el nuevo tema, algunas propuestas.

Per tant, abans de rallar del tema, rallar de com ho feim?

-Sí.

Sí?

-I trobant-se gent com a alumnes també ens obriria més.

-Sí.

Sí? I tu què trobes?

-Sí, el mateix.

-Porque en tutoría hacemos a veces propuestas de... y que os gustaría hacer trabajos en grupo y exposiciones, sobre todo, y pocas se hacen.

-Perquè és com queda més clar, perquè després ho estudies i ho exposes, i així et com si et posessis en la pell del professor, de com he d'explicar-ho i et queda tot més clar!

I tu? Com ho faries per posar notes?

-El que ha dit la neva companya És el que estic pensant.

Esteu molt d'acord, vosaltres?

-Sí.

Sembla que n'heu xerrat abans.

-No!

20. Reclaman mas dialogo en la relación con el docente.

Què vol dir aprendre?

-Aprender...

-Llavors, que t'ensenyen algo que no coneixes i, aleshores, tu ho assimiles per dintre i t'ho quedes per utilitzar-lo en la teva vida diària o en la teva vida futura.

I el que feis a l'escola us serveix per això?

-No molt! Hi ha coses que no serveixen, ensenyen com a algo molt genèric i tu, dependent del que vagis a dedicar-te en el futur...

-Hay cosas que no te van a servir.

-Ja.

21. Dan un carácter utilitarista al aprendizaje. Vinculan su valor con las expectativas profesionales o académicas.

I per què trobau que us mostren aquestes coses?

-Per tenir un poc de tot, perquè hi ha gent que està desorientada i ve el que li agrada i pot decidir a què li agradaria dedicar-se.

-Si

22. Consideran que los docentes valoran el aprendizaje de forma diferente. Intuyen que la propuesta docente está encaminada a la capacitación para la elección.

Vols dir que és conèixer més el món perquè hagi de fer després que no perquè ho hagi d'emprar.

-Sí, però també t'haurien d'ensenyar-te un poc com serà a l'hora de treballar.

- A l'hora de que tu tengas un trabajo, no vas a estar sentado si o si en una mesa estudiando para después escupirlo todo en un examen.

23. Rechazan la metodología de evaluación por exámenes argumentando que la utilidad de los aprendizajes no se evalúa con exámenes.

-Jo crec que els exàmens no s'haurien de suprimir així tal qual, sinó que s'haurien de fer altres activitats que ho substituïen o, almenys, minimitzar-los.

Doncs els exàmens ho tenim molt aclarit com va. Perquè per fer exàmens t'ho mostren i després diuen: "Això és el que tu has de mostrar!". Però aquestes activitats pràctiques, com ho fariem?

-És el que més pot servir-te a l'hora del futur, perquè fan més pràctica que teòrica a l'hora de fer un treball.

-Doncs això, un treball en grups, dinàmics...

24. Aceptan los exámenes. Los consideran necesarios.

I vosaltres com la nota tancada, així com l'empram.. Com la posaríem per una qüestió pràctica? Com ho faríeu?

-Evaluar la maduresa que té l'alumne a l'hora de fer aquest treball, com se'l treu en sèrio i com ho presenta.

25. Consideran que la evaluación de la práctica se debe valorar con los resultados o los productos elaborados y con la actitud ante su demanda.

I per tant, el professor quin paper hauria de fer? Com us ho miraríeu en això?

-Con un ojo crítico. Un ojo crítico, como si es una persona apta que está ganando madurez a la hora de... en el futuro, para saber presentarla y tenerla a la hora de un trabajo. Porque ahora, sobre todo, que estamos en cuarto, es lo que más se acerca. Mucha gente ahora a lo mejor deja de estudiar y se va a trabajar. Y si no está demostrando un comportamiento maduro en cuarto, yo creo que es lo que deberían trabajar más.

Per tant aquestes qüestions també haurien de sortir a la nota?

-Si

-Sí.

26. El docente debe realizar una labor crítica para reflejar en la nota la cantidad de trabajo y actitud demostrada en su realización.

Molt bé. No heu d'afegir res més?

-No.

Ha estat interessant! Superinteressant.

Moltes gràcies.

SEGMENTACIÓ DE UNIDAD DE ANALISIS 4.

Entrevista 4 de 17 de junio 2024, IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella.

Quart registre de l'IES J. M. Quadrado, de dia 17 de juny, ara diran el nom i començarem les preguntes.

-XXXXXX

-XXXXXX

-XXXXXX

-XXXXXX

Molt bé, hem de rallar fort perquè quedi ben enregistrat, passarem el material aquest a l'ordinador, de forma automàtica es transcriurà també intel·ligència artificial, ho corregiré un poc, però sobretot d'aquí el que m'interessa és entendre quines les vostres percepcions sobre el que us demanaré.

La primera pregunta que us faig és: en quin moment vau saber que hi havia un canvi de llei educativa?

-A partir de l'any passat, però tot i que al principi vam seguir normal i mitjan curs van anar canviant i tampoc ha estat igual que enguany.

1. Perciben diferencias entre lo que supuso la implantación el curso pasado i el actual.

I...

-Ho han anat canviant...

-L'any passat ho varen començar a aplicar, però no...

-Va ser raro l'any passat, Tips..., no va ser definitiu.

-No va ser tot d'any igual, que jo recordi, tal vegada m'equivoc, però...Van fer com una prova i... a jo no me va semblar gaire bé.

2. Percibieron que los docentes estaban llevando a cabo una prueba con caracer provisional.

No vos va semblar bé?

-No me va agradar, perquè van implantar una llei que no sabien ni com funcionava de cop, i no me la van explicar ni res.

3. Consideran poco etico que los docentes implantasen el nuevo currículum dsesconociendo como funcionaba y lo hiciesen con falta de transparencia para con los alumnos.

A voltros no vos la van explicar, no?

-No, ens la van posar així, com així.

Però, els professors us ho devien explicar com funcionava...?

-Els profes sí que ens va dir que hi havia criteris i això, però..

-“Hombre”, ens la van explicar però..

-I també hi havia mestres que l'aplicaven més i altres que no l'aplicaven.

3. La explicación del nuevo currículum fue insuficiente y dispersa y se obtuvo en circunstancias diversas a través de diversos docentes y no en una situación aposta para ello.

I... Llavors, quan a voltros us varen explicar la llei la primera vegada de totes, la primera vegada que es tutor, o es professor, o el que sigui que vos la va explicar, a vosaltres en aquell moment quina impressió us va donar?

-Al principi semblava millor tal vegada no dependre d'un examen, però ara que està aplicada, me sembla més difícil treure bona nota, perquè ho has de fer bé en tots els criteris i abans si a l'examen final o això treies molt bona nota, depenies sobretot d'allò.

4. Recibieron a información que el principal cambio seria no hacer examenes.

Per tant, ara el tema de què us ho posin en criteris i no us ho han compartimentat, no...

-Exacte.

-És més fàcil aprovar.

-Ja, és més fàcil aprovar, però és més difícil treure bona nota.

A veure, això m'ho heu d'explicar un poc més, perquè això és el que realment a jo m'interessa entendre,

de com pot ser que sigui molt fàcil aprovar,
però sigui molt difícil..., què hi ha?

-Perquè tal vegada d'algun criteri només fas una o dues feines en tot el curs i tal vegada val un 10 o no sé, un 10%, depèn de cada criteri, i aquell punt ja no el tens de sa final, perquè aquella feina no t'ha anat bé, però en canvi de l'altre que també val un punt, ho tens tot i no te fa sa mitja...

5. Perciben un dificultat para sacar calificaciones altas y facilidad para superar las materias con resultados bajos.

6. Atribuyen el sesgo de dificultad entre notas altas i bajas a no poder compensar calificaciones de criterios diferentes en un mismo examen.

Però això que us ho van explicar, quan us van explicar sa nova llei, us ho van explicar això, que funcionaria així?

-Sí

Sí, i què més us van explicar.

-Que més... bo, és que l'any passat es van anar com applicant, a poc a poc. Van començar que no... Bé, no ho sé, no m'en record gaire.

-Jo tampoc.

No us n'enrecordau, no?

-"Hombre"...

7. Los alumnos aunque recibieron información del proceso, no la asimilaron, no la consideraron significativa ni percibieron cambios significativos más allá de un nuevo discurso más.

Idò us faré una altra pregunta, a veure si ho aconseguim discernir un poc, per què, quina diferència trobeu que hi ha entre el que feies ara, enguany i el que fèieu fins l'any passat? Així, diferència, diferència significativa.

-Els professors ho apliquen més... la llei vull dir que l'any passat...

Però, què és que apliquen? Jo sobretot és que...

-Els criteris, tipus que hi bastants de criteris ara.

-I avaluem més vegades els criteris, perquè si ho fas una vegada i aquell ja no te va malament, aquell criteri ja te queda suspès, però en canvi si ho avalues més vegades, te dona temps a recuperar-lo.

-Sí.

8. Perciben que los profesores segmentan las actividades debido a la evaluación por criterios sin apenas cambios en el proceso evaluador, en las dinámicas de clase, en las demandas y presentación de trabajos, en los exámenes i en los métodos de calificación.

Vosaltres ho demanaríeu això, demanaríeu que amb els criteris..., fer més activitats per criteri.

-Bo, enguany s'ha fet.

-Sobretot que enguany no hi ha trimestres, que és com una avaluació contínua.

Aha, i això està bé?

-És acumulatiu.

-Sí, jo crec que està bé així.

-Sí, està bé.

Mmm, aquesta diferència sí que l'heu notada?

Per què no te fan mitja els tres trimestres. Si comences amb un 5, pots acabar amb un 9, per exemple.

Aha, això vol dir que fan mitjana o que només es queden a la darrera?

-No, no fan mitjana. No, tal vegada durant el curs ###

-És acumulatiu, és acumulatiu.

És acumulatiu? Aha, això està bé.

-No hi ha primer trimestre amb un...

9. Perciben un cambio en la evaluación trimestral que se hacia hasta el momento, observando que los trimestres han desaparecido y el handicap de que un mal trimestre condicione el resultado del curso, valorando positivamente este cambio.

I dins ses classes, com han canviat?

-No tens el primer trimestre amb 8, el segon un 9 o el que sigui.

-Dins ses classes? Pues, segons quina assignatura, no hi ha proves tan denses. Vull dir, a castellà n'hem fet moltes i més curtes que no...

-Els exàmens no són de tant de temari.

-Sí, això ha anat millor.

10. Perciben una disminució de contenido que entra en los exámenes que atribuyen a la eliminación de las evaluaciones trimestrales y su condicionamiento por el calendario.

Dins ses classes ha anat millor?

-Sí, ha estat més efectiu això de fer criteris.

-Val, també depèn del mestre.

-Ja.

-Si que es veu que depen de cada mestre

Quines coses feis?

-Per exemple, a castellà, a lo millor hem fet 8, 9, 8 exàmens, per exemple.

O més.

-O més i, per exemple, matemàtiques n'han fet 4.

-I depèn del mestre, també.

-Ja.

-Són molt d'exàmens!

-Cada vegada ho aplica com vol, bàsicament.

11. Perciben un cambio en la evaluación trimestral observando que un mal trimestre ya no condiciona el resultado del curso, valorando positivamente este cambio.

I els exàmens com funcionen?

-Mmmm...

-Te posa allà... criteri tal, 30%.

-No sé, et diuen els criteris que s'avaluen en aquest examen.

-Sí, quins exercicis corresponen a quin criteri.

-A cada criteri.

-O no ser que tot l'examen sigui sobre un criteri.

Els ho especifiquen, us lliguen els exercicis als criteris.

-Depèn del professor o la assignatura.

I a priori, a voltes, quan sou a casa, sabeu que heu d'estudiar més o que heu d'estudiar menys?

-No.

-No, perquè no us diuen quin criteri tenim malament o quin criteri tenim bé.

12. Aunque son informados de los criterios que se evalúan en cada examen y, en algunas ocasiones, que criterios corresponden a cada ejercicio no conocen el contenido de los criterios ni reciben retorno de las correcciones en este sentido.

I això per voltes és una dificultat.

-L'any passat hi havia els colors i...

-Sí, l'any passat hi havia els colors, i hi havia els colors de sortida.

-En el gestib

-Si estan verds, volen que ho dus bé, i si estan groc, vol dir que ho dus malament. I enguany no hi és

-No sé, si jo, per exemple, tinc un criteri suspès i no me'l diuen, jo el millor examen és estudiar un altre criteri i tenir que heu estudiat aquest que...

13. Comentan que el sistema que tenien de valoració qualitativa per colors el curso pasado les resultaba de utilidad para tener feedback de la evaluación de criterios

Clar, i tu no pots dir: "Jo me prepararé el que he de fer a l'examen aquest i me focalitzaré més en això perquè sé que això hi anirà". Això no ho sabeu.

-Exacte.

I com ho faríeu, per saber-ho o que li recomanariau al professor per fer-ho

-El criteri que entrarà i com es deien Que ens diguin quins criteris entrarà I que ens diguin com anam de criteris cada un

-Que tinguessin les notes obertes.

-Si! Ells... Ells...

-Els criteris els posen al darrer, jo crec que haurien d'anar actualitzant les notes cada vegada tipu...

-I sabent quins criteris has suspès per exemple

-Exacte

-O si el tens aprovat.

-Exacte.

I el contingut de cada criteri i les coses que heu d'estudiar? Perquè com ho feu, vosaltres?

-Això, trob que...

-Bo, hi ha com una taula... trob que hi ha una taula, o cosa així...

14. Reclaman mayor información en relación a los resultados por criterios, pero no se preocupan de su descripción o de lo que significan.

La rúbrica es diu. A vosaltres us donen la rúbrica i treballau sobre la rúbrica

-No, no me donen cap rúbrica.

No us la donen?

-Bo, a qualque aula virtual.

-A l'aula virtual hi és

-Els criteris, però clar, t'ho posen allà i no entens exactament quines feines fas en aquest criteri.

15. Aunque disponen de rúbricas de evaluación apenas hacen uso de ellas.

Clar, i si a vosaltres us diguessin les feines que toca per cada criteri, us seria més fàcil estudiar?

-Hombre!

-Sí, sí.

-Serviria més, sa veritat!

Que li heu demanat als professors?

-No, no

-De veritat no...

-Quan arribes a final de curs si que... per veure si després en el bulletí arribava...

-Clar, això és un interès ja més de després.

16. Aunque han detectado la problemática de no conocer los criterios con los que son evaluados y consideran que sería positivo tener información al respecto, no les preocupa ni constituye una demanda a los profesores.

-Això està bé, pel que veig que... Llavors... què no ha canviat del que fèieu abans?

-Del que estudiem, simplement... ?

De com feien les classes, sobretot la pregunta es centra en com feien les classes i després...

-No, la manera de fer les classes jo crec que és la mateixa.

No ha canviat el sistema aquest.

Feis més pràctiques? Més projectes?

-També depèn de la assignatura?

-Sí, és que depen...

-Ah, sí que fem més presentacions o coses així de projectes?

-Això és com economia, fer un projecte de...

-Clar que és economia, sobretot.

-No ho havíem fet mai... economia...

-El de castellà no ha fet un projecte...

-A català i a castellà no han fet res, bàsicament.

Ho dic perquè si heu fet projectes, la meua pregunta és de quina manera s'avaluen aquests projectes

-Per exemple, l'economia, els projectes compten la presentació que han fet, després com ho has posat davant la classe, la fluïdesa, els gestos i ja està, trob.

-Perquè hi ha diferents criteris i la nota de presentar va cap a un criteri i la nota de com ho has fet va cap a un altre.

17. No perciben diferencias destacables en las dinamicas de clase de este curso con respecto a cursos anteriores.

18. Perciben que las diferencias metodológicas entre diferentes asignaturas dependen de los profesores y mantienen una relación de continuidad con los cursos pasados.

Vale. Vinga, més preguntes. Aprendre, sabeu que vol dir la paraula aprendre? En teoria veniu a l'escola per aprendre. Això és el que es diu, no? Anem a la vostra realitat, a la vostra percepció: què veniu a aprendre aquí?

-No, jo veng aquí a passa l'ESO.

Tu vens aquí per a passar l'ESO?

-Exacte, sí.

Però no vens a aprendre?

-Sí, veng a aprendre, però a lo millor un dia un mestre no t'ho explica prou bé, no tenc prou ganes i no aprenc lo mateix que altres dies.

I els altres que trobau?

-El professor fa molt! Es professor...

-Si el professor està bé entens més. Si el professor no té ganes d'explicar, te quedes allà i no te n'enteres.

-També és cosa de cadascú.

-És important perquè també tens es títol d'ESO

-Hi ha gent que vostre més interessa.

19. Vinculan la asistencia a la escuela con la certificación y en cambio vinculan los aprendizajes a la particularidad de los docentes.

Clar, perquè com us posa la nota? Sempre rallam de les notes, no sé si vos hi heu fitxat! Hi ha una qüestió que m'interessen les notes, que és que quan agafem una nota us posen, per exemple, de matemàtica us posen un 8 i mostreu el 8 a casa. Quin significat trobau que li donen al 8 aquest a casa?

-...

Portau un 8 a casa, de matemàtiques, o un 9, és igual... I què trobau que pensen a casa vostre del que heu fet dins l'escola?

-Que és positiu.

-Que ens hem esforçat.

20. Perciben que las familias vinculan las notas con el esfuerzo

Hi ha dues qüestions: voltros teniu el coneixement per un 9 o vos heu esforçat per treure un 9? Enteneu la diferència? El que m'interessa és la percepció i el valor que li donau a la nota. Voltros trobau que la nota ha d'indicar més la feina que hem acabat fent o aquella cosa que tu acabes sabent?

-Aquella cosa que tu acabes sabent.

-Però, bono, també t'esforces.

-També t'esforces per...

-Hi ha assignatures que t'has d'esforçar més i altres que tens més capacitats.

-Te va millor i no falta que estudiis tant.

-Al català sí que t'has d'esforçar per tenir un 9, però a matemàtiques ho entens fàcil

-És fàcil...

-Si, es fàcil, i sense esforçar-te tan també tens un 9.

-Depèn de cadascú.

I vosaltres què trobeu?

-El mateix que ells.

Posant sa balança, coneixement? esforç?

-Jo posaria mitja i mitja.

-Per tant, la nota ha de significar una feina, però també coneixement.

Si la nota la teníem com un referent del que heu après, si la nota la teniu com un referentn de la quantitat de feina que vosaltres heu acabat fent, vosaltres us estimaríeu més, independentment de com es calculi, que s'avalurés més l'esforç o s'avalurés més l'aprenentatge?

-L'esforç.

L'esforç? I tu què trobes?

-Mitja.

-Tenim que valorar les dues coses.

És difícil però valorar les dues coses. Clar, però si tu plantejes una rúbrica, una nota o una manera de posar notes d'una manera relativament fàcil, un examen serveix per saber-ho passats.

En realitat tu endivines si he fet esforç o no, però hi ha al·lots que sense estudiar treuen bona nota i hi ha al·lots que fan molta molta feina per tenir-la. M'enteneu? M'enteneu, però?

-Si

-Si

Llavors aquesta nota, pels altres, que hauria de voler dir més?

-L'esforç que hi ha darrere, per exemple.

L'esforç que hi ha darrere? I com ho fariem per valorar l'esforç que hi ha darrere?

-La feina classe, també.

-Allà feina classe, si qualsevol dia fèiem activitats de classe, que també comptin nota.

Clar, i hauríem de valorar aquella cosa?

-Si

I voltros que ho trobeu?

-Difícil.

-Tu has dit que és difícil valorar les dues coses i es ver

21. Consideran que la nota debe indicar, de forma equilibrada esfuerzo y talento.

Tu tens un criteri. Valores un criteri. Per tant, tu has de llegir aquest criteri, tu ets un professor i Has de llegir aquest criteri i has de saber l'alumne aquest fins on ha arribat. Llavors, dins els criteris que vos posen, que destacaríeu més? La part de l'esforç... la part dels coneixements...

-És el que saps.

-El que aprens, no el que saps

El punt de vista vostre. Amb els professors ja hi xerraré. Voltros que trobeu. Com a alumnes i com a gent que reb educació,

-Et treurem aquestes dues.

-És difícil, la pregunta.

-I també cadascú depèn de cadascú. Al final el que em convé més. Hi ha gent que té més capacitats i s'esforça menys i té la mateixa nota. I una altra que s'esforça més... potser sí que hauria de tenir més nota, però en ver arribar a la mateixa nota si és per els coneixements.

22. Perciben que la nota es un indicador de esfuerzo, concimiento y talento pero no pueden distinguir la significancia de cada indicador.

Per tant, la nota hi ha un problema: no sabem discernir... Els criteris us ajuden a discernir això? Que els coneixeu, els criteris?

-No

No els coneixeu?

-Sí.

-No.

-Hi ha mestres que posen la rúbrica i el nombre del criteri i els altres ens el llegeixen però no l'entenen.

-No, no s'entenen.

-No s'entenen perquè està explicat molt tècnicament.

23. El sistema de evaluación por criterios no resuelve y en cambio complica mas discernir la significancia de los indicadores de esfuerzo, concimiento y talento de cada nota.

Així vosaltres us no fieu moltes criteris, fiau del professor.

-Exacte.

- Nosaltres ens fiem del que diu ell que a lo millo no és el que és correcte.

Vosaltres us feu més de l'impressió que vos dona el professor i després vosaltres comprovau el que li agrada i el que no.

-Si

-Si

Això està bé, que ho tingueu clar...

-Si, però està clar que quan a un li costa més, està clar que s'haurà d'esforçar més per arribar a la mateixa nota.

24. El único indicador que les sirve de referencia és la intuición de la voluntad del docente que se conoce por ensyo y error.

En global, trobau que les notes, el sistema de posar-les, és just o injust?

(Triguen a contestar i dubten)

-Just.

Just? Trobau que el sistema que empram ara és adequat.

-M'agrada més el d'antes

-A jo també

25. Consideran que las notas que se ponen se corresponden con las expectativas de los alumnos.

Si que es ver que amb el d'antes te posaves les piles en els dos darrers exàmens que comptaven més.

Per què trobaves que ho podies fer això?

-Perquè comptava més.

Però tu com ho sabies?

-Perquè no eres els finals i refelxaven la nota que tenies

-Perquè te deien que es primer contava un tant percent, es segon contava tal i es darrer era es qui comptava més, un 30%.

-Un 20, 30 i 50.

En realitat tu ho sabies perquè ho sabies, no perquè el professor t'ho hagués dit...

-Sí, el professor ho havia dit.

-Si, ho deien antes

-Si desde primer i segon d'ESO

26. Establecen las tácticas para sacar buenos resultados de forma intuitiva, sin ninguna pauta ni estrategia definida.

Val. És darrera pregunta. Darrera pregunta, 13 minuts, hem fet molta via... Escoltau, si ara fóssiu professors, per exemple, tu de què series professor?

-De història, per exemple.

De història.

-No, sí.

-D'educació física.

-Jo també.

I tu?

-De biologia.

De biologia. Que guai. Així tindrem professors de història, d'educació física i de biologia. I ara el plantejament el feu vosaltres. Vosaltres ara sou professors i ara vosaltres diríeu, bueno, ara, les decisions aquestes, le he de pendre jo: com ho faré per fer les classes? però sobretot, sobretot, sobretot com ho faré per posar notes als alumnes?. I, com us dic que el plantejament és vostre, ho podeu baratar tot. Podeu baratar fins i tot l'escola.

-Pels professors és molta més feina fer-ho amb es criteris Tinc molta més feina a fer-ho des criteris. Tenir 14 criteris i moltes més notes es mes feina que no tenir-los, com antes, que no hi havia criteris i que te basaves en els exàmens i en quolque treball.

-Si, més feina, sí. Exacte!

27. Perciben que el sistema de evaluación por criterios ha incrementado sobremanera las tareas de los docentes.

Ara me'n surt una pregunta, però. I així com ho feien antes? Que el professor tengui molta feina la nota et deia més coses que la que diu ara?

-Deia el mateix.

Deia el mateix? Ja, vols dir que és com que haguessin fet més feina per tenir el mateix.

-Sí, perquè acaben amb la nota. Però no te diu res més

-No t'hi diu res més.

-No interpreta res de la nota.

-Jo crec que són més notes i abans es basava més en...

-Ara és com més seguit i no ho veus per trimestres, ara tot el curs és anar a fer feina i no es com abans que és en el darrer trimestre que feies feina de ver.

28. Perciben que dan exactamente el mismo significado a la nota numerica que el que daban antes.

Val. I que vos ajuda a vultros tenir més notes?

(Dubten tots alhora)

-Sí, també ajuda.

-Si a un criteri te va malament el pots repetir o en pots fer una altra que te vagi bé...

-Fa mitja

-Exacte!

-Pots recuperar el criteri si el criteri et va malament

-Si, te'l repepeteix en una altra tasca o el que sigui

29. Perciben que el incremento de calificaciones que proporciona la evaluación por criterios solo afecta en la posibilidad de compensar malos resultados pero no proporciona mas información ue la que proporcionaba antes.

Llavors si tu fessis professor ho faries d'aquesta manera?

-Bo, si hi ha aquesta llei, si

Que hem de fer?

-No, jo, si fos professor, jo faria la llei antiga. Lo que també me fitzaria és en s'exforç de cada alumne, per exemple. Si a un alumne li costa més per l'esforç el doble que a una altra classe, jo la compensaria més.

Tu faries la llei antiga, però sobretot valoraries l'esforç?

-Sí.

30. Consideran que seria mas favorable recuperar el sistema anterior pero valorando mas el esfuerzo.

I amb la llei actual, com ho plantejaries ara... per resoldre-ho una miqueta?

-El tema de criteris, jo faria que es poses un criteri d'esforç que no una altra de coneixement, és fàcil.

31. Proponen dividir los criterios entre los que para ser alcanzados requieran esfuerzo y los que requieran talento.

Tu prioritzaries aquelles coses que et permetessin retre comptes de la feina que has fet?

-Si, és anar millorant durant els curss, perquè si has començat amb bones notes i després has anat passant de tot i...

I per tant agafariem el criteri i sempre ens centrariem en el darrer

-Si hi ha hagut una millora...

-...Al principi, al final.

Si hi ha hagut una millora, ok, però i si no hi ha hagut una millora?

-Doncs no...

(Silenci)

-Si no hi ha hagut una millora depèn de l'esforç que hagi fet.

-Si la millora no hi hagués estat perquè no s'ha esforçat el que tocava, la nota seria més negativa.

-Però si no hi ha hagut millora però l'esforç ha estat el mateix o un poc més hauroia de ser més positiva.

32. Valoran, sobre todo, el esfuerzo dedicado a mejorar resultados.

Llavors, com faríeu per posar nota? Com faríeu per posar nota amb els criteris? Ara sou professors, ara teniu la perspectiva d'estar dins la classe però, a més, amb l'experiència de hever estat avaluats.

Penseu una cosa, els professors poden posar notes moltes vegades. Però les conseqüències de les notes que heu posat la coneixeu voltros, no els professors. Això vol dir que els professors, per moltes notes que posin, no n'apendran de posar notes. Voltros, com que teniu molta experiència, en aquests moments, gairebé us diria que esteu un pas per davant en els professors en aquest aspecte. Ho heu pensat mai en això? Un aprèn de l'experiència sempre i quant té l'experiència. Un no aprèn fent les coses moltes vegades. Aprèn de tenir moltes experiències. Com faríeu voltros?

-Amb la llei de criteris...

(Silenci)

Amb què ajudaríeu? Hauríeu de canviar això perquè vagi millor.

-Deixar molt calca de criteri.

-Explicar-los bé, que s'entengui bé cada criteri, el que compta i això.

-I que et diguin quin criteri entra a cada examen i notrobar-t'ho allà!h

-Perquè a tu t'expliquen una cosa però no saps que allò que t'expliquen és del criteri 3.1 i ho has entes malment i no ho saps, i no ho has estudiat prou

-També estaria bé anar veient durant es curs com dus cada criteri.

-Que es pugui veure sa nota molt bé

-Que et diguin: el criteri, aquesta cosa que diu allà i tu ho pots anar seguint.

-O que t'avisin per exemple, hi ha una tasca que et compta un criteri i aqurst criteri en aquesta tasca és un poc fluixet i aixiques faries més feina i sabries perquè la fas.

I tu què trobes?

(Silenci)

-El mateix que els meus compnays.

-Sí.

Valtros teniu l'experiència i voltros, en aquests moments, teniu una clau que els professors no tenen. Hi posen molta voluntat, però és el que heu dit abans: hi ha molta feina i de cap a cap un pot perdre el camí. Per tant, què més hi afegireu aquesta llista?

(Silenci)

-Està bé. Opino el mateix que els meus companys

Aprovaríeu? Teurieu bones notes així?

-Depèn de la feina que faci cadascun.

33. Perciben la necesidad de comprender el significado de los criterios mas allà de la intuición que tienen de ellos a traves de los profesores, pero lo hacen con actitud expectante.

Si fessiu feina, la qüestió, la pregunta, sempre és la mateixa: com ho feis per treure bones notes? Aquesta és la gran pregunta...

-Estudiar i aprendre a empollar.

-Depèn de les teves capacitats. Estudiaràs més o menys, també. Però has d'estudiar.

És fàcil treure bones notes?

-No.

-Depèn de la assignatura, també.

34. No se plantean una estrategia clara para mejorar los resultados mas allà de la memorización y el talento personal.

I si fessin totes aquestes coses que deies Valtros seria més fàcil treure bones notes?

-Jo crec que sí.

-Si

Molt bé, tot això d'aquí ho recolliré, ho passaré a la Cap d'Estudis per veure si l'any que ve les coses van una mica millor!

Moltes gràcies.

SEGMENTACIÓ DE UNIDAD DE ANÁLISIS 5.

Entrevista 5 de 17 de junio 2024, IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella.

Bé, comencem amb el nou registre, el registre 4 de l'IES JMQ del dia 17. Començarem dient el nom de cadascú.

Xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Han de ratllar fort perquè he gravat aquí.

Penseu que després se'n va s'ordinador i s'ordinador ho he d'interpretar.

Després faig les correccions que ens hem de fer.

Però primer de tot, el que hem de fer és que sort senti prou bé.

La primera pregunta que us faré està en relació al canvi de llei.

Sabeu que hi va haver un canvi de llei?

L'any passat feia el tercer.

Us van dir que al primer trimestre ho faríeu normal

i a partir del segon trimestre començaríeu a la llei nova.

Ho no recordeu?

Llavors, és la meva primera pregunta, que es rellevant.

En quin moment us vau saber o us vau entendre que hi havia un canvi de llei?

Quan va ser això?

Va ser al principi de curs.

Sí?

Sí.

Nosaltres hem parlat els tutors.

Jo personalment me'n vaig adonar al final perquè m'estava molt posat en això de la nova llei i no ho sabia.

No ho sabíeu gens? Ningú t'ho va explicar?

No escoltava o no m'ho va explicar.

I tu, qui t'ho va explicar?

La tutora.

La tutora.

M'ho va explicar tota la classe.

I vosaltres també?

Al principi de curs.

1. La información recibida acerca del cambio de currículum se confundió con un acontecimiento más del curso sin perspectiva de cambios significativos en el funcionamiento habitual.

Aquí jo tinc dues preguntes.

Primera, ho vau entendre?

No.

Jo hi va haver coses que sí i coses que no.

Vaig entendre que era un mètode que aprovi més gent.

Sí, jo també.

Vau entendre que era per provar més gent.

Sí.

I com ho havien de fer per aprovar més gent?

Jo crec que ja vam baixar la nota que necessitaves per aprovar, crec que van dir.

Sí?

Que això...

Que era més criteri i així no depenien tot d'una nota d'un examen, sinó de més factors.

O sigui, van dir que provarien més fàcil.

Sí, que depenia de tota la feina que feien durant els curss. A classe i com us comportàvem.

I això que us va semblar bé o...?

Sí.

Sí, sí.

Us va semblar bé, va tenir una bona impressió.

2. La primera información recibida era que seria más fácil aprobar.

I què més us van explicar de la nova llei?

Res més, això.

Això?

Sí.

Segurament més, però no ho recordo, segur.

No ho recordeu?

Clar, aso està bé

I sa impressió que us va donar a voltros vas ser bona?

Sí, sí, sí.

3. No retienen la información recibida a principio de curso acerca de la implantación del nuevo currículum.

Vale, sa meva següent pregunta, us podeu imaginar quines. Després, del cap d'un temps, si aquestes coses s'hagin de canviar perquè hi hagués una nova, sembla que hi hauria de haver canvis, quins canvis devia haver?

Jo trobo que és... no ho sé... es va fer més fàcil per jo provar, per exemple.

Sí?

Sí.

Sí.

Jo em va semblar igual.

Jo me'n va com perjudicar perquè ja he estudiat bé per l'examen i no he treballat tant en els curss.

Tu t'ha d'anar bé i tu no t'ha d'anar tan bé, no?

Sí.

No, perquè clar, els exàmens valien molta nota.

Alguns exàmens valien literalment tres quarts de la matèria i el que me rentava era estudiar bé per l'examen i tornar-ho.

4. Se tiene la percepción que resulta más fácil aprobar pero más difícil sacar buenas notas atribuyendolo a la atomización de las pruebas y la dispersión y reagrupación de las notas por criterios.

Ahà.

I vau tots dos?

Jo no vaig sentir cap diferència.

Tu no vas notar cap diferència?

I tu tampoc?

Cap diferència.

Cap ni una?

5. No perciben cambios significativos en el proceso de evaluación.

Llavors, ara me centraré en el que m'han dit ells dos.
A tu vas resultar més fàcil perquè trobes que vas resultar més fàcil?
Sí, perquè jo durant les classes sempre sol fer feina
i a vegades a l'hora de l'examen me bloquejo coses i se me fa més difícil.
I és millor que no depengui la nota de final de curs d'un examen, sinó de
totes les primers i tot.
Sí, això se m'ha fet més fàcil.

6. Atribuyen la facilidad para aprobar a que se tienen en consideración más notas correspondientes a tareas de aula.

Ahà.
I tu?
Quin problema vas tenir?
Principalment, he de dir que soc bastant vessut de vegades per fer feina,
però realment jo estudia a casa i m'estudia bé l'examen perquè, per exemple,
en matèries com matemàtiques l'examen valia un 75%
i fer deures valia, crec, un 5 o 10% i no rentava vegades fer feina a classe.
El mateix amb altres matèries. L'examen valia molta nota. Fent els càlculs,
al millor, he de treballar molt poc i fer l'examen bastant bé. I era la meva
estratègia.
I em va perjudicar perquè l'examen ja no valia tant, al millor valia menys, i
el que no me sortia bé, ara me baixava la nota.

Vaja.
I com has fet per aclarir-ho?
Doncs he tingut que treballar.
Sí?
I no m'agrada molt l'estratègia i ara, pels exàmens, ja no m'arrenquen tant.
Vale.

7. Perciben un perjuicio tener que preparar mas contenidos que no compensan entre ellos por estar vinculados a diferentes criterios para sacar buenos resultados.

I llavors? I dins les classes? Com va canviar dins les classes?
Jo trobo que res.
Res vas dir.
Bé, tal vegada estàvem un poc més aplicats perquè sabíem que tot comptava.
Fins a sa comportament comptava molt i va millorar el comportament, jo crec.

8. Percibieron que se dio mas peso a aspectos como el comportamiento o la dedicación al trabajo.

Va millorar el comportament amb el sistema nou?
Sí.
Sí?
Potser.
Va millorar el comportament però perquè els professors vos van demanar que us portessiu bé
o perquè el tipus de feina dins l'aula era més agraït?
Un poc per les dues també.
Han canviat les coses dins l'aula?
No ho sé.
És que jo no sabia dir tot.

És la veritat, no ho sé. Més aplicats pot ser.

Més aplicats?

Sí.

9. Perciben un cambio en la relación con el docente que caracterizan por un mejor comportamiento. Lo atribuyen a un incremento de peso de las tareas de aula en la evaluación

I llavors tornem al tema de les notes.

I llavors et sembla que les notes eren molt més de clares. "Tu has de saber aquesta cosa, la saps?" "Té'l don, ho veus? si? no?" Això ho fa tot més normal com has comentat tu. I això t'ha donat un marge de facilitat.

T'ha afavorit fer les coses més pràctiques?

Sí.

Sí?

I les qüestions més pràctiques aquestes jo ara m'interessa saber com ho fan els professors per posar nota. Però clar, vosaltres no sou professors.

Per tant, la pregunta que us fareu vostres, com us penseu que fan els professors per posar nota?

Jo trobo que posen una nota de cada dia de classe, diguéssim, i això compta com a comportament,

i després ja la nota dels treballs, dels exàmens i això, que van agafant diarament.

I ho corregeixen a casa?

No ho sé.

Trob que la van posant sobre el dia.

Ho valoren, ho observen?

Sí.

Ho demanen a tu?

No.

Tampoc?

No.

Jo crec que quan tomen la nota és de dir que hi ha uns criteris que tomen nota cada dia.

A tu, per exemple, el comportament, seria un criteri que ho tomen cada dia.

I aquest criteri pot valer menys o més.

Però a l'altra banda, si hi ha exàmens,

hi ha bastants criteris que posen la nota i van agafant. Totes aquestes notes que agafen ho posen en un programa que fas càlcul. I ho calculen a mitjana automàticament i tens la nota.

10. Perciben un cambio en la manera de valorar i poner las notas incrementando la evaluación por observación sin recibir retorno o revisión.

Per tant, tu, a priori, antes no saps exactament el criteri que sortireu o no?

Diguem que ara és més fàcil saber un poquet la nota, perquè, clar, t'hi diuen els criteris

i, realment, jo crec que pots cercar-ne el boe com fan valen cada criteri i pots fer un poquet a la mitjana. És cert que, per exemple, la nota de comportament no la sabràs, però te la pots apropar més.

11. Desconocen como se ponen las notas por observación y lo intuyen mediante observaciones que no han sido proporcionadas por los profesores.

Perquè està més compartimentat.
Tu ho saps, els criteris?
No, realment ho cerco a internet. Vaig a una botlletí oficial d'Estat.
Però no perquè t'ho hagi dit els professors?
No.
Hi ha altres que ho han dit els professors?
No.
El criteri compta tant per cent.
Sí. Jo no sé, 1.2, per exemple.
Sí, per exemple, abans de començar...
Abans de començar un tema, ens diuen diuen, Teniu que estar atents que això compta molt. Per exemple.

12. La referencia de los exámenes són la sindicaciones del docente tanto en el aspecto que entre acomo en el peso de loas cosas que se piden. La actitud del alumno és totalmente pasiva.

I vos ho diuen abans de començar el tema?
Abans de començar una activitat o el que sigui, aquesta activitat comptarà per aquest criteri.
Vale.
I a vegades també estan penjant de saula virtual.
Pots llegir-ho, saula virtual?
Bé, a vegades no.
És que m'interessen més. Les signatures que jo veig que van més just, sí que m'interessen sobretot en què hem de millorar i això. Però les altres no me les sol mirar.

Per tant, els criteris us posen els criteris, però vos no sabeu exactament què posa.
Com us poses els criteris, no sabeu exactament els criteris que posa.
O sí que ho sabeu.
Sí.
Però que els entens, el que posa allà?
El que te demanen?
No, jo sempre...
En el examen te posen tal que el llargíssim va per aquest criteri. O amb diversos criteris. A vegades depèn del professor. Per exemple, hi ha un professor que te posa com en val cada criteri o tots els criteris de cop, i a vegades no t'ho posen.
Vale.
I altres com vos ho fem?
Bueno, això és el criteri.
Tu, per exemple, te poses el criteri tal nombre o el que vol dir.
A vegades sí, a vegades no.
A vegades depèn del professor.
A vegades t'ho posen, te diuen el criteri...
Però no, no és el criteri contrari.
El criteri és el que implica.
Per exemple, els 3.2.
Bueno, alguns que deixen que, per exemple, en ocasió física, tu has de tenir clar que són 0.2, que són 40% des de l'actitud.

I vos expliquen quines.
I altres assignatures no?
Algunes no.

13. Se les indica que criterios evaluan en cada examen pero desconocen el significado de los mismos. Perciben que su desconocimiento no tienen mayor importancia.

Si vos ho expliquessin, que vo ajudaria?

Jo crec que sí.

Jo crec que sí, que ens hauríem de prioritzar més el que podem donar, perquè realment a vegades no donem alguna cosa, i a altres sí que són millors.

I allò, si sabéssim exactament què són i com valen, crec que podria produir millors les activitats i els treballs.

13. Aunque verian positivo conocer los criterios y piensan que revertiria en mejoras, tampoco dan mayor importancia al hecho de desconocerlos.

Va.

I llavors, els criteris, abans no s'empraven criteris, abans s'empraven estàndards d'aprenentatge. I els estàndards d'aprenentatge, vos posàvem clarament el que havien de saber i el que no havien de menester saber. Ara els criteris són una miqueta més estranys. I ratllen de coses i d'aquella cosa vos posa una nota. I amb aquesta nota vos torneu a ca vostre. Doncs per exemple ets a matemàtiques... matemàtiques. I a matemàtiques treus un vuit. Treus un vuit de matemàtiques, vas a ca teva, els i mostres, i què trobau que veuen a casa vostre amb el vuit aquell de matemàtiques? Quin significat li donen?

Que vas bé.

I què més?

Bueno, és com que s'ajunta totes les teves idees.

Per exemple, el càlcul o problemes. Jo visc que primer és competències i després criteris.

Són competències, un, dos, tres i després la competència un té càlcul i test. Això sí que ho tinc clar, però després eh... eh... Bé, sí, després de saber la nota eh... eh...

No, no, tu quan et poses un criteri aquest i tens clar el criteri perquè tens una competència, suposo que te l'expliquen, després tens el criteri que ha de competència i et poses la nota que ha de ser un criteri. La meva pregunta és que després fan una mitja de tots els criteris, que no es aso que vos fan?

Tens l'examen, l'examen hi ha 5 exercicis, aquestes exercicis serviran per a aquest criteri i aquest exercici servirà per a aquest d'aquest. Així que ho fan més o menys. Us posen 5 exercicis a l'examen

o 10 i diuen que aquestes exercicis serviran per a aquest criteri...

Després ens posen cada nota de cada criteri.

I després posen cada nota de cada criteri i després us donen una nota global.

No, aso ho tenim que calcular nosaltres.

13. Aunque reciben mucha información sobre su evaluación en cada materia, no pueden abstraer una valoración general hasta que el profesor no les da la nota de la materia que desconocen como se ha obtenido.

Llavors, quan duïs aquesta nota, a ca vostra, i els hi deis a sa nota, això m'interessa saber sobretot el significat que se li dona en el valor de sa nota.

Sa nota és un 8, en matemàtiques, llavors allà que hi veiem, que hi veiem que saps moltes matemàtiques, que és fer molta feina del que t'han dit els professors, que hi veiem allà darrere.

Que és fer molta feina.

És fer molta feina?

I vosaltres què trobeu?

Que es un logro...

15. Atribuyen las valoraciones a la dedicación y esfuerzo bajo el criterio del docente.

És una fita, una fita que és que tu t'han dit el que havies de fer i has fet fins allà on t'havies de fer.

Sí.

Per tant, també he trobat que seria una qüestió d'esports i de feina.

I tu què trobes que se nota?

Que saps molt o que has fet molta feina?

Que en saps més.

En saps més?

Perquè pots treure un vuit de sobte i després si arribes a casa i dius un vuit, li dic molt bé,

però si després arribes amb un 4 o un 3 et diuen que fas?

I tu has pogut fer molta feina i anar a casa teva amb un 3.

Per tant, tu trobes que se nota no indica esforç, sinó que indica...

Hi ha gent que li costa més. Que hi ha gent que treballa el triple o el doble que algú i treu la mateixa nota al manco.

Per tant, se nota que indica esforç o indica coneixement?

Coneixement.

I ara, i tu què trobes? Indica esforç o coneixement?

Jo crec que... a mitges... perquè diuen que si treballes, treuràs bona nota. Per final, si no entens el que està xerrant, al final tot aquest esforç se'n va un poquet.

16. Perciben un relación entre el esfuerzo y el conocimiento.

També marca el coneixement.

I ara, la pregunta és per vosaltres.

I vosaltres què trobau? Que se nota hauria d'indicar més esforç o indicar més coneixement?

Esforç.

Vos agradaria donar contes als professors del que heu arribat a fer independentment de allò que heu arribat.

Sí.

Vos agradaria que us valorassin això.

Sí, sí.

S'ha de ser la dedicació que ajudes a la matèria.

Perquè, per exemple, tu t'esforces molt d'una cosa, però per molt que no et surti, al final, no arribes a la matèria, però en el cas de dedicar temps, sí, al final, és com injust. Perquè dedicar temps, dedicar hores, és que

millor podies estar fent altres coses més importants per intentar provar la mateixa, al final, no la prova si és injust.

17. pero valoran el primero indistintamente de la correlación que establecen.

Perquè ara, unes preguntes que us volia fer, trobau que les notes, així com estan plantejades, són justes o injustes? Així com estan plantejades, així com vol tornar a viure?

Ara vos torn demanar una cosa general, ara us he demanat moltes que trobeu, ara vosaltres demaneu una cosa general. Així com estan plantejades, trobau justes o injustes?

Depèn de què matèria.

No ho sé.

No en sé què dir-te.

No tindríeu clar si és així com se posen les notes, se valora?

Perquè, per exemple, volia dir que valoriríeu més esforç, us agradaria més que els professors tingués més en compte les coses que vosaltres heu fet, que no, si ho hagués aconseguit arribar allà exactament.

I les notes que us posen, me dona l'impressió que estan molt orientades a aquí havies d'arribar, i que has arribat? no hi has arribat? un bon problema tens.

No, jo he fet feina, no, no, no, no hi has arribat.

Enteneu que ho he dit? Amb aquest aspecte, ja és una valoració molt general, que el plantejament fa que les notes, quan no teniu d'altres, els trobeu justes o injustes?

Injustes, algunes.

Injustes algunes i injustes algunes.

Però així, en termes generals, la sensació de totes juntes? i no, no, està bé. O no, saps un desastre, o no, no, en els fons està bé.

En els fons està bé.

A mitges.

No te sabries definir?

Encara en una matèria estaria clar que necessito mes nota, però no tinc les notes de tres.

Independentment del que tu trobis és el que t'han posat a tu, allò trobes que més o menys es justa

el que trobes que ha de ser.

Quan rall de la justícia, ratlla això.

I tu què trobes?

Les notes que te posen...

Més injustes que justes.

Més injustes que justes.

Vols dir, vols ser més coherents amb el tema que s'haurien de mirar la feina que vols posar al darrere.

Sí.

18. Perciben que la nota no se ajusta a las expectativas atribuyendolo a que reciben un mensaje de valoración del esfuerzo y, en cambio, no se corresponde con la valoración de sus tareas.

Ara ja me'n vaig cap a les darreres preguntes, perquè primer les primeres preguntes que he fet estaven en relació si hi havia un canvi o no hi havia un canvi. Em sembla que m'heu comentat un poc que més o menys les coses estaven igual, que havia canviat el criteri. I que ara vos compartim amb moltes notes amb els criteris.

Allà on tantes era un bloc i tu més o menys sabies que havies necessitat moltes blocs, ara el bloc es romp i no tens clar, no controlau gaire cada part que vos hi toca.

Hi havia una, ara ja 15.

Hi havia molts criteris.

No saps ben bé...

20. Consideran que ha habido una atomización de los aspectos a evaluar que no se corresponden con la continuidad en las maneras i métodos del curriculum anterior.

No saps ben bé ho he fet.

I després la tercera cosa que hem ratllat ara aquí, recapitulant-te un poc, és de si hauria posar una nota, us hauria fer un seguiment de tot el que heu fet per la nota o sencillament us mirarien lo del final.

Això també és una valoració que m'heu fet.

Sí.

Llavors, es fixeuvos amb la pregunta que us veig ara.

La darrera, que tal vegada s'allargarà un poc,

però la darrera, que és que si vosaltres fóssiu professors, Voltros, de què series professor tu?

D'educació física.

I tu?

De música.

I tu?

Geografia se li dona bé.

Història t'agrada?

Història l'anava a dir jo també història.

Ho pots dir també?

Tenim d'educació física, de música i dos d'història.

Vosaltres, ara sou els professors i quan dic que

podeu fer el que vos doni la gana, és a dir, canviar els horaris, canviar les classes,

canviar els grups, mesclar les classes de primer i de tercer, és que m'és ben igual.

Però, en els fons, com ho faríeu per posar notes

de manera que fossin més justes de les que en aquests moments trobar el que es fa?

Com ho faríeu, vam?

Jo faria que més o manco veure si aquell al·lot on pot arribar segons les seves capacitats màxims

i d'ahi fer les màxims, i d'ahi veure que si pot arribar al seu màxim

posant-li ja la nota

i això seria més just, perquè a algú que no fa res

però bàsicament és llest, de naixement té un talento,

doncs seria més injust perquè quasi no fa res, que a algú que se li dona

pitjor però treballa estrictament.

Jo faria capacitat màxima, que seria la nota màxima.

Guai!

I com ho farien per cop les capacitats màximes? que has pensat amb això?

Examen, test per veure qui se li dona millor i qui se li dona pitjor.

21. Valoran equipara la máxima nota al potencial de capacidad o talento de cada alumno i poner la nota en función de indicadores de mejora i alcance de este límite.

Molt bé. I tu, com ho faries?

Jo faria un examen, tot el que fa anar en un examen, i sobretot demanaries dossier per veure si s'ha fet feina i comptaria més el dossier que l'examen, per veure si s'ha fet bastant feina, si s'ha fet feina, que compti més el dossier. Sempre comptaria més el dossier, però si veus que el dossier ha fet feina, li posaria bona nota.

I com ho sabries? Tu eres un professor, un professor d'història, un bon professor d'història. Com ho faries, tu, per saber si dins d'aquell dossier havien fet la nota o no?

Calcular la nota dins d'aquell dossier, dius?

Sí, de valorar el dossier.

Jo no es ratllaré tant de nota com tu diguis aquí hi ha un bon dossier, aquí hi ha un dossier per un 8, aquí hi ha un dossier per un 6 o aquí hi ha un dossier per un 10.

No sé calcular la nota del dossier.

I com faries, tu, ara així, a priori, amb la teva experiència?

Depèn de si jo he d'apuntar tots els exercicis que han fet, jo els testos, si has fet feina

i jo que sé si entens coses malament, les corregida, jo que sé, li poses colors i a veure que ets ja estudiat d'allà, ja apuntes els exercicis bé, doncs tens un 10 i li posaria la nota.

I després faria, jo que sé, comptaries 70% dels dossiers i es 30% l'examen i faria una mitjana d'aquelles dues.

L'examen és important, però, també ho faries, l'examen?

Sí.

22. No consideran necesarios cambios en el sistema de evaluación ni dan importancia a los metodos ni protocolos que se utilizen.

Perquè trobes que serveix l'examen?

Per posar-te a prova, davant d'una situació important.

Te motiva això?

Ets esportista, tu?

Sí

Un indicador de caràcter esportista.

23. Tienen un concepcions deportiva del examen y lo entienden como un reto puntual y no como una evaluación de aprendizaje.

I tu, com ho faries?

Jo, per començar, li llevaria de comprovar les extraordinàries, l'examen, si actives així,

perquè crec que dona pressió a vegades als alumnes, no poden rendir el millor que poden, perquè es ve que hi ha alumnes que fan un examen i no donen el que poden, poden fer-ho millor i no ho fan, per nervis o el moment que els posen nerviosos. I per exemple, jo, si fos professor des de petits, no hi ha cap capacitat de cercar en què és el que pot ser bo, perquè està atacant la vida i no li segueix com aquest camí, perquè realment, com està dissenyat avui en dia el sistema, jo ho veig com que dona tot molt general de coneixements basics que t'hauria dit tota persona, però si aquest fiet es veu que és bo en això, que li agrada, no perdria temps i li donaria classes específiques, per exemple, si és bo en història, no perdria temps, li donaria les classes, un professor dedicat a això, i l'ajudaria que arribés a ser un màxim potencial com a historiador.

L'examen els llevaria perquè els posen nerviosos, principalment, i no són gaire agradables, i tal vegada alguna activitat sí, principalment pràctica, ja que la teoria s'ha de fer, però si no s'aplica la teoria realment no serveix de res fer teoria. Per molt que t'ho aprenguis, si no utilitzes aquesta informació, no se t'acarrarà mai.

23. Descartan el valor pedagògic del examen y lo entienden como un reto competitivo con el perjuicio que provoca la desmotivación ante el mismo.

Per tant tu, sobretot donaries importància a demostrar el que saps.
A trobar el potencial i fer pràctiques...

24. Valoran considerar el potencial de cada alumno en un proceso de evaluación personal de sus capacidades a través de aspectos prácticos.

Hi ha hagut una pregunta, però ara, després et tocarà tu. La pregunta és, i tu, com muntaries els instituts perquè els alumnes poguessin, en un moment donat, tenir l'oportunitat de conèixer amb a que són bons? Actualment, diguem que cada aula, estaria dedicada una temàtica o una matèria en concret, és a la música, és a la mates, i cada aula tenia sa seva matèria. Els alumnes tenien sa opció de triar el que volguessin, el que més li agrada. I després, diguem que serà com un club, que tu t'apuntes a aquestes classes, tu a la llegeix el que vols fer, i després vas seleccionant i seleccionant i fins que arribes a un punt que has trobat el que t'agrada i ho fas.
Vltros com ho veis, això?
Com ho veus, això?
Sí, bastant bé.
Es mal d'organitzar?
Si es posen d'acord, amb altres professors tal vegada no.
I tal vegada en col·laboració d'altres identitats exteriors com federacions o escoles a parts, se podria dur a terme aquest projecte, si fos un projecte.

I tu què trobes? Educació física, més dit, és vera? Sí.
Com ho faries perquè el tema de posar notes, sa gent, ho trobes una qüestió més justa?
Jo trobo que primer de tot el que es faria seria una enquesta on ells dirien el que voldríem fer durant el curs perquè no fos una cosa avorrida per ells en matèria, sinó que els hi agradés el que fèiem. En general, el que pugui satisfer és el major nombre de persones possible. I després ja valoraria sobretot el que jo veig. És com exemple si jo veig un que s'ho pren en sèrio, que hi posi interès, tindria bona nota. I és qui no, totalment al contrari.

23. Proponen un modelo en que las materias valoren los talento de los alumnos y les den margen para desarrollarse segun los mismos.

Trobau, així com us van explicar, afegirieu res més?

No, no.

Perquè ara se m'ocorreja el que acabes de dir tu,
ara és la darrera qüestió.

Trobau que és la llei nova, així com us van explicar?

Deixiria fer les coses aquestes que voleu?

No.

No?

No? Així com us ho van explicar, així com us ho van plantejar?

No, no.

No ajuda. Encara hauríem de fer una passa més, trobau.

Sí?

Sí.

Voleu afegir res més?

No.

Està bé així. Està bé?

Sí.

Estàs satisfet?

Sí.

Ho heu dit tot el que havíeu de dir?

Sí.

És important, eh?

Molt bé. Així tanquem el registre.

SEGMENTACIÓ DE UNIDAD DE ANALISIS 6.

Entrevista 1 de 18 de junio 2024, IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella.

Día de 18, registra 6, Josep Maria Quadrado.

Hola, què deies el nom?

Xxxxxx.

Xxxxxx.

Xxxxxx.

Nura, molt bé.

La primera pregunta que us fareu és...

Voltros, sabeu que hi va haver un canvi de llei?

Sabeu que ara, l'any 2022, es va fer el canvi.

Sobretot el que es va canviar és el currículum.

Dins el currículum hi havia coses que hi vam baratar i, voltos l'any passat, feia el tercer.

Sí.

I us van dir, el primer trimestre de tercer ho farem, igual que sempre, però a partir del segon trimestre ho farem amb la llei nova. Llavors, la meva pregunta és, en quin moment us van explicar que hi havia una llei nova? i com us ho van dir?

Al final del segon d'ESO, me sembla, que ens ho van explicar. Ens van dir que les notes anirien per colors, i coses així.

Sí. Al final del segon, el darrer trimestre, el darrer trimestre, ens van dir que aniria com un poc per criteris, que no ho entenien encara com seria, però que segurament aniria per colors o gomets, no sé, ens van explicar un poc així.

Sí, un poc per damunt, però al final, després, al tercer, al primer trimestre, quan va acabar, ens ho van explicar tipus bé.

Vos ho van explicar millor, tercer?

Sí.

I quines diferències hi havia entre el que us van explicar al principi i al final?

El segon us van dir que aniria per colors i no va ser així, anava més per criteris, cada criteri tenia una nota i no era per colors.

No, era com una grella.

Com una grella?

Que teníem en el Gestib i posava tal nota, tal criteri.

Val, i tu ho vas veure?

Hi havia una grella que posava els criteris i sortia quants n'havies aprovats, quants n'havies de bons, de dolents, i també sortia, depèn de com dura la signatura, sortia de color, era el pitjor, era el vermell, el mig era el groc i el bo era el verd.

Vosaltres vau entendre com funcionava això?

Sí.

Un poc.

M'ha confondre un poc. Al principi no ho entenia gaire bé perquè abans era només una nota, ara n'hi havia moltes i molts de criteris i jo m'ha confondre un poc.

En quin sentit?

Que no entenia d'on venien els criteris perquè ja posava, per exemple, criteri 1 i jo no entenia quin era el criteri 1.

I desenvolupava una idea que noltros estava en les paraules que posaven. No ho enteníem.

1. Cuando se les explicaron los cambios por primera vez no lo entendieron

Val, i tu?

I jo m'ha costat molt, per exemple, explicar-los a mon pare com funcionava perquè jo ni ho entenia i ho havia d'explicar.

2. Los alumnos fueron los encargados de comunicar los cambios a las familias.

Sí.

Però bueno, de banda de si ho vau entendre, quan vos l'han transmetre, com havia de funcionar tot, vosaltres què us va semblar? Que era millor o pitjor el que hi havia abans? Ho vau mirar esperançats o ho vau dir fort?

Jo vaig pensar que seria millor perquè, clar, d'un principi em van dir que no hi hauria nota numèrica i que només hi anava per colors i vaig pensar que seria millor no tenir una nota numèrica i tenir colors que al final...

Jo igual, vaig pensar el mateix, però jo crec que al final preferesc el d'antes...

3. Los docentes les informaron que no habria nota numérica.

4. Consideraron que los cambios de los que se les informó al principio eran positivos.

Preferies l'odantes?

Sí.

Que només hi ha una nota i...

5. Consideran que los cambios que han experimentado no son positivos.

Però per una qüestió concreta o perquè...

Perquè és més complicat, a lo millor, un criteri només es valora una vegada i el suspens no ho pots recuperar.

6. Valoran la simplicidad a la hora de conocer los resultados de su evaluación. Consideran que inconveniente la multiplicidad de notas de los criterios para una misma materia.

Vaja.

I per exemple posava notable i no sabia si era un 7 o un 8. Sí. I així, si te posen una nota, ja saps quin nombre és.

Vosaltres voldríeu més concreció, les coses, no?

Sí. Perquè a sa graella, quan te sortia el color groc, tu no sabies si estaves suspès perquè era d'un 4,5 fins a un 6, me pens, i no es deien si era suspès o si era provat.

7. Valoran negativamente la falta de concreción en el resultado que provoca la nota cualitativa o el sistema de tres colores que experimentaron durante el primer curso de implementación del currículum.

Sí, sí. I dins les classes? Us van explicar com canviarien dins les classes?
No.

8. No fueron informados de ningun tipo de cambio metodológico

I la manera de fer classe i totes les coses aquestes?

No, no van canviar.

I de fet, no, que va canviar res?

No.

No?

No.

Per tant, moltes de sa nova llei...

Va fer més treball.

9. No han percibido cambios metodológicos significativos más allá de incrementar tareas evaluables y la multiplicación de notas.

Fèieu més treball?

Fèiem més treball però en fèiem dos treball. Sí, els examens van canviar. És a dir... Sí, te posaven dues notes. A castellà, per exemple, nosaltres havíem d'aprendre sa teoria, no? Però no la podíem escriure, l'havíem d'aplicar en els exercicis, mos va explicar sa de castellà. No podíem posar sa teoria tal qual i no mos podia fer preguntes així, tal qual, sinó havíem d'aplicar sa teoria en els exercicis, mos va dir sa mestra de va.

10. En algunas materias incrementaron la aplicación de los conceptos teoricos en cunetiones pràcticas en detrimento de la exposición de la teoria.

I això, què trobàveu altres de això?

Jo m'estimava més explicar el que jo havia estudiat que no aplicar-ho en els exercicis.

11. Prefieren la exposición de teoria a la aplicación de conceptos teoricos en cuestiones pràcticas.

És més difícil.

Hi antes només hi havia una nota, un examen, i ara n'hi ha bastantes, perquè es valoren bastant de criteris.

Sí, ja com a... Te donen un examen i dalt hi ha una graella que a dalt posa, un, dos, tres, i t'han dit dos, tres, quatre, sí. I te van donant les notes i... i després no pots fer una mitjana d'examen. T'hi poses tres notes en un examen.

Tres notes en un examen?

Sí, sí.

Però que sabeu interpretar les notes?

No.

11. Valoran negativamente la multiplicidad de las notas en las mismas tareas por la dificultad de su interpretación y, por lo tanto, de establecer significado a la evaluación.

Vam, us diré d'una altra manera. Ara això és important el que vos demanareu, i aquí penseu un momentet. Si vosaltres voleu treure molt bones notes, com ho feis?

Estudiar... a classe escoltar sempre...

Sí.

Hi ha una qüestió més pràctica, perquè ara tu ho has estudiat molt, estudies molt a casa, però tu, hi ha decisions que tu has d'aprendre. Per exemple, tens molt de temes i dius, que posaré davant i que posaré darrere. O tu tens un examen i dius, quines preguntes contestaré més, quines dedicaré més estona, quines dedicaré menys estona. I totes aquestes qüestions són importants i segur que ens ho teniu en compte.

Sí.

Llavors, si heu de treure bona nota, com ho planifiqueu? Com ho planifiqueu tot per treure bona nota? Com ho faríeu? No sou més importants, sabeu.

Jo el que primer faria és estudiar... cosa que... no em costi tant, per després tenir molt de temps per estudiar cosa que em costi més. I anar per parts, no tot d'una, sinó anar estudiant un tros, després, quan me l'apregui, anar estudiant un altre i així, amb tot el tema, fins que me l'apregui.

Voltros també estudiava de la mateixa manera?

Jo també practico aquests exercicis que fem a classe i si la professora diu això és molt important i entrarà a l'examen, doncs també ho repassem més. I com ella, però també...

I tu?

Jo no estudio, jo escolto a classe.

Escoltes a classe? i amb el que escoltes a classe te basta?

Sí.

12. La única estrategia general que plantean para sacar buenos resultados es la memorización.

I sa meva pregunta és, una vegada, vosaltres us heu preparat i vosaltres heu fet la feina que havíeu de fer i aneu a l'examen, lo dels criteris com ho resoldreu? Es clar, si teniu 3 notes?

Jo intento treure... Vaig calculant, intento treure un 5 a tot i després, les coses que més me costen els deixo per al final perquè almenys tenia un 5 a tot els criteris.

Jo me confon bastant. Jo no entenc gaire quin exercici va a quin criteri. Jo me confon molt.

I com ho fas?

Pues...

Fas l'examen i no saps...

Esperes que t'ho diguin?

Sí.

Jo estudiï molt i faig el que s'ha de fer i he d'esperar perquè si no...

Clar.

I tu? Com ho gestionas?

Jo... al l'examen, faig el que que me sé primer, després intento veure si me'n recordo d'una altra pregunta o el que sigui i clar, l'examen no te posa:

Aquestes preguntes van a quin criteri, aquestes preguntes van a quin criteri...

I una vegada em va passar que no vaig contestar una pregunta que era tot el criteri, i vaig suspendre el criteri.

I les altres com ho veis? M'ho heu explicat tot i suposo que heu pensat un poquet. Tota aquesta història, com la posaríeu a ordre l'any que ve? Quan torneu a començar?

Jo m'agradaria que tornés com antes.

Jo també.

Jo trobo que és més difícil aprovar.

13. Las estrategias de estudio estan encaminadas a sacar nota de forma desvinculada con los aprendizajes.

Ara és més difícil aprovar?

Sí. Perquè s'ha de dir que has d'estar al 100% tot el temps. Si no en treus un, si no, per exemple, tens un mal dia i fas una tasca malament, ja està. Jo tornaria a lo d'antes, que és... És que ho veig més fàcil.

És el que hem fet sempre.

És el que hem fet sempre i ara ho confon un poc.

Sobretot, no us agrada el tema de la confusió?

Sí, ho veig més pràctic que ho posin en una nota i ja està. És a dir, els professors tal vegada ho entenen més això dels criterid o no, però nosaltres m'ho estimàvem més en una nota, perquè nosaltres antes veiem els criteris que sortien en el Gestib perquè podíem mirar les notes sempre i sortia a criteri 1.1 i sortia tot el paràgraf que...

14. Perciben que los docentes en general no comprenden la evaluación por criterios

Quan vas dir antes, és l'any passat?

L'any passat.

15. Cuando se refieren a los criterios no distinguen entre los del nuevo currículum i los del currículum anterior. Para ellos són lo mismo.

L'any passat estava millor?

No. L'any passat nosaltres podíem veure les notes sempre.

És a dir, que quan us posava els criteris, voltros sabíeu els criteris com estaven. Per què vos interessava més tenir els criteris?

Perquè tota l'estona sabies quina nota tenies.

I podies anar a demanar i podies...

Podies demanar per exemple per què tenc el sombrero mai.

I ara ve més de sorpresa?

Sí, bàsicament.

16. En cursos anteriores conocian los criterios con los que se les evaluaba i este curso no

I mira, ara us faré una altra pregunta que m'interessa molt i crec que m'interessa molt de tots els professors i docents.

Si va amb altres tres pràctiques, vos heu posat un 8 de matemàtiques, un 8 o un 9 de matemàtiques. Imagina't, heu tret un 8 de matemàtiques, un 9. I aneu a casa vostre i us mostrau aquest 9. Com trobau, quin significat trobau que li donen a casa vostre aquest 9?

Que m'ho heu estudiat i que m'ho heu esforçat.

Vos heu esforçat?

Sí. Que ho veuen amb bé, veuen que hem lluitat per la assignatura i jo crec que no li donem tanta importància a la nota sinó l'esforços que hem fet.

17. Perciben que las familias interpretan la nota como un indicador de esfuerzo.

Aquesta nota és un indicador de la feina que heu fet voltros per arribar a aquesta nota?

Sí. Depèn dels casos, perquè hi ha gent que, per exemple, nosaltres a castellà sa profe tot es curs, ens dona documents i nosaltres anem a fer classe. Però, clar, hi ha gent que no fa documents i juga i sa profe, clar, va passant, però tu, si fas veure que fas feina, no et diu res, i després, un dia antes de l'examen, s'estudien tot i hi ha gent que té la capacitat que se li queda i altra gent que no. I, clar, tu, una persona que estudia un dia antes i treu un 9 i una altra persona que treu un 3, doncs, te penses que les dues, bueno, que una s'ha esforçat més que l'altra i no és així.

18. Perciben que los docentes valoran el esfuerzo por encima de otros items

19. Consideran que el esfuerzo no és el principal responsable de la obtención de una buena nota.

I voltros com ho veis?

Jo, per exemple, amb aquesta profe, és que no ho sé, però jo m'ha anat bastant bé, però també veig que ella no ha fet res perquè poguéssim pujar nota a part dels exàmens.

Només són.

20. Preciben que los exámenes tienen mayor peso en la nota y además es el único medio para mejorarla

Es focalitza... Xerrarem en genèric. Trobau que s'han focalitzat molt per als exàmens en aquest sistema?

No, jo, més que tot a castellà, perquè altres assignatures, almenys fèiem treballs, presentacions, però a castellà només són els exàmens i ja està. A classe, és a dir, no es valora el que fa a classe.

21. Observa que hay asignaturas que solo obtienen la nota mediante exámenes y no se valora el trabajo de clase.

Ara us fareu una pregunta, però notes i després tornarem a anar aso que m'has dit ara que feies dins la classe.

Seguirem, si preguntes es: Clar, a vosaltres creus que sa nota aquesta hauria d'indicar s'esforç? O els almenys el signifiquen que l'hi donen? Vosaltres deies, no? He tret el 9 de matemàtiques i la gent pensa que has fet feina per treure'l. En canvi, ara m'acabau de dir fa un momentet que no, que hi ha gent sense estudiar treu el mateix 9, que hi ha gent que s'ha esforçat molt. Per tant, el 9 aquest, que trobau què vol dir més? El que hem après? O la feina que han fet per arribar-hi?

Què trobeu?

És important això, perquè clar, la percepció que tingueu vosaltres en realitat il·luminarà molt en els docents. Perquè un tal vegada es pensa que quan posa una nota la posa per una cosa, que si després la rep es pensa una altra cosa, per tant s'haurien de clarificar.

I ara m'agradaria molt sobre la vostra percepció d'aquest tema. Quan vosaltres us posen una nota, veieu en la nota un esforç. Però en el fons, la nota trobau que és un indicador d'esforç?

Jo crec que no. És més...

És que només és una nota. Si tu saps que t'has esforçat, per molt que treguis un 4, tu saps que t'has esforçat un 4.

Sí, jo crec que sí. La nota no indica l'esforç que has fet, perquè al millor tens un nou i no t'has esforçat tant, i després a la nota si no tens un 5 és que t'has esforçat més.

22. Discriminan un mayor peso del esfuerzo en notas mediocres i un mayor peso del talento en las notas altas.

Per tant, la nota, en els fons, voltros que penseu. És un indicador del que realment s'ha après?

Sí. És que hi ha vegades que tu estudies molt i trobes un 3 i no és així perquè tal vegada t'has passat tot el capvespre del dia abans estudiant i no ha funcionat.

No, no.

23. Perciben que la nota no indica los aprendizajes

M'interessa saber exactament que la nota té quin significat li donen. Tots li hauriem de donar el mateix. Però si n'hi ha que es pensen que sa nota és el que has fet i n'hi ha que es pensen que la nota és el que saps o el que no saps...

Una pregunta. Què veniu a aprendre aquí?

Perquè feis moltes hores aquí dins?

Qüestions bàsiques. Qüestions bàsiques de... no ho sé, de castellà, català, un poc. Moltes coses en general que hauriem de fer.

Què trobau que veniu a aprendre?

És que hi ha coses que a vegades no ens ensenyen i jo trobo que serveixen més que el que m'ho mostren aquí. No sé, coses bàsiques de... per exemple, economia, jo no trobo que hauria de ser una optativa, però que hauria de ser cosa que tothom hauria d'aprendre. Perquè és cosa que al final m'ho servirà per al futur.

Sí. O història, per exemple. Jo trobo que hauria de fer més història d'Espanya, a sa ESO. I l'assignatura és un poc així...

Perquè al final, la història d'Espanya, la dones a batxillerat. Si el tries, no? I si no, si te'n vas a una FP, a un gran mitjà o el que sigui, no l'aprens i te quedes amb el que has donat a tot el ESO. I ara m'ho ha donat un poc d'història d'Espanya amb una classe. Però no res més.

23. No vinculan sus aprendizajes con su utilidad en el futuro y actuan segun las indicaciones de los profesores de forma disciplinada y pasiva

I trobeu que hi ha la relació entre les notes que us posen i el que vosaltres apreneu, que és una relació que està clara, per a vosaltres. M'interessa també saber-ho bé.

Tu pots saber molt del tema i pots treure una mala nota, però tu ja saps d'aquest tema.

24. Desvinculan el conocimiento de la materia de las notas

Si ho sapiguem molt d'un tema, podries treure mala nota.

No, jo no l'entenc molt.

Jo no ho veig així. Jo veig que si tu saps del tema, saps desenvolupar els exàmens, jo trobo que hauries de treure bona nota. Però el millor és que saps molt i saps explicar tot el que saps i treus mala nota per això.

Si per exemple estudies literatura i te posen un poema que no té a veure, tu per molt cas has estudiat literatura i jo per exemple me'n sé la literatura de memòria perquè m'agrada llegir, m'agrada la literatura i me posen un poema que jo no sé analitzar i jo puc treure mala nota si ho sapiguem.

Això és el que t'explicava que ens feien a 3 d'ESO de la profe de castellà posava els exercicis que nosaltres l'aplicàvem jo no podria, per molt que me sàpigués la teoria, jo no podria aplicar la teoria en aquests exercicis perquè no eren bons de fer.

25. Relegan el conocimiento de la materia a una cuestión complementaria al a la habilidad de realizar exámenes.

Així trobau, que se nota és justa o injusta?

Injusta.

Injusta.

Les notes així com es plantejen són injustes?

Si

Perquè a vosaltres no es corresponen els esforços, perquè el que apreneu i el que realment podeu aplicar del que heu après també hi ha una dificultat, trobar quant té a veure això amb els criteris?

Jo crec que sí.

Jo trobo directament que, tindrien que ja que posen criteris hi ha un criteri que valori l'esforç, almenys. Perquè si no...

Sí, jo trobo el mateix. Perquè al final feien això dels criteris i sí.

Antes que hi hagués criteris, quan hi havia l'altre, que només eren notes valoraven l'actitud, ara ja no valoren res. Ara només valoren...

26. Consideran las notas injustas y lo tribuyen a la contradicción entre la demanda de conocimiento que plantean los docentes y la valoración preponderante del esfuerzo.

El que posen els criteris. I vosaltres no enteneu el que posen els criteris?

No.

No enteneu el que posen els criteris?

No, i ara i en guany no ens donen els criteris.

No, no.

En guany no els han vist.

No us ho dius els criteris?

No.

No us ho expliquen.

Així teniu la sensació, d'anar un poc a les fosques...

Si. Perquè no expliquen els criteris. L'any passat teníem el gestip, els criteris s'ha explicat encara, que no sabien el que significava els sabíem, però ara només els sabem posar.

27. Observan que desconocen los criterios y que los profesores no explican los criterios con los que justifican las notas.

Voltros trobau important veure-los i entener-los... I dins la classe, com han canviat les activitats?

A alguna assignatura fem activitats més dinàmiques, el millor fem treball en grup i no és tot exàmens, però després hi ha assignatures és com antes.

28. Observan diferencias de planteamientos entre diferentes materias.

I quan trobàveu les activitats com us posen les notes?

Treballar en grup o el millor.

I com valoren?

Doncs jo trobo que és l'esforç de cada un.

És que no us ho expliquen com ho valoren.

No us ho expliquen.

En qualsevol cas, ara us prego una pregunta, que és la més important i la més complicada, que és: si voltros fóssiu professors, de què serieu? per exemple, D'història.

D'anglès.

De castellà.

De castellà.

D'anglès de castellà. I ara sou voltos que heu de decidir com posar les notes en els al·lots en relació amb el que es faci a la classe. I teniu permís per canviar-ho tot. Podríeu canviar les classes, el centre, l'institut, els grups. Per exemple, l'altre dia vaig anar a un institut que feia projectes que feien els de tercer i els de primer junts. Com ho faríeu per posar notes? Valoraria diferents coses. A lo millor s'esforç.

Jo valoraria l'esforç a classe, perquè jo em va passar al primer trimestre de castellà, que jo feia tots els exercicis que em posava la mestra en el document i arribava a l'examen i no me'n sortia. I jo m'havia passat totes més feient tots els exercicis.

També s'interès, per la signatura...

Exacte.

29. Consideren que l'esforç ha de tenir pes dins la nota i ho justifiquen amb una qüestió de justícia.

Totes aquestes coses valoraríeu?

I trobes que els criteris us ajudarien a fer aquestes coses o vos ho complicarien?

És que nosaltres no entenem gaire els criteris.

No enteneu gaire?

I si haguéssiu de fer voltros, de triar i posar notes, com ho faríeu?

Moltes posarien una nota numèrica.

Numèrica en aquest cas, però tot?

Si, i despues fer una mitjana.

Potser com ho havíem fet abans?

Sí.

I les classes, com les canviareu?

Que faríeu més classe?

Cosa més dinàmica, no tot teoria, perquè a la millor hi ha persones que no l'entenen, sinó poc més dinàmic, que vagis en grup...

Trobau que és important la teoria?

Sí. Però se'n poden explicar de diferents maneres.

Una presentació a sa pizarra, i llegeixes és tot el que posa, uns apunts o això, però jo ho explicaria millor, ho explicaria com a per què ho entenguéssim.

Jo el que faria seria, no sé, jocs o coses així, perquè ho puguem entendre millor, o no llegir la presentació tal qual, perquè per això els alumnes ho poden llegir a casa seva.

30. Aunque valoran los planteamientos prácticos, prefieren el sistema clásico anterior al currículum justificándolo con una mayor comprensión de su funcionamiento.

A tant, trobeu a faltar espaiar un poc els continguts, les coses que us expliquen.

Va.

Idò.

Crec que us he fet totes les preguntes.

Que voleu dir qualque cosa?

No.

Tota aquesta feina, jo aquest estiu, ara, en tot el que m'heu dit, aniré traient conclusions, aniré mirant exactament les cosetes que nosaltres en podem treure a suc i a final d'estiu anirem abans si podrem compartir entre tots els resultats.

SEGMENTACIÓ DE UNIDAD DE ANALISIS 7.

Entrevista 7 de 18 de junio 2024, IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella.

Registre 7, 18 de juny, Josep Maria Quadrado.

Me deis el nom?

Xxxxxxx, XXXXXXXX, XXXXXX.

D'acord, no sé on ho col·locam a n'això?

Ho faig jo, Aina Febrer.

Aina, d'acord.

Com ho col·locam això, perquè ho sentieu? S'ha va dins d'un ordinador, un ordinador que fa una transcripció automàtica, i jo senzillament faig una petita correcció. Que ho aguantau per aquí? Ho deixem aquí?

Heu de xerrar fort, però?

Sí, sí.

Primera pregunta. Primera pregunta és molt directa. L'any passat vosaltres fèieu el tercer?

Sí.

El tercer i la primera avaluació us van dir que ara ho fèieu normal fins que acabi primer trimestre. Després del primer trimestre començarem amb la llei nova. D'acord?

Llavors, la primera pregunta és en quin moment us van explicar com funcionaria la llei nova? Quan va ser que us ho van explicar?

Jo crec que va ser un poc, a principi del curs, però ens van dir que començaríem a fer allò i després ja no ens ho van explicar més.

Sí, però no ens ho van explicar, van dir ja vorem..

Sí, sí.

1. La información que recibieron del cambio de currículum fue episódica y poco concreta.

I després, en la llarga, ho anava fent.

Exacte, els criteris i això. Ens van començar a posar allò de Gestib i ho anava fent tot.

Sí, ho anava fent allò.

2. La implantación del currículum se realizo sin una lógica de implantación de forma espasmódica.

Però un moment donat, no us ho va explicar ningú, que havien tret una llei nova i que ses cose es farien diferent..

No... al principi de curs si que ens ho van explicar un poc i com funcionaria.

Sí, exacte, molt resumit.

Molt resumit, com funcionaria. I quina sensació vau treure voltros?

Al principi jo em pensava que seria millor, però al final estava pitjor posar-ho.

3. Perciben una severa contradicción entre los cambios anunciados y los cambios reales.

Està pitjor?

Sí.

Tu veníem d'una manera que semblava que tot seria més fàcil i que no fariem exàmens.

Exacte, que no fariem exàmens.

I al final va ser gairebé el contrari.

4. Asimilaron los cambios anunciados a no hacer exámenes.

Està pitjor però que la situació que vos trobaveu abans?

Sí.

No vos veig gaire satisfetes?

No.

5. La valoración que hicieron de los cambios que se les comunicó fue positiva en el sentido que sería mas fácil

Va, anem a posar el poc d'ordre. El que us van explicar va ser en relació a uns criteris d'avaluació que en farien criteris d'avaluació.

Sí, sí.

I us van explicar el que eren?

No, perquè ens deien que ni ells ho sabien.

Ni ells ho sabien.

6. Se les anunció la implantación de los criterios pero no se explicaron.

No sé, perquè tenien molt llarg i que hi havia molt de criteris diferents i que no sabien, cada un, com éreu prou.

7. Perciben el desconocimiento der los criterios por parte del profesorado.

Per tant, a nivell pràctic, com ho heu rebut això? el primer gran contacte amb els criteris, el primer contacte va ser com us ho van explicar, però el primer gran contacte devia ser el primer examen o la primera pràctica o la primera activitat.

Sí, que hi havia més notes i això i...

Hi havia més notes.

Vos vau trobar una cosa diferent?

Perquè abans tu podies fer un exercici malament d'un examen i seguritinguent bona nota, però si ara fas un exercici malament i compta un criteri i només aquest exercici... queda un zero.

Per exemple, si només hi ha un exercici que valua només un criteri durant tot el curs, només el criteri una vegada et pot baixar molt la nota, si compta molt.

8. Perciben cambios en la estructura del proceso de calificación de los exámenes que valoran negativamente por el hecho que en un mismo examen no se compensen notas de difernetes criterios.

A vegades es més bo de fer aprovar, però no treure bones notes.

9. Perciben una mayor facilidad para aprobar pero una mayor dificultad para sacar buenas notas.

Això m'ho heu d'explicar un poc més.

Que si tu fas un examen antes si el feies i te n'anàvem bé un parell d'exercicis i un malament igualment tenies bastanta nota. Ara en canvi, com que hi ha notes diferents a cada examen i tal i cada criteri val diferent d'un percentatge, si fas malament l'exercici del criteri que val més percentatge, et baixa moltíssim.

10. Atribuyen la dificultad de sacar buenos resultados a no poder compensar los malos resultados entre ejercicios que trabajan criterios diferentes.

Ara resumiré un poc i vosaltres m'he deis si o no i me corregiu.

Hi ha dos problemes, que és que hi ha moltes notes, però hi ha molt de criteris, però els criteris que s'avaluen molt puntualment, molt pocs exercicis. S'avaluen massa poc.

Hi ha criteris que s'avaluen, per exemple, un criteri a cada examen o matemàtiques que han estat evoluant els mateixos criteris.

Per exemple, els criteris de problemes a cada examen surt, però altres no. No sabem... hi ha criteris que només s'avaluen una vegada.

11. Atribuyen la dificultad de sacar buenas notas a que algunos se evaluan con regularidad y pueden compensar malos resultados en el mismo examen o a lo largo del curso y otros se evaluan poco y no los pueden compensar.

I aquell dia que tu tens un criteri que només s'avaluen una vegada, que fas molta feina per aquells criteris?

Tampoc te diuen aquest sense avaluar i aquest només el faràs una vegada, simplement.

No m'ho diuen tant poc, els percentatges que valen cada criteri. T'ho diuen després de l'examen.

O en el propi examen puntua tal i tal criteri.

Però tu tampoc saps quin percentatge té aquest criteri.

Saps quin criteri t'entra, però no saps el percentatge que té.

12. No conocen que criterio se evalua en cada ejercicio hasta que no està corregido o tienen la nota.

Llavors, això és molt, molt difícil.

Clar, heu de confiar mol després...

Com ho feis vltros per treure una bona nota?

Intentar estudiar.

Tot, tot, tot.

Estudiar-ho tot, tot, tot.

I esforçar tant els treballs que fas i tot.
Sobretot els treballs, perquè també compten bastants.

13. La estrategia para obtener buenos resultados és la memorización y la demostración de esfuerzo en las tareas.

Però voltros no feies allò que de aso estudiarem un poc més i aso ho deixarem?

No, tot, tot.

Tot perquè així que t'assegures de treure bones notes de tots els criteris. Clar, perquè si fas un examen de català i te surt literatura, gramàtica i ortografia, t'has d'estudiar estrès perquè hi ha un criteri de cada cosa. Si t'estudies molt literatura, trobes que no tens literatura, però després ortografia, doncs no. No, no t'anirà bé.

I vosaltres no teniu clar després dins l'examen com a què trobareu d'un i com a què trobareu de l'altre, no?

Exacte.

Llavors us confieu molt amb el professor o el que feis dins classe?

Exacte.

14. Perciben un segmentación del contenido de una misma asignatura en diferentes bloques con notas independientes en el mismo examen que dificulta la estrategia de compensación de conocimientos de diferentes contenidos.

Com són les classes?

Ses classes les veig com sempre...

Ja, jo també.

No he notat diferència.

15. No perciben cambios en relación a como habían sido las clases del anterior currículum.

No heu notat diferència?

No gaire.

I no feies més activitats?

Sí, es feien més treballs. Però en teoria no haviem de fer examens i fer més treballs, però al final, la setmana d'examen d'antes d'acabar...

Van dir que la setmana d'examen, com que hi havia molt estrès ho intentaríem fer més per separat i que no estigués tant de so, però...

Però no es ve perquè fa tres setmanes hem tingut dues setmanes de fer examen cada dia.

Per exemple, la setmana passada jo només vaig tenir dos dies tres examens cada dia.

16. Atribuyen algunos aspectos metodológicos que se daban en el anterior currículum al nuevo pero sin apenas nuevas aportaciones mínimamente significativas.

Tres examens cada dia?

Dos dies de setmanes.

Els exames amb diversos criteris?

Sí.

Jo, per exemple, vaig tenir un examen cada dia i divendres en vaig tenir dos.

17. El examen sigue siendo el principal instrumento de evaluación.

Cada un d'aquests examens, segons m'ho heu dit, amb diversos criteris de cada examen.

Teníeu una planificació de criteris que entra en cada examen?

Abans, al principi de cos ens pengen els criteris.

Els criteris, sí.

Però, clar, jo no memoritzaré els 3.1, vale, que el percentatge...

18. Les especifican los criterios en el examen pero desconocen su significado y no evaluan de fomra adecuada su impacto en la nota.

Entenc com pot ser la situació. Després ho treurem un poc amb...

Llavors, ara us faré la mateixa pregunta, però a l'inrevés.

Què no ha canviat de com ho fèiem els altres anys?

Ara, antes quan no li deia criteris, quines coses no han canviat? Trobau?

La setmana d'examens segueix igual.

I diu en situació d'aprenentatge i és el mateix que un tema, o en la meitat.

Exacte.

I no podeu així discernir les coses que són diferents?

No

No?

No

19. No perciben cambios en relación a como habian sido las clases del anterior currículum y no son .

Llavors, clar, vosaltres anàveu a un examen i vos us preparau tot, tot, tot, a veure que vostè surt i després se nota que ella queda discriminada amb una sèrie de criteris. Els criteris aquests vos ho posen en nombre.

Llavors, us explico el que jo he entès de tota la història aquesta. I vos ho posen en nombre. I vau anar a veure el criteri quin és però després de l'examen. I, abans de l'examen, tampoc no sabeu exactament quins criteris s'avaluen.

Tu no saps que t'entraràs 3.1, 3.5, no. Es un poc és raro, perquè tu acabes l'examen i alomillor has aprovat dos criteris i suspès 3. I no te'n pots fer una mitjana per saber com t'ha anat l'examen, perquè no té res a veure.

20. No pueden explicar que aspectos de lo que estan haciendo pertenecen al anterior currículum y cuales al nuevo.

I després, com vos ho feis per anar a veure el professor i dir-li, escolta, com ho faig per un criteri que tinc una mala nota i fer una bona nota?

Si ja està avaluat, no ho sé.

Hi ha profes que te donen una oportunitat pero d'altres que te diuen si ja està valorat...

Ja, i tampoc a vegades no saps quina nota tens de cada criteri.

Com vols dir?

Que no te posen, per exemple, la llista de criteris. Cada criteri amb la nota d'hora que tens.

Per exemple, en els exàmens sí que surt, però, per exemple, en un treball tu, per exemple, d'aquest treball has tret un 7, però tu no saps de quin criteri va.

Exacte.

21. En algunas tareas se les da una nota que no son capaces de realcionar con un criterio concreto.

I no us ho expliquen abans?

No.

I de fet com...?

Hi ha profes que sí que ho posen.

Aquest treball s'ha begut, tal, del criteri.

22. No saben como recuperar los malos resultados de un criterio y la gestion de las calificaciones de los criterios depende de la iniciativa particular de los profesores.

Ara el que us demanaré és un poc de fer hipòtesis, perquè jo entenc que no sou professors, no viviu allà dins, sinó que no viviu de fora, però jo crec que en un moment donat és una cosa que un es planteja, veure com ho fan. Com diríeu que ho fan els professors per preparar els exàmens, per posar les notes? Com us ho imaginàveu que ho fan?

Jo crec que deuen agafar criteris que els caldria puntuar o algo així i posen un exercici de cada criteri.

Sí, a vegades també alguns professors han dit, per exemple, quan acaben un examen, alguns diuen no us preocupeu, que ho tornarem a valorar, que han anat molt malament.

I ho repeteixen en un altre examen, en un altre exercici?

Sí, o en un treball.

El mateix criteri per ser de gent que la suspès recuperar-lo també.

Jo crec que depèn un poc de quant val el criteris, si el tenen valorat o no.

Hem de fer coses, sí o sí.

23. Perciben que los profesores deciden de forma particular los criterios que evaluan en función de los ejercicios que ponen y lo hacen de forma discrecional según la apreciación del momento.

Hi ha professors que us ajuden en rúbriques?

Sabeu que són rúbriques?

Si

Hi ha professors que us ajuden en rúbriques?

N'empareu de rúbriques?

Si

Hi ha professors que us proporcionen rúbriques i ho dic en relació amb preguntes que m'han fet, amb altres grups i m'han contestat.

Us resulten útils?

Sí.

Per el tema de nota i per el tema de treu, per el tema de treure bons resultats, que és el que vos heu provat.

Aquestes rúbriques, vos les donen?

Solen estar penjades en es classroom.

Sí, us ho penja en es clasrrom i tu vas mirant per tenir-ho en esclar.

Sobretot quan tu acabes el treball vas mirant si ho tens tot.

I són útils?

Sí.

Però això no ho fan totes les assignatures?

No.

En quin percentatge de assignatures ho fan?

En quin percentatge? Quina part? Voltros deveu tenir 10 assignatures?

Si

A física i química, En etapa d'història, en es projecta econòmica...

Un set, un porc maco a la meitat. I les altres, com ho feies per saber si ho has estudiat el que tocava? Si ho he fet el treball que tocava?

Clar, jo m'imagino que la primera vegada hi ha una perduts, però ara com que ja fa un any i un trimestre, per tant, haurieu de tenir una intuició.

Com ho feis més o menys?

Així com ho expliquen, te quedes amb l'explicació o apuntes a qualque lloc el que et demanen i després t'assegures tenir-ho.

Es a dir, mirant el professor tens algo.

Si

24. Percibern la utilidad de las rúbricas pero no son generales en todas las materias ni se hace un uso metodológico y, en cambio, se reconoce la calidad las tareas por intuición derivada de la observación del profesor.

Bàsicament, vosaltres coneixeu el professor i en la mesura que coneixeu el professor ja teniu la intuició de saber què heu de fer, què heu d'entregar.

Això és important, sabreu també.

Ara heu tret 9 de matemàtiques.

Heu tret 9 de matemàtiques?

No, no.

Has tret un 9 de matemàtiques?

Jo no he tret un 9.

Si que l'has tret i vas a ca teva tota contenta i dius: "Mira, he tret un 9 de matemàtiques!". La pregunta que vos faré ara és important perquè a ca teva quan vagin la nota de matemàtiques el 9. Quin significat tindrà per ells, trobes? Què veuran en la nota aquesta? Què pensaran?

Que he fet bona feina a classe i que he sabut fer exercicis i que he estudiat per l'examen.

I tu?

Que m'he esforçat i que veuen que vaig bé.

Jo també.

Que veuen que m'esforço i que treballo, això és el mateix.

25. Perciben que las notas indican esfuerzo.

Llavors totes, totes, totes, heu dit que de munt es nou aquells, sobretot el que volien és esforç. Esforç i treball, Es ver que sí? I ara la pregunta que us faré ara te que veure amb això. Què trobeu? Que les notes indiquen esforç o indiquen que ho saps?

Depèn de si...

Exacte, perquè tu se te pot donar molt bé, per exemple, en matemàtiques i no esforçar-se i fer exercicis que te surtin, o esforçar-te molt en fer exercicis a casa, però no ho entens i després l'examen no ho saps fer. Et tapes molt.

Jo pens més o manco com ella, sí, tu te pots esforçar molt, però després, quan t'acabes l'examen, no t'enteres de res i no saps res. Realment.

I tu, què trobes?

El que diuen elles, que tu te pots esforçar molt, però hi ha vegades que no ho acabes entenent igual.

Ara, t'he interromput. Que vols dir res més?

I tu, què trobes?

Sí, a més, matemàtiques és una assignatura que si tu ho entens a classe i ho saps fer no te fa falta estudiar,

26. Discriminan entre asignaturas en que el talento influye en la nota y asignaturas que requieren de esfuerzo.

Per tant, la nota indicarà que ho saps i no s'esforç que has fet.

I ara la pregunta que ve després és que vos estimaríeu més, que la nota ha indicat s'esforç o que ha indicat el que heu fet?

S'esforç

Vosaltres voldríeu que les notes que us possessin estiguessin més orientades, dient que tu només demanaves coses i jo li he posat tot el que tenia.

Sí.

I no funciona així?

No.

27. Consideran que la nota debe indicar esfuerzo y no siempre es así.

I la següent pregunta que us faig és trobar que les notes que us posen a voltes són justes o injustes?

Qualcuna és... la majoria injustes.

La majoria injustes?

Sí.

I tu, qualcuna injusta?

A més, que hi ha vegades que et passen totes els capvespres estudiant i tal i qual, i després te ve amb una mala nota i es profe te diu t'has d'esforçar més, etcètera, i després ton pare i ta mare demana ho veuen i et diuen que això s'ha d'aclarir, etcètera.

28. Consideran que algunas notas son injustas porque no representan el esfuerzo realizado que es lo que se valora en el entorno del alumno.

I tu, com ho veus?

El mateix.

Bé, jo crec que a vegades, si tenen mala nota en un examen i la meva mare veu que m'ha passat el apvespre estudiant, ella m'ho diu.

Si t'he vist que t'esforçaves, m'és igual.

29. Perciben que en el entorno del alumnose se interpreta la nota como un indicador de esfuerzo.

Això és important, perquè, clar, noltros funcionem per criteris, i figura que nosaltres hem d'anar a ... ens posaran una nota del criteri del que se'n va fer en aquell criteri. I el criteri que trobàveu que ratlla dels esforços?

No, perquè ens van dir també que els criteris s'avaluarien diferent i al final n'hi ha molts que estan a l'examen i molts que compten molt.

Exacte.

Per exemple, matemàtiques hem estat avaluant els criteris a l'examen que compten un 30% i els altres un 35%.

I no hem fet res més.

30. Perciben que la evaluación por criterios dificulta sacar buenos resultados con esfuerzo, situación que atribuyen a no saber en que contenidos dedicarlos.

És que matemàtiques... Per exemple, pots passar d'un 8 a un 4 amb un trimestre. Hi ha gent que li ha passat.

Des primer al segon trimestre, d'un 8 amb un 4.

Només fent un examen durant el treball.

Amb un examen...

I sense fer treballs ni res.

31. Perciben que a lo largo del curso los exámenes prevalecen como instrumento de evaluación en detrimento de instrumentos más prácticos.

Vaja!

No us agraden les matemàtiques?

No.

Jo, quan les entenc, sí que m'agraden bastant.

Sí les entenc, sí. Però, si hi ha coses que són poc complicades i tal i, a més, és per fer...

Ja el mestre influeix molt.

Perquè si no ho explica bé, no ho pots entendre.

O si no ho explica directament.

Exacte.

32. Perciben que las posibilidades de sacar buenos resultados estan condicionados por las particularidades del profesor de la materia.

Ara, mira, rallant d'això, us faré la darrera pregunta que són 16. Em queden 4 minuts.

La meva pregunta és... És un poc complicada. És un poc complicada, però ja sé que... Supòs que en treureu... En treureu... En treureu és nap voltros.

Per tant professors de matemàtiques no ho serieu.

No.

No?

La meva pregunta és... Si fóssiu professors... Si fóssiu professors... És a dir, tu de què series professora?

De història.

De història?

Sí.

I tu?

Biologia.

Biologia?

Sí, jo crec que també biologia.

Biologia, vos agrada sa biologia?

Sí.

Jo també...

Biologia?

Sí.

Per tant, aquí tindriem 3 professors de biologia i una història.

Llavors, si vosaltres haguéssiu decidit de quina manera posar les notes, i amb tot això que hem xerrat, supòs que ho teníeu un poc pensadet, i com ho faríeu vosaltres?

Perquè per poder... avaluar els alumnes, perquè els alumnes vinguessin a l'escola, fessin coses a l'escola, i després vosaltres vos en cuidéssiu d'informar, de lo bé o malament que els hi ha anat,

amb unes notes, com ho puntuaríeu vosaltres?

No enteneu la pregunta?

I vos dono permís per canviar-ho tot.

Tot, tot, tot. Pots canviar les classes, pots canviar... Per exemple, l'altre dia vaig a ser a una escola, a Catalunya, que els projectes es feien alumnes de primer fins a tercer junts.

Primer, segon i tercer feien projectes junts.

I és igual, podeu canviar tot. Com ho faríeu?

Jo canviaria la forma de donar classe. Perquè ara el que s'acaba és dona classes, tu t'ho memoritzes tot,

t'ho aprens, t'ho aprens, t'ho aprens, segons els mestres, i ho amolles a l'examen. I després no t'has entrat de res quan t'has acabat l'examen.

I jo trobo que el que faria és que, en comptes de que s'ho memoritzin, que ho vagin entenguent i que ho aprenguin realment, que s'examen simplement...

Ja, i exàmens fer més senzillats. Tipus que no t'hagis de memoritzar exactament les paraules que tu els hi has dit que ho puguin deduir.

Si els fas una pregunta, que puguin deduir la resposta que no s'hagin de memoritzar.

33. Perciben que la memorización és la principal habilidad para obtener buenos resultados.

Sí, i explicar més lentament perquè es pugui entendre, perquè ara, per exemple, els darrers mes, a lo millor hem fet, cada dues setmanes un tema i al principi de curs, un mes i mig un tema, i els darrers temes no ens ho hem memoritzat i no hem entès res.

Ja.

I que, per exemple, els exàmens siguin només per...

doncs això, per veure si ho han entès,

i si no ho han entès, intentar-ho explicar d'una altra manera o fer alguna activitat per veure si ho han de recuperar.

Exacte.

34. Consideran que el feedback que reciben es insuficiente.

Què és possible, llevar els exàmens?

Llevar del tot no, però tal vegada no posar sa setmana aquesta seguida d'exàmens un o dos cada dia.

Llavors els exàmens com quedarien?

Repartidets durant els curss.

Sí, repartides durant tots els trimestres.
Al final del trimestre no anar superràpid per explicar un tema per després fer l'exàmens, perquè no t'ha donat temps d'explicar-lo, només tranquils.

Llavors els trobau que els exàmens són importants i, per tant, no els llevaríeu.

Sí.

35. No ven alternativa a la evaluación mediante examenes.

I en l'altre, en què consistiria?

No sé, jo també tindria en compte l'esforç, però si tu vols que una persona s'està esforçant a classe, també tindria en compte l'esforç.

I que siguin, a vegades, com més didàctiques, perquè també hi ha profes que posen classes molt avorrides i això ajuda que te despistis molt fàcilment.

Sí.

I després comences a pensar en altres coses, te despistes i no entens res.

Quines coses faríeu per no despistar-vos?

Posar qualsevol vídeo.

Exacte. Més dinàmic

O cada vegada que acabes un tros d'explicació, fer exercicis per veure si són enteses.

36. Reclaman mas dinamismo y interacción en las clases.

I que trobàveu altres de les classes pràctiques en què es fa molta feina de projecte?

Però no heu xerrat gaire d'això, no.

Heu xerrat molt dels exàmens, heu xerrat molt com estructuraria.

Que en penseu vosaltres de les classes més dinàmiques, és a dir, més pràctiques, més dir que vos plantejem aquest repte i vosaltres heu d'anar treballant?

És què, depèn, perquè a vegades si és un treball en grup i no podem fer altres grups, i hem d'anar amb algú que no.. Que no fa feina i ho has de fer tot tu, pues això tampoc.

37. Perciben un desconocimiento del funcionamiento de equipos colaborativos que atribuyen al desequilibrio de esfuerzos dedicados por parte de los participantes.

Us mostren a fer treballs en grup?

No.

No en feim gaire.

No?

No.

Us mostren les coses de signatura, però aquestes qüestions també les feis, però no us ho mostren tant.

Les considereu importants?

Sí.

Sí, perquè al final acabes fent feina en un equip de feina.

Fes feina amb altres.

Ho ficaríeu dins sa nota?

Saber treballar en grup?

Sí, ho ficaríeu?

Sí, perquè en veus coses importants que després ho has de saber fer quan facis feina.

Com és que no ho fiquen això dins sa nota?

Sí, això ho compten com a actitud.

Exacte, l'actitud. Per exemple, mentre tu feies treball en grup has estat xerrant amb un altre, o el mestre ha vist que no has fet feina, te baixa la nota de l'actitud.

I hi ha mestres que en comptes de mirar si coperes o no miren si una ha fet més feina que l'altra.

Miren si has fet la feina, que no com s'ha fet la feina. És això que voleu dir?

Sí, exacte.

Però clar, trobau que se pot aprendre això?

És important, totes les preguntes que us faig són superimportants perquè són moltes de les preguntes

que tenen a la taula els professors.

I ara la pregunta que us faig és superimportant.

Per què val que aquestes coses es poden aprendre?

Lo de treballar en grup... Jo crec que sí.

Sí?

Jo crec que sí.

Però hem de tenir en compte la personalitat de la persona.

Exacte.

Com que hi ha gent vaga que no vol fer res i passen coses a tots els altres.

I per molt que tu ho intentis i un professor li digui que tens que fer feina, si aquella persona no vol fer feina... No la fa.

38. Aunque trabajan en equipo, no reconocen ser evaluados por los criterios que se refieren al aprendizaje colaborativo.

Clar.

Perquè ho teniu clar que venim a aprendre quan venim a l'escola?

Sí.

Vosaltres teniu molt clar que venim a aprendre.

Sí?

I els criteris, vos deuen dir allò que heu après i que no heu après.

Sí.

Que trobeu que hauriem d'aprendre altres coses, que no siguin aquestes?

No ho sé, veniu a l'escola, perquè hi feis moltes hores a l'escola...

Jo no ho faria, estar tantes hores asseguts aquí davant i aguantar un i un altre i un altre i després arribar ca vostre i continuar i després un dia fer un examen fent tota la feina del món sense saber que te demanaran i sense tenir clar quan has acabat l'examen, segons m'heu dit, com acabarà l'històrica?

Això és dur. És molt dur.

Llavors, dins aquest procés, que és un procés, no és insuportable, perquè jo us veig feliços, però se poden aprendre més coses que apreneu, trobeu?

Sí.

Perquè tu una vegada que vas a l'examen i ho amolles tot, pot, després, pots no recordar-te'n de totes les coses que has donat.

Exacte.

39. A pesar que consideranq ue los aprendizajes son importantes, no les dan valor academico.

Bueno, que teniu res a afegir? Tot superinteressant. En serio, eh?
El que ara hauríem de menester és el paper de es consentiment. El paper de es consentiment forma part de la investigació.
És a dir, això, la universitat el que vol és que la participació sigui voluntària.
La investigació és per conèixer la percepció per poder prendre consciència i visió dels alumnes,
perquè la feim, això és pel professorat.
Després, la participació, és confidencial això només m'ho qued jo, i això és la garantia. En totes les garanties ètiques hem de firmar, hem de posar una creueta aquí, particip de forma voluntària, i aquí a més a més posa que, en el moment que vulgui,
puc retirar l'alumne del que us he dit.
Llavors, és el sí que hauria d'estar es paper firmat.
I repetesc, si no esteu convençuts del que m'heu dit,
tranquil·lament, demà li deis a la Sònia,
i la Sònia me dirà el paper d'ella, llevat, i vos eliminarem d'aquí.

SEGMENTACIÓ DE UNIDAD DE ANALISIS 8.

Entrevista 1 de 19 de junio 2024, IES Josep Maria Quadrado. Ciutadella.

Avui som dia dinou, es registra el nombre 8 des Josep Maria Quadrado. Llavors podriem començar dient el nom. Basta amb el nom, no falta llinatge.

Jo sóc la XXXXXXXX.

Jo sóc la XXXXXXXX.

Jo sóc la XXXXXXXX.

Jo sóc la XXXXXXXX.

Jo sóc en XXXXXXXX.

Haurem de xerrar fort, que jo no mos senten en les altres taules, per tant, podeu xerrar del que volgueu, sobretot crideu fort, què després penseu que això va directe dins l'ordenador.

Per tant, ja està clar. Primera pregunta. Voltros l'any passat, al principi de curs, us van dir, feieu tercer voltros, no?

Sí, sí.

Llavor feieu tercer. Per tant, al principi de curs van dir que el primer trimestre serà tot normal, com sempre.

Però a partir del segon trimestre, aplicarem la llei nova que va sortir el curs passat.

Bueno, dins aquell curs, dins febrer, es mes d'abril.

Llavors, la meva pregunta és, en quin moment, i com us van dir, i sobretot en quin moment, i el que va entendre del que havíeu de fer a partir del segon trimestre?

El que vaig entendre va ser que les notes no serien iguals. Com ens avaluarien. Que a partir d'ara no seria una nota fitxa, sinó que anava canviant, ja que eren com a criteris que s'anaven avaluant cada vegada.

I això, que no era la mateixa forma i que era, de vegades, més fàcil aprovar, però era més difícil treure més bona nota.

Això us ho van dir?

Sí.

1. Tras las explicaciones de los docentes, asimilan los cambios curriculares a una evaluación puntual, o sea, que no tiene en cuenta los resultados anteriores para hacer media.

Això us ho van dir així? Que era més fàcil aprovar i més difícil treure nota?

Hi va haver profes que per la gent que li costava més, era més fàcil.

I per la gent que treia més bona nota normalment, era més difícil.

Sí?

Sí.

Els homes els van dir.

2. Reciben la indicación por parte de algunos docentes que será mas fácil aprobar y más difícil sacar buenas notas

I en quin moment us ho van dir?

En el primer trimestre.

Al principi de trimestre.

A una tutoria? A una classe?

Sí.

Els primers dies.

Els primers dies, però que us ho van dir tots els professors?

Sí, més o menys.

O us ho van dir els professors a les tutories?

Exacte.

Dèien que era com una evaluació contínua.

Que tots els curs anaven canviant les mateixes notes.

I el que ja no eren trimestres, ara eren seguiments

per veure més o menys com ho duíem.

3. La información les llega por diferentes vias y de forma diversa.

4. Reciben la información que no se evaluarà por trimestres, en cambiomse haran seguimientos trimestrales.

I vosaltres?

Mos van dir que no fariem gaire exàmens.

I què més us van dir?

Que ara podríem anar veient les notes que teníem mirant els criteris cada vegada que fèiem un examen nou.

I que també que...

No se jugava tot amb els examens. Se jugava també amb les tasques.

Depèn dels criteris que vulguin comptar el mateix o més que un examen.

5. Se les indica que los nuevos referentes seran los criterios de evaluación.

Les tasques comptarien més que un examen?

Igual. Igual o més. Depèn dels criteris que es volguessin.

Que fariem més coses de pràctica.

Que ja no hi hauria tant d'exàmens

i que no seria s'examen un 60 i lo altre tant per cent de sa nota.

6. Reciben la información que se quitarà peso a los exámenes y se potenciaran tareas.

Això és tot el que us van explicar?

Sí.

I vols pensar quan us van dir tot això?

Quina sensació vau tenir?

Que els examens és com més estudiar-te i si fas una tasca, t'ho pots currar més.

7. Asimilan los examens a memorización y las tareas a trabajo

I tu què has trobat d'això?

Que estava bé.

Estava bé? I vosaltres?

Al principi pensava que estava bé, però a mesura que han passat no m'ha agradat gaire.

8. Cuando se les informó de los cambios vieron la implantación del nuevo curriculum como algo positivo pero a medida que va pasando el tiempo ven el nuevo curriculum de forma negativa

No t'agradat, no?

A jo tampoc.

Jo l'any passat, a principi de curs treia més bones notes que el que trec ara.

I és... No em va el rotllo. Trob.

I vosaltres?

No tenia una nota més.

Jo... Bueno, a qualcuna assignatura, però és que hi havia profes que no ho aplicaven, perquè només fèiem exàmens. Directament.

O sigui, deien que havien de fer més proves i més tasques, més feinetes, però fèiem exàmens igual o més.

Exacte.

I no servia de res.

9. Atribuyen la negatividad de los cambios a que no se ha modificado el peso de los exámenes ni su frecuencia, en cambio se ha incrementado la cantidad de tareas. No ven sentido a los cambios.

I vosaltres, com heu trobat?

Al principi vaig pensar que seria més fàcil, però després vaig veure que al principi treia més bones notes que al final, perquè era més difícil treure bones notes amb les tasques.

10. Perciben que existe dificultad para sacar buenas notas y en cambio mejora los resultados bajos.

Vas ser ver això de que era més difícil treure bones notes.

Sí.

I tu?

Jo veig lo mateix. Al principi no em va semblar difícil, però després era més difícil.

Em va semblar que era més difícil treure bones notes i hi havia professors que no ho aplicaven bé.

11. Perciben una paradoja en el hecho que la sensación que las tareas i examens són fàciles i en cambio sacar buenas notas resulta difícil.

No ho aplicaven o ho aplicaven bé?

Fèiem més exàmens.

Fèieu més exàmens?

Sí, sí.
Que els criteris s'evaluaven amb els exàmens
i no ses tasques com havien dit.

12. Perciben un contradicció entre la informació recibida inicialment que se reliazarien més tasques y el fet que se fagan més exàmenes. Tambien en el fet que se les comunicó ue se evaluarien los criterios con las tareas y se evaluan con exámenes.

Vaja. I ara us faré una pregunta i després continuarem amb el tema, perquè tenc curiositat.

I per què trobau vosaltres que els professors... Al final fan el millor que poden perquè les coses funcionin i vosaltres us aneu d'aquí amb el que heu d'aprendre.

I llavors, per què és que trobau? I és el que trobau vosaltres, eh?

Jo no vull dir que us poseu en la pell dels professors, però de les coses que vosaltres heu vist, perquè trobau que els professors primer us van explicar que aniria d'una manera i després heu estat d'una altra.

Per què ho trobau?

Jo...

Perquè jo trobo que ja tenien les coses com a fetes i que era molt difícil canviar, no ho sé, fer totes les coses noves.

13. Afribuyen la contradicció a la dificultat que tienen los docentes a hacer las cosas de manera diferente a como se han hecho hasta ahora.

Aquestes coses noves eren difícils de fer?

Bé, era difícil tornar a canviar-ho tot.

Era difícil canviar?

I vols que trobàveu?

També ens havíem dit que al principi tampoc sabien de què anava i que anarien canviant al final.

Com que no teníem gaire clar el que s'havia de fer,ells ho intentaven fer el millor possible i feien el que podien.

14. Justifican la actuación de los profesores y no hacen crítica.

Per tant, ja us van dir un poc que ells també havien de fer el procés.

Sí, sí.

Que per ells també era cosa nova.

Els no sabien encara com ho havien d'aplicar i perquè no els hi havien explicat bé o no ens hi havia arribat tota la informació que necessitaven i per això van anar d'aplicar així a mitges perquè no ho sabien tot.

I tu què trobes de això?

El mateix. Que al principi ens van dir que no ens hi havien explicat com a del tot i no entenien del tot com havien de fer-ho d'aquesta nova manera.

Bé, i això trobau...I han acabat fent més exàmens.

Però els exàmens que són iguals que feien abans?

Segons quines assignatures...

Hi ha vegades que no, perquè hi ha vegades que estan com a dividits per criteris.

Sí, les preguntes són les normals, per així dir-ho, però cada pregunta és un criteri diferent.

Però ara rallau dels exàmens? Els exàmens ara no són iguals?

Bé, sí que són iguals, però les preguntes es divideixen per criteris i no per tots els exàmens per així dir-ho.

Per exemple, els exàmens tres són d'un criteri i tres són d'un altre.

15. La única diferencia entre los exámenes actuales y los de antes es la atomización. Las preguntas i el formato son iguales pero se distribuyen las preguntas segun se les asigna un criterio de evaluación.

I vosaltres quan aneu a l'examen, sabeu que heu d'estudiar això per aquest criteri i després heu d'estudiar això per l'altre criteri.

No, perquè a l'examen no.

Tu, per exemple, fas un tema de l'assignatura que sigui i hi ha criteris que... Per exemple, de mates, hi ha qüestions i problemes.

Exacte.

Són criteris diferents.

Però no són qüestions de tal tema, són qüestions en general.

Exacte.

Si feim àlgebra, per exemple, seran problemes d'àlgebra.

Però si feim trigonometria, que fèiem ara, seran sobre trigonometria.

I l'àlgebra seria un criteri i la trigonometria un altre?

No, són el mateix.

Però depèn de l'assignatura. Perquè a biologia, per exemple, hi ha criteris més concrets, que són d'una cosa concreta.

Hi ha criteris que són més bons de saber el que es refereixen i criteris que són més generals.

Exacte, hi ha criteris més generals que tal vegada valen un 40%, però allà dintre ho pots aplicar a quasi tot el que fas dins.

Val, val, val. Hi hauria problemes d'àlgebra i problemes de trigonometria amb el mateix criteri.

Exacte. Però després estava de polígons o el que fos, aniria a un altre.

16. No distinguen que criterios se corresponden con los contenidos que se les piden en los exámenes. La división de las preguntas por criterios les provoda perplejidad. Solo reconocen los criterios de los contenidos que se les evalua si són muy evidentes o muy generales.

Val, val, val. I vosaltres teníeu clar el que val cada criteri?

No. Hi ha molts professors que avui no ens han mostrat els criteris.

17. Hay docentes que no les han explicitado los criterios delos que se les evalua.

I l'any passat vos ho van mostrar?

Sí.

L'any passat sí que em vau xerrar i enguany no heu xerrat.

Però tinc una pregunta que per això és molt important. Si fos alumne també seria molt important. I jo crec que també com a professor, si fos professor d'aquí, també seria molt important. Com ho feis per treure bones notes?

Estudiant.

Però estudieu què? Va, perquè a vegades tu dius...

Si estudio això que m'ho sé més, estic menys temps...

Podria dedicar més temps a allò altre... Jo sé que allò val més punts...

El que hem fet a classe, perquè no sabem com serà l'examen després.

A més depèn del professor no tenim res allà on mirar, només tenim un llibre i damunt el llibre que ell feim l'examen.

Val, voltros només teniu... I llavors, com ho feis per discernir quan aneu a fer un criteri quan aneu a fer un altre?

No ho sabem.

Segur que teniu una intuïció de què pot anar un criteri o un altre.

Va, per exemple, matemàtiques, si feim problemes i equacions potser van entrar les dues coses.

Exacte.

I quin criteri hi ha a cada cosa?

Hi ha els 4.3 i un altre nombre.

Vosaltres sabeu cada exercici en el criteri que va? Quan estudieu a ca vostra, les feines? No sabeu de quin criteri es?

No.

I quan sabeu s'exàmen si no us diguessin els criteris ho sabríeu? Si no estigués apuntat a aquest exercici es d'aquest criteri?

Hi ha que són de problemes i n'hi ha que són...

Però igualment es podrien confondre.

Jo trobo que són més problemes i més de justificar.

Perquè hi ha dos criteris que compten molt a mates.

I n'hi ha un que és de problemes i...

I n'hi ha que és com de resoldre equacions.

18. No reconocen los criterios de evaluación en los contenidos que estudian para los exámenes. Solo saben los contenidos de los exámenes por la instrucción del profesor pero no son capaces de discriminar el criterio que se está trabajando.

Tot superinteressant perquè...

En els fons, vosaltres seguïu traient bones notes.

Es més difícil.

19. Con la incorporación de los criterios de evaluación, con los mismos contenidos, tienen dificultades para sacar buenos notas

Es més difícil?

Ara xerrarem un poc del tema de si és difícil o no és difícil. Per això, abans de xerrar del tema de si és difícil o no és difícil, m'agradaria que me'n féssiu una observació: Quines coses han canviat dins les classes?

De fer classes, estic rallant ara.

Heu rallat molt dels examens, però esteu dins les classes, les coses que feu dins classe.

Jo trobo que dins les classes no canvia gaire cosa.

No?

No.

No.

L'únic que notes es canvi és això. La forma d'avaluar.

Però la forma dins classes s'ha deixat explicar més amant-ho. Cada professor fa la seva metodologia.

19. Se siguen dando las mismas clases que se daban con el currículum anterior

I no feis pràctiques allò que us havien dit al principi? O no feis activitats...?

Si al principi vos han dit ara farem més pràctiques...

Depèn de la signatura.

Hi ha assignatures que només han fet exàmens

i assignatures que han fet mil tasques.

Física i química hem fet tres tasques, es a dir, tres pràctiques comptades. I feim moltes tasques. Feim moltes tasques per pujar notes.

20. Las tareas para evaluar criterios són escasas, en cambio muchas de las tareas que se les piden són para subir nota.

I com us posen nota a les tasques?

En el classroom.

I com us ho fan, però, amb els criteris?

Amb els criteris ens posa...

En els criteris es posa criteri 3.4 i la tasca que l'has de fer.

I després te posa la nota de la tasca.

I tu saps com ho has de fer per treure nota en aquella tasca perquè al criteri aquest et posi la màxima nota.

Fas el millor possible.

Tu xerres el professor i endevines les coses.

No, si fas la tasca, te posa cinc preguntes, les cerques per internet o al llibre o allà on sigui.

Tu pots fer el millor que pots.

Si es pogués fer de diverses maneres, com sabries quin es la que toca?

Perquè te posen una rúbrica normal.

Posen una rúbrica.

Us funcionen?

Amb anglès per exemple funciona molt.

I us serveixen per treure bons resultats.

I les rúbriques que us donen i us expliquen?

Et pengen a la tasca.

Poses l'exèrcit i poses la rúbrica.

Cada apartat per així dir-ho compta tant. I coses així.

21. El referente para saber si una tarea está bien és la rúbrica que porporciona el docente

Que apreneu més amb els exàmens estudiant a ca vostre? O amb les pràctiques i les rúbriques?

Amb les pràctiques. Als exàmens hi ha molts que has de memoritzar i després...

Hi ha exàmens que estudies per aquell examen i després ja t'oblides.

22. Considera que se aprende más en las tareas prácticas que en los exámenes.

I vosaltres dues que apreneu més en una manera o en l'altra?

Jo trobo que amb els exàmens. Amb les tasques és molt fàcil, agafes ChatGPT i t'ho diu tot.

23. Consideran que se aprende mas en los examenes porque las tareas, con el chat gpt, no suponen ningun esfuerzo.

Soleu emprar molt el xat?

Només m'he emprat una vegada per història.

La d'història mos va fer fer un treball que la informació era molt mala de trobar. Ens va donar les eines, mos va dir empra aça.

Ho havíeu emprat mai?

No.

I com us va semblar la primera vegada?

Li havies de demanar concretament perquè si no te deia coses que no tenien sentit.

I voltrus és que ho vau provar?

Sí.

I com ho vau trobar la primera vegada?

Que tenies que fer bé les preguntes.

El que m'interessa és que trobàveu que veniu a aprendre vosaltres aquí?

Perquè vosaltres heu xerrat dels exàmens que us fan estudiar, però després a les pràctiques pots trobar maneres de...

(interromp) Però en els fons els professors venen aquí, us expliquen que hi ha molt de doblar aquí gastats i és perquè vosaltres aprengueu unes coses mínimes per després saber lo mínim per sortir d'aquí i poder dir: bueno puc anar a fer feina a un súper o a qualsevol banda, perquè en la formació d'ESO no pots anar aumón.

No?

Pràcticament. Pot sortir...

Jo crec que sí que aprens moltes coses.

Però avui en dia a la feina volen més que tinguis un títol... Més concret. Que sigui més específic.

Volen més.

Volen un títol?

Sí.

I aquí trobau que no us donen...?

El títol el té pràcticament tothom.

És que no el volen només el títol d'ESO.

Volen més coses que el títol d'ESO.

23. No dan valor a los aprendizajes de la escuela. Los aprendizajes adquieren valor en función de su utilidad para sacar un título.

I aquí feix molt d'anys, feix molta estona, i més a més aquí és obligatòria.

Què trobau? Quina és la subjectiu d'aquí?

Aprendre per després poder anar a lo que tu vulguis estudiar, si hi ha coses.

I vosaltres dues?

Estic d'acord amb ell. Que te preparen per tenir uns altres estudis més avançats.

I tu?

Te preparen per batxiller i després per...

24. Aceptan los aprendizajes en la medida que suponen que sirven para adquirir titulaciones superiores o, simplemente, para acceder a ellas.

Clar, i així és. És important el de les notes, perquè quan vas a altres llocs cada vegada hi ha menys llocs i cada vegada necessites...

I... Vau dir que era difícil treure bones notes.

Què trobau que volen dir ses les notes?

Ara, per exemple...

Us agraden les matemàtiques?

No. No?

Sí i no. Sí, però...

Saps què heu fet? Heu tret un nou de matemàtiques! I després aneu a casa vostra amb aquest nou i els hi mostreu: "Mira, n'han posat un nou de matemàtiques." Què trobau que veuen a ca vostra amb aquest nou? Quin significat trobau que li donen al nou?

Els teu esforç.

L'esforç?

No. Lo que has fet, per així dir-ho si se te donen bé ses matemàtiques, perquè tu t'ho pots currar i tal, però si no, no t'agraden com a tal no...

Però a ca teua què volien?

Els teu esforç, els teus resultats després de la teva feina.

Jo trobo que els teus resultats.

I voltros?

Jo crec que també.

I a ca teua què volien? L'esforç? Perquè veig que tu no. Tu penses que el nou és del que tu saps.

Hi ha coses que he après noves, tant de matemàtiques com de física i química...

Llavors, independentment de com ho vegin els altres, vosaltres com ho veis?

25. Tanto ellos como su entorno familiar consideran que las notas indican esfuerzo y rendimiento.

La nota que he trobat que hauria d'indicar els esforços o hauria de dir les coses que sabeu?

Les coses que sabem.

Vosaltres trobau que les notes haurien d'anar per les coses que sabeu?

Per tant, si féssiu molta feina i no ho sabeu la nota ho ha de dir, o trobeu que la nota també ha de dir la feina

que heu fet allà dins?

Jo ho feia molta feina, però com que és més difícil treure més bones notes, no se'n reflexen.

O que tu aquella assignatura te costi, però tu t'esforces molt.

Te mereixes bona nota igual, perquè tu ho segueixes intentant sempre encara que te costi.

Llavors, dins la nota hi hauria d'haver aquesta part d'esforç.

I que trobeu? Que les notes indiquen esforç? Aquest és la tercera pregunta, la primera és que troben els altres, la segona és que trobeu voltros.

Què trobau que hi posen els professors a la nota? El que sabeu o els esforços que heu fet?

El resultat.

Clar, perquè si són criteris, per exemple, criteris d'examen, criteris de tasques, com hem fet.

Sí que hi ha qualque criteri que està associat amb l'actitud, amb el que fem a classe, les feines però... No és tant.

I els professors trobau que senzillament van a el que dius criteri independentment de la feina que heu fet i que no ho heu fet, eh?

Sí, avam a final de curs, a vegades tenen en compte la teva feina, la teva, tot durant el curs per arrodonir.

I a vegades tenen en compte la feina, com allò de dir...

Però a més, per arrudir, per dir...

Vale.

Té coma 5 i per pujar-li en el següent nombre.

25. Consideran que la nota deberia reflejar conocimiento pero tambien el esfuerzo. Proponen que el esfuerzo revierta en un incremento de aproximadamente un punto de la nota.

Bueno, si possessin la nota de 10 punts, valdria un 5%, es el mig punt que van amunt i avall.

I també... amb això de ChatGPT i sa intel·ligència artificial, que també tu pots no haver fet res i...

a una tasca que compta, jo què sé, un 20% d'un criteri que encara no ho ha avaluat, ho fan a ChatGPT i treus un 10, n'has fet feina, però 18 tampoc ho saps, però tens un 10 i se miren els 10 que has tret a la tasca.

Llavors no s'han mirat lo que tú has après, s'han mirat una altra cosa.

A vegades després de la tasca fas una prova

que si no has fet bé la tasca, treuràs mala nota.

I així ells podran veure si tu realment has fet la tasca o no.

26. Consideran que las tareas dificilmente pueden evidenciar el conocimiento que se tiene.

Per tant, els professors se'n preocupen que el que heu après.

Depèn quins

Depèn quins? Trobau que n'hi ha que no ho fan?

Jo el que veig que ho fa és més la física i química.

27. Perciben que algunos profesores no se preocupan de lo que se sabe, del conocimiento, si no del trabajo realizado.

No digueu noms, no eh? No ho sabrà ningú el que heu dit, però està bé perquè això és informació que nosaltres necessitem saber.

Una qüestió, que és, amb tot això que us he dit, la percepció que tenen a ca vostra de les notes és sa què trobau voltros que hauria de ser o sa que realment veis que fan els professors, el resultat final, i ara ja vos teniu les notes, perquè si no les han donat vos les donarem aquests dies.

Avui.

Trobau que les notes són justes o injustes?

Depèn de quines, a vegades sí que...

Sí posen la nota i...

I?

I jo que sé, no...no te va bé com a tal l'assignatura o una part de la signatura, però no te va bé.

Per això et passa molt o poc? perquè la meua pregunta és general. Penseu que jo us estic rallant de 10 signatures, 10 assignatures que vos han posat notes fins a 3 vegades.

Durant tot aquest procés, que són 30 notes com a mínim, trobau que aquestes 30 notes en general són justes o injustes?

Jo crec que en general són justes.

En general, sí.

Vull dir, s'ajusta... ,la nota que vos acaben posant, la majoria, s'acaben ajustant a les expectatives que teniu. Vos heu fet la feina per aquella nota. Exacte.

28. Consideran que en termino medio las notas que se obtienen se ajustan a las expectativas.

Llavors... Com trobau que ho fan els professors? Ara us estic demanant que us poseu a sa pell dels professors. Com trobau que fan els professors per pensar quines activitats han de fer per acabar posant la nota? Com ho fan? Anem en ordre i m'ho anau dient?

Què trobes que fan tu?

No ho sé, fan activitats... relacionades amb el que han explicat o... No ho sé. No heu pensat mai a veure quin procés mental tenen per allò de dir... Jo ara, com que tinc la responsabilitat que aquesta gent aprengui aquestes coses jo els hi mostr, però després, per saber si heu après o no, què trobau com ho fan?

Jo he vist com ho fan, perquè el meu pare és professor, i ha de pensar una activitat que vagi en concordança amb el que ha explicat i que li pugui ajudar si han estudiat les pedres, una activitat sobre les pedres que pugui ajudar a saber si ells realment han assolit els conceptes que ell ha explicat, més en forma d'un exàmen, en forma d'una feina que pugui avaluar si ho han entès o no.

En les feines quen la comprensió.

Exacte.

I tú com ho veus?

Jo trobo el mateix que ell, que s'han de posar la pell dels alumnes i pensar en les activitats perquè ells puguin aprendre o vegin si ho han entès o no.

Per tant seria el mateix, han d'anar a posar a la pell de l'alumne i pensar de quina manera amb aquesta activitat l'alumne ho aprendria.

I l'activitat després te la mires i tu què trobes? Com ho fan?

Depèn de quin professor.

Quines altres coses fan?

Hi ha professors que tenen les coses ja fetes de cada any i cada any van posant el mateix.

Ens en pensen una vegada i després no...?

Per exemple, jo tinc, bueno, m'han dit anys que fan el mateix, però jo tinc un amic de primer de Batxillerat o de segon i dic ara estic fent això, me pots ajudar amb això i m'hi van perquè ja ho havien fet ells també.

Vale. Repeteixen moltes activitats. Això trobau que és molt flac?

Depèn. Si són dies abans de la LOMLOE, jo trobo que no.

Però si són de l'any passat que sí que han fet LOMLOE, l'any passat des de quart no en van fer.

29. Perciben que los docentes evalúan en relación a lo que explican y que generalmente explican lo mismo cada curso y de la misma forma. En este sentido consideran que no ha habido cambios respecto el anterior currículum.

Tu trobes que dins de sa LOMLOE repeteixen moltes activitats d'antes de sa LOMLOE?

Sí.

I voltros què trabau?

Jo trobo que si funcionen les activitats perquè els alumnes aprenguin no fa falta canviar-les

I les activitats aquestes, en relació al que me deieu abans que els exàmens se diversificava el tipus d'avaluació en funció de la pregunta que us feien, trobeu que encaixen les activitats que us fan fer amb això que us demanen després de l'examen?

Normalment sí.

Depèn de quines.

Per tant, observant el que fa el professor dins la classe, vosaltres teniu una intuïció del que després vosaltres acabareu fent als exàmens.

Amb això us ajuda amb molts professors sí?

Sí

30. Consideran adecuado que no cambien con el razonamiento que si antes funcionaba para que los alumnos aprendieran, ahora tambien funciona.

Perquè ara us faré una altra pregunta que per a jo és la més important. És la més important i també és la més complicada també, que és... la darrera pregunta.

Ara vols que sou professors, d'acord? De què series professora tu?

De història.

I tu?

De tecno.

Història, tecno

De català.

I tu què faries, professora?

Biologia.

I tu?

Tecno, física i química.

Tecno i física i química, molt bé.

Llavors tenim un espectre i ara la pregunta que us faré és si vosaltres sou professors i vos donàs el dret a canviar-ho tot, tot, tot, tot, vos poso una muntanya doblers aquí damunt la taula, vos poso un paper que us doni ordre per fer qualsevol cosa,

vos podeu baratar tot. Quan dic tot és tot. Per exemple, la setmana passada vaig estar al centre, a Catalunya, on els projectes els feien alumnes de primer i de tercer junts. Vull dir que ja hi havia les aules... Però podeu fer lo que vulgueu. Llavors, si vos donen permís per fer-ho tot i teniu recursos per fer-ho tot, com ho farieu vosaltres per posar notes? Com farieu vosaltres per avaluar els alumnes? Amb sa LOMLOE, eh? I amb els criteris i tot així com ho tenim muntat ara i així com ho feis ara?

Jo faria lo mateix

Faries lo mateix?

Els mestres que jo trobo que avaluen bé potser jo faria lo mateix.

Sí? I com ho fan els mestres que avaluen bé?
Home, doncs amb les tasques i després d'aquestes...
d'aquestes feines que us han fet fer, se'ls basa un poc amb això i amb coses
que han explicat ells i que saps que poden entrar.
Per tant, tu el que faries seria avaluar més les tasques?
Sí.
O ho faries fent més part d'exàmens?
No, jo faria més feines.
Faries més feines? I tu?
Jo, per exemple, de tecnologia, faria pràctic, molt de pràctic perquè
apreguessin a emprar es temari i les coses que han d'aprendre, es temari de
quart. I després, per assegurar-me que ningú fa trampes,
faria cada tant una proveta d'un exercici que han fet a classe.
I faries proves? Tu faries tasque, una combinació de...
Proves damunt tasques?
Sí.
Així poguessis saber si realment han fet la feina a classe i jo els hi dic
bueno... que serà el que han fet a classe i així ells estudien el que han fet a
classe, però si realment ho han fet ja, no han d'estudiar res perquè ja se
suposa que ho han assolit i després allà és per assegurar-te que ningú fa
trampes.
Exacte. I tu com ho faries?
Jo també, el que ha dit ella, faria tasques durant el tema i quan l'acabessin
faries l'examen.
Tu faries també molt pràctic, no?
Sí.
I tu aniries a veure que n'aprens dins lo pràctic.
Això si ho repeteixo és perquè després vosaltres m'ho corregiu.
Sí, sí.
I tu què trobes? Com faries?
Jo faria també més pràctiques i després
fer exàmens per veure si ho han assolit pel tot.
I tu?
Jo crec que, per exemple, si també fem molta pràctica, per exemple, tenen el
que han dit, pràctica i cada dos mesos, per exemple, hem estudiat tres coses
per posar un exemple. I que
en un dia d'antelació o el que sigui, dius que caurà el que hem fet aquests
dos darrers mesos.
I de les tres coses poses un exercici o una cosa que no sàpiguen que entri,
per així saber que ho han fet tot, per així dir-ho.

31. Consideran los exámenes como un instrumento útil para asegurar que no se hacen trampas en relación a la certificación de lo aprendido.

Vale. I això em duu a una pregunta que faig. voltros que trobau que és més important la teoria, que és més important saber aplicar la teoria, que és més important...
Què trobau que és més important de tot això?
Perquè els exàmens van molt focalitzats en la teoria.
Pero vosaltres em dieu posarem proves a les coses pràctiques.
No és el que m'heu dit? I ho trobau interessant.
Llavors, què és important, la teoria?
Sí, però saber-la aplicar no... Saber poder posar en pràctica la teoria, i que no sigui abocar-ho tot a un examen.
I tu, què trobes?
Jo crec que les dues coses són importants, però saber aplicar la teoria també és important.

Tú també ets de la opinió de què la teoria sí hi és és per aplicar?
Sí. Jo també pens el mateix, que he de saber sa teoria, però després és més important saber-la aplicar.

Sí, més o menys. Si tu saps la teoria,
a vegades no sempre és aplicable, perquè hi ha coses
que simplement les saps, perquè són de com a...

Hi ha història... Per exemple, s'historia d'Espanya
no la pots abocar al món, tipo, no la pots emplear per cap cosa, però són
coneixements bàsics de... Bàsics.

Sí

I, doncs, hi ha coses que, simplement les has de saber, perquè són
importants, i coses que són més pràctiques i que t'has de poder aplicar en el
teu dia a dia.

I tu què trobes?

Hi ha coses que has d'aprendre que no pots aprendre perquè no pots aprendre,
però hi ha coses que t'has de saber fer com per exemple matemàtiques o coses
més pràctiques.

32. Desconfian de la certificación del conocimiento adquirido o que se tiene
a traves de la evaluación de aplicaciones prácticas.

Per tant, de dues m'hi queden... Ja me pas de temps. Escolteu, us faig una
petita síntesi d'aquesta darrera qüestió que també m'importa. Aquí tenim tres
qüestions:

La pràctica, saber fer les coses, passar la teoria a la pràctica, saber
aplicar les teories, o fins i tot saber coses perquè ens ho hem de saber.
Això són les coses que he posat i ara ajudeu-me eh si no ho dic bé.

Llavors, ara, us faré una enquesta molt ràpida,
molt ràpida. M'heu de dir quin valor li donaríeu a cada un. De 1 a 10. Per
exemple, 3 3 4, 2 3 1.

D'acord? I penseu-hi, eh?

El primer número que me donareu serà si les coses hem de saber fer.

La segona cosa, si la teoria l'hem de saber aplicar,
m'heu de dir la teoria que farem per aplicar i després quines coses, quina
importància donar les coses que ens hem de saber. I com que ens hem de saber,
ens hem de saber. D'acord? Tres nombres, tres valors i totes tres hem de
sumar 10.

Provam?

El primer...

Jo diria que... 4.

4?

El según, 3.

3?

No.

4, 3, 3?

4, 3, 3.

4, 4, 3.

4, 3, 3.

4, 3, 3. I tu?

Jo crec que li donaria al primer també un 4,
perquè ho heu de saber aplicar.

En el segon, és que també...

4... 4... Ah, no, perquè no dona.

4, 3, 3.

4, 3, 3 eh?

4, 4, 2

4, 4, 2

Jo també 4, 3, 3

4, 3, 3

Vull dir, repetim..

Sí, sí.

Donarem tres nombres. Totes 3 hem de sumar 10.

I els tres nombres donen es pes.

El primer és de saber fer coses. Vull dir, tu tenies coneixement de saber fer coses. El segon és saber aplicar teories, coses que te mostren però aplicat.

Coses d'aquestes que es tractes però que aplicades. I després, la tercera cosa, coses que hem de saber. Per exemple, els autors.

Per exemple, antes hem rallat d'Història d'Espanya...

4,4,2

33. Valoran principalment la aplicaci3n del conocimiento.

Molt b3. Molt b3. Bueno.

Ha estat molt interessant. Ja m'he passat de temps. Que teniu cap pregunta per fer?

No. No?

Qu3 trobau de tot aix3?

3s una bona recerca perquè pot ajudar

el professor a canviar la seva manera d'avaluar.

I pot ajudar tamb3 els alumnes que vinguin

despr3s de noltros a que la seva passada per aqu3

sigui m3s f3cil o m3s bona de passar.

Aquesta reflexi3, aix3 que hem fet ara, aquesta reflexi3 que heu fet perquè m'interessa la vostra percepci3 i jo crec que l'heu donada. Heu donat tot el que heu donat. S3. Aqu3 hi ha cap lloc que tingueu cap espai dins l'escola que pugueu fer aquesta reflexi3?

No.

Trobau qu3 hi hauria de ser?

Estaria b3.

I com ho muntar3eu?

Dins les coses que voltros feis?

Que hi hagu3s una aula i que tu poguessis anar all3,

sobre el que volguessis anar a xerrar amb alg3 que hi hagu3s..

Alg3 qui 3s?

Un professor. O orientadora o...

O alg3 que nom3s hi fos all3 per aix3, que fos all3 per una persona espec3fica que estigu3s all3 per xerrar de l'avaluaci3, de com te va tot.

I aix3 que us estimariau m3s fer-ho en grup com ho heu fet ara o individualment?

Si 3s cosa m3s personal teva de l'individual, per3 si 3s cosa m3s general de qualque assignatura que est3 afectant a tothom, que fos agrupat.

Que 3s un fet general?

S3.

Un fet de tots

S3.

Aix3 3s una bona cosa. S3n unes de les coses que haur3eu d'aprendre aqu3.

Moltes gr3cies. Ha estat superinteressant.

Quan estigui llest, ja us mostrar3 que ha sortit.

